

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI В.

Материалы международной научно-практической конференции. В сборник вошли статьи по научным направлениям: гуманитарные науки, естественные и технические науки, общественные науки.

21-22 декабря

2015 г.

УДК 004.418: 005.6....691.699.86

ББК 94.3

А 43

А 43 Актуальные вопросы науки и практики XXI в.: Материалы международной научно–практической конференции (21–22 декабря 2015 г.). Нижневартговск: Издательский центр «Наука и практика», 2016. — 127 с. ISBN 978–5–9907782–0–7

В сборнике представлены статьи Международной научно–практической конференции (21–22 декабря 2015 г.) «Актуальные вопросы науки и практики XXI в.», посвященной освещению современных исследований фундаментальной и прикладной науки. В сборник вошли статьи по нескольким научным направлениям: гуманитарные науки, естественные и технические науки, общественные науки.

Для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов.

УДК 004.418: 005.6....691.699.86
ББК 94.3

Редакционная коллегия:

Ибрагимова Л. А., д–р пед. наук; Соколов С. Н., д–р геогр. наук;
Уразаева Л. Ю., канд. физ.–мат. наук; Солдатова С. Ю., канд. техн. наук;
Патрахина Т. Н., канд. филос. наук; Яковлева А. М., канд. ист. наук;
Коваленко С. В., канд. психол. наук; Косолапов Д. Б., канд. биол. наук, вед. науч. сотр.;
Зиновьев Е. В., канд. биол. наук; Очеретина Р. Ю., канд. мед. наук;
Косолапова Н. Г., канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; Ниценко В. С., д–р экон. наук.
Ответственный редактор: канд. биол. наук Е. С. Овечкина

Издается по решению редакционной коллегии ИЦ «Наука и практика».

ISBN 978–5–9907782–0–7

© ИЦ «Наука и практика»,
Нижневартговск, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Асаматдинов М.О., Румянцев Г. Б.	ТЕРМООБРАБОТКА ГИПСОВОГО МЕРГЕЛЯ.....	5–7
2.	Чкунин А. С., Матьков К. В.	ЯЧЕИСТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.....	8–11
3.	Тюленев М. Д.	СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ....	12–14
4.	Глотова Ю. В., Сазонова Ю. В.	ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	15–17
5.	Рабаданова А. И., Ражабкадиева Т. Р.	ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АНЕМИИ.....	18–21
6.	Расторгуева С. Л., Ибишов Д. Ф.	ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.....	22–26
7.	Егорова А. Ю.	ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ.....	27–30
8.	Толстикова В. А.	ЕДИНАЯ СЕТЕВАЯ БАЗА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДАННЫЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПЕРСОНАЛЕ И МЕДИЦИНСКИХ КАРТАХ ПАЦИЕНТОВ	31–37
9.	Баурина С. Б., Чернева Ю. А.	ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.....	38–42
10.	Саутиева Т. Б.	РАЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ – ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.....	43–46
11.	Ворожцов А. С.	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ.....	47–50
12.	Бикинеева А. Н.	МОНОГОРОДА И МОНОРЕГИОНЫ РОССИИ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	51–55
13.	Степанов А. Н.	ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	56–61
14.	Назарова Д. Д., Хайрутденова Д. Р.	ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ.....	62–66

15.	Ворожцов А.С.	ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ.....	67–69
16.	Шушканов П. А.	ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЧАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	70–72
17.	Грибанова М. А.	ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ	73–76
18.	Шкреба А. С., Бикалова Н. А.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011–2018 ГОДЫ)».....	77–81
19.	Ястребова Ю. В., Владимиров С. Н.	СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	82–85
20.	Бец Ю. В., Корскова В. А.	ИСТОКИ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ	86–90
21.	Оразбекова А. Н., Касенова Р. П.	ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА: НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.....	91–94
22.	Матсон О. О.	ВЕРОЯТНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ В ГЕРМАНИИ.....	95–98
23.	Игнатъева Т. В.	ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В РУСЛЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА	99–102
24.	Борисова Е. В.	ПОЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА..	103–107
25.	Шиманская В. Р.	ДВУЯЗЫЧИЕ У ДЕТЕЙ.....	108–110
26.	Тхай А. С.	ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ТЕХНОЛОГИЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	111–115
27.	Гилёва Н. Р.	ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКАМИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ.....	116–117
28.	Тарабрина И. В.	ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНИКО–ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ДЗЮДОИСТОВ НА БАЗЕ ДЮСШ УФКС Г. СЕВАСТОПОЛЯ.....	118–122
29.	Киямова А. Г., Ахметова М. Х.	РОЛЬ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКУМОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ	123–126

УДК 691.263.5

ТЕРМООБРАБОТКА ГИПСОВОГО МЕРГЕЛЯ**HEAT TREATMENT OF GYPSUM MARL**©**Асаматдинов М. О.**

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
marat.asamatdinov@mail.ru*

©**Асаматдинов М. О.**

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
marat.asamatdinov@mail.ru*

©**Румянцев Г. Б.**

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
kotrzhot@ya.ru*

©**Rumiantsev G. B.**

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
kotrzhot@ya.ru*

Аннотация. В результате термообработки гипсового мергеля получают либо вяжущего воздушного твердения, либо гидравлическое вяжущее. Это зависит от химического и минералогического составов исходного сырья, а также от режимов термообработки. Наибольшее распространение получили гипсоварочные котлы или вращающиеся печи.

Abstract. As a result of the heat treatment of gypsum marl get any air hardening binder or hydraulic binder. It depends on the chemical and mineralogical composition of the feedstock, as well as the modes of heat treatment. The most widely gypsum boilers or rotary kilns.

Ключевые слова: гипсовый мергель, раствор, добавки, вяжущее, термообработка.

Keywords: gypsum marl, mortar, additives, binder, heat treatment.

Гипсовый мергель — порода осадочного происхождения и продукт деятельности сточных вод, в которых растворялись гипсовые минералы, а затем, вместе с другими веществами сносились водными потоками из районов залегания на более низкие террасы, где и происходило их накопление [1]. Гипсовый мергель залегает неравномерно по всей площади месторождения, что сказывается на физико-механическом составе и свойствах сырья, а это непосредственно определяет способы и режимы обжига.

Обжиг гипсового мергеля производят кустарным или заводским способами. Кустарный обжиг (при температурах 180–220°C) осуществляют на карьерах; заводским — и на карьерах, и в цехах [2]. Отметим, что если обжиг проводят мастера, обладающие опытом, то зачастую кустарным способом получают воздушное вяжущее с лучшими показателями по сравнению с заводским [3]. В том случае, если обжиг предполагает получение в результате гидравлического вяжущего, то его проводят при температурах 500–700°C (в зависимости от химического и минералогического состава сырья) и только заводским способом.

Обжиг кустарным способом осуществляют газовым, жидким или твердым топливом: дровами, газом, мазутом, топочным маслом и др. При кустарном обжиге гипсового мергеля

получается пережог или недожог ВГМ, что, безусловно, снижает активность вяжущего. При просеивании кустарно обожженного гипсового мергеля через сита нормально проходит обожженное и пережженное ВГМ (они сами дробятся), а необожженный гипсовый мергель остается в виде кусков на ситах.

Более технологичным и совершенным считается заводской (механизированный) способ, который заключается в термической обработке сырья в варочных котлах периодического или непрерывного действия, вращающихся печах и пр.

Обжиг в варочных котлах осуществляется двумя циклами: выпариванием и частичным удалением кристаллизационной влаги. Продолжительность варки в зависимости от влажности мергеля составляет 2–4 часа при температуре 250°C. Обжиг в варочных котлах обеспечивает получение ВГМ хорошего качества.

Обжиг во вращающихся печах. Для обжига гипсового мергеля на воздушное или гидравлическое вяжущее применяются печи длиной от 8 до 14 м (в отдельных случаях до 40 м) и диаметром от 1,6 до 2,2 м. Угол наклона печи к горизонту— 1–3°, (1,7–5,2%), а число оборотов от 2 до 6 в минуту. Для получения воздушно вяжущего, как правило, используется прямоток; при обжиге на гидравлическое вяжущее — противоток [4].

Создание технологий, ориентированных на развитие средних производств и на использование местного сырья невозможно без создания и юридического оформления нормативных документов и в частности технических условий, внутренних стандартов и т. п. [5, 6]. Все виды «кустарных» промыслов не соответствуют современному подходу. Тем более что разведка месторождений и землеотвод территорий под разработку полезных ископаемых остаются делом государственным. В связи с этим перспективным является только промышленный способ переработки гипсового мергеля.

Список литературы:

1. Жуков А.Д., Коровяков В.Ф., Наумова Т.А., Асаматдинов М.О. Штукатурные смеси на основе глиногипса // Научное обозрение. 2015. №10. С. 98–101.
2. Методология создания новых строительных материалов: учебное пособие / Б. М. Румянцев, А.Д. Жуков. Москва. МГСУ. 2012. 172 с.
3. Zhukov A.D., Bessonov I.V., Sapelin A.N., Naumova N.V., Chkunin A.S. Composite wall materials. Italian Science Review, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.
4. Жуков А.Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
5. Жуков А.Д., Орлова А.М., Наумова Т.А., Никушкина Т.П., Майорова А.А. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий // Научное обозрение. 2015. №7. С. 209–212.
6. Жуков А.Д., Бессонов И.В., Сапелин А.Н., Мустафаев Р.М. Композиционные материалы с регулируемой пористостью // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №6. С. 58–61.

References:

1. Zhukov A.D., Korovjakov V.F., Naumova T.A., Asamatdinov M.O. Shtukturnye smesi na osnove glinogipsa [Plaster mixes on the basis of clay gypsum]. Nauchnoe obozrenie, 2015, no. 10, pp. 98–101.
2. Metodologija sozdaniya novykh stroitel'nyh materialov [Methodology of creation of new building materials]: tutorial. B. M. Rumjancev, A. D. Zhukov. Moscow, 2012, 172 p.
3. Zhukov A.D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. Italian Science Review, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.
4. Zhukov A.D., Chugunkov A. V. Lokal'naja analiticheskaja optimizacija tehnologicheskikh processov [Local analytical process optimization]. Vestnik MGSU, 2011, no. 1–2, pp. 273–278.

5. Zhukov A.D., Orlova A.M., Naumova T.A., Nikushkina T.P., Mayorova A.A. Jekologicheskie aspekty formirovanija izoljacionnoj obolochki zdaniy [Environmental aspects of the formation of the insulating sheath of buildings]. Nauchnoe obozrenie, 2015, no. 7, pp. 209–212.

6. Zhukov A.D., Bessonov I.V., Sapelin A.N., Mustafaeв R. M. Kompozicionnye materialy s reguliruemoj poristost'ju [Composite materials with controlled porosity]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo, 2014, no. 6, pp. 58–61.

УДК: 536.491+699.86

ЯЧЕЙСТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**CELLULAR INSULATION**

©Чкунин А. С.

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
Bender741@icloud.com*

©Chkunin A. S.

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
Bender741@icloud.com*

©Матьков К. В.

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
risenice@yandex.ru*

©Mat'kov K. V.

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
risenice@yandex.ru*

Аннотация. В работе описан способ вспучивания, применяемый в производстве ячеистых бетонов, стекла и керамики, вспученных горных пород, пенопластов и других материалов. Эффективность вспучивания определяется интегральной пористостью получаемого материала и структурой этой пористости. Оптимальную пористость достигают регулированием процессов поризации и реологических свойств массы.

Abstract. Swelling method used in the production of porous concrete, glass and ceramics, expanded rocks, foams plastic and other materials. Efficacy of swelling is determined by the integral porous of obtained material and the porosity of the structure. The optimal porosity reaching by regulation of porization processes and rheological properties of the mass.

Ключевые слова: структура, материал, теплоизоляция, пористость, вспучивание.

Keywords: structure, material, thermal insulation, porosity, swelling.

Ячеистые материалы (пеностекло, пеногазобетон, пенополистиролбетон, вспененные пластмассы) имеют пористость, изменяющуюся в пределах от 50% (для теплоизоляционных бетонов) до 98% — для изделий с высокой теплоизолирующей способностью.

Истинная пористость материала определяется содержанием в материале твердой фазы [1, 2]. Содержание твердой фазы (минеральной или полимерной матрицы) и равномерность ее распределения в значительной степени влияют на механические и эксплуатационные свойства изделий. Оптимальное содержание твердой фазы в теплоизоляционных изделиях устанавливается в зависимости от требуемой средней плотности с учетом прочностных характеристик структурообразующего материала. Чем выше его прочность и степень омоноличивания (связанность), тем больше может быть истинная пористость теплоизоляции. Размер и форма пор оказывают значительное влияние на теплопроводность и несущую способность материала.

Среди теплоизоляционных материалов с минеральной матрицей наилучшие показатели у стеклянных пен — пеностекла, плотность которого изменяется от 150 до 400 кг/м³. Пеностекло начало использоваться с 40-х годов в США и с 60-х в России. В настоящее

время алюмосиликатное пеностекло в промышленных объемах поступает на российский рынок от зарубежных производителей. Основным мировым производителем пеностекла является Pittsburgh Corning, имеющая производства в США, Канаде, Бельгии, Германии, Чехии. Пеностекло выпускается в виде блоков, плит, скорлуп, сегментов, отводов и др. изделий. Утеплитель из пеностекла поставляется так же из КНР с завода Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co. Ltd и из Беларуси (Гомельстекло).

Не следует путать пеностекло с продуктами вспенивания водных растворов растворимого стекла. Вспенивание т. н. «жидкого стекла» происходит при температурах около 100–200°C в результате бурного удаления воды из становящегося вязким раствора. Продукт вспенивания растворимого стекла, при отсутствии модификаторов, не стоек к действию воды, в отличие от пеностекла, химическая стойкость которого сопоставима с исходным стеклом.

Основной технологией производства пеностекла является т. н. «порошковая» [3]. Тонкоизмельченное силикатное стекло (частицы 2–10 мкм) смешивается с газообразователем (обычно — углеродом). В качестве сырья для производства алюмосиликатного пеностекла используют переработанное стекло, полученное из бракованных автомобильных стекол и окон. В качестве сырья также применяется полевой шпат, углекислый натрий, оксид железа, оксид марганца, углерод, сульфат натрия, нитрат натрия.

Получившаяся однородная механическая смесь (шихта) в формах, либо на конвейерной ленте поступает в специальную туннельную печь. В результате нагрева до 800–900°C частицы стекла размягчаются до вязко–жидкого состояния, а углерод окисляется с образованием газообразных CO_2 , которые и вспенивают стекла.

«Порошковая» технология энергоемка и требует досконального выполнения технологического регламента. Менее энергоемок и технологически устойчив двухстадийный способ, разработанный отечественными предприятиями. Этот способ предполагает получение гранулированного пеностекла и последующее спекание гранул в изделия. Сейчас этот способ проходит тестирование и апробацию на ряде заводов.

Ячеистые бетоны плотностью 400–600 кг/м³ выполняют функции теплоизоляционно-конструкционного материала и весьма эффективны при кладке стен малоэтажных коттеджей или заполнения стен в монолитном строительстве [4]. При использовании неавтоклавного ячеистого бетона всегда необходимо учитывать возможность усадки этого материала в первые месяцы эксплуатации. Автоклавный газобетон (газосиликат) этих особенностей лишен [5].

В системах, предусматривающих утепление фасадов, рекомендуется использовать утепление с последующим оштукатуриванием. С учетом фактора паропроницаемости рекомендуются плиты объемно ориентированной структуры на основе каменной ваты с последующим оштукатуриванием по сетке. При использовании плит из пенополистирола (имеющего меньшую чем бетон паропроницаемость), возможна конденсация влаги в несущей конструкции, что является нежелательным явлением. Использование навесных вентилируемых фасадов или облицовка кирпичом ограничиваются низкой прочностью несущего материала — ячеистого бетона. Возможен вырыв крепежных элементов и обрушение облицовочных систем.

Теплоизоляционные ячеистые бетоны в нашей стране применяются мало. В основном это заливочные пенобетоны, на которые не распространяются нормативные ограничения по усадочным деформациям. Можно так же отметить разработки YTONG и МГСУ, направленные на получение автоклавного газобетона плотностью до 100 кг/м³.

Вспененные пластмассы наиболее эффективны по теплотехническим показателям, но имеют один общий недостаток — это либо горючие (ГЗ), либо опасогорючие материалы (Г4). Этот фактор, а так же высокая токсичность продуктов горения накладывают определенные ограничения на области применения данной теплоизоляции.

Пенополиизоцианурат (PIR) является инновационным теплоизоляционным материалом, по своему составу близким к пенополиуретанам. В процессе производства PIR реакция полиола и полиизоцианата осуществляется при более высоких температурах по сравнению с теми, которые используются при производстве полиуретана. Это позволяет избыточному изоцианату вступать в реакцию с самим собой (что получило название тримеризации), образуя прочные цепи сшитого изоцианурата. Такое сшивание прочнее обычных полиуретановых связей, поэтому их сложнее разрушить, что позволяет получать улучшенные свойства материала.

Вспененные пластмассы используют в системах скрепленной теплоизоляции с противопожарными рассечками (пенополистиролы), при изоляции фундаментов. Вспененные пластмассы используют в системах скрепленной теплоизоляции с противопожарными рассечками (пенополистиролы), при изоляции фундаментов и подвалов (экструзионный пенополистирол и пенополиизоцианурат), на плоских эксплуатируемых кровлях.

При формировании пористой структуры в теплоизоляционных материалах стремятся достичь максимальных значений пористости, что соответствует оправданной минимизации средней плотности [6, 7]. Технологически это и определяет стремление к оптимизации характеристик пористой структуры, а практически направлено на снижение теплопроводности, без значительного ущерба для прочности, и на улучшение экономических показателей.

Список литературы:

1. Жуков А.Д., Бессонов И.В., Сапелин А.Н., Мустафаев Р.М. Композиционные материалы с регулируемой пористостью // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №6. С. 58–61.
2. Zhukov A.D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. *Italian Science Review*, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.
3. Румянцев Б.М., Жуков А.Д., Смирнова Т.В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет–Вестник ВолГАСУ. Электрон. журн. 2014. №3 (23). Режим доступа: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf> (дата обращения 10.01.2016).
4. Жуков А.Д., Чугунков А.В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов. // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
5. Жуков А.Д., Чугунков А.В., Химич А.О. Неавтоклавный малоусадочный ячеистый бетон для монолитных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2013. №3. С. 21–22.
6. Жуков А.Д., Наумова Н.В., Мустафаев Р.М., Майорова Н.А. Моделирование свойств высокопористых материалов комбинированной структуры // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №7. С. 39–42.
7. Жуков А.Д., Орлова А.М., Наумова Т.А., Никушкина Т.П., Майорова А.А. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий // Научное обозрение. 2015. №7. С. 209–212.

References:

1. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Mustafaev R. M. Kompozicionnye materialy s reguliruemoj poristost'ju [Composite materials with controlled porosity]. *Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo*, 2014, no. 6, pp. 58–61.
2. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. *Italian Science Review*, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Jenergeticheskaja jeffektivnost' i metodologija sozdaniya teploizoljacionnyh materialov [Energy efficiency and methodology of

thermal insulation materials]. *Internet–vestnik VolgGASU, Electronic journal*, 2014, №3 (23), Available at: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf>, accessed 10.01.2016.

4. Zhukov A. D., Chugunkov A. V. Lokal'naja analiticheskaja optimizacija tehnologicheskikh processov [Local analytical process optimization]. *Vestnik MGSU*, 2011, no. 1–2, pp. 273–278.

5. Zhukov A. D., Chugunkov A. V., Khimich A. O. Neavtoklavnyj malousadochnyj jacheistyj beton dlja monolitnyh konstrukcij [Non–autoclave low–shrinkage cellular concrete for monolithic structures]. *Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo*, 2013, no. 3. pp. 21–22.

6. Zhukov A.D., Naumova N. V., Mustafaev R. M., Mayorova N. A. Modelirovanie svojstv vysokoporistyh materialov kombinirovannoj struktury [Simulation of properties of highly porous materials with combined structure]. *Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo*, 2014, no 7, pp. 39–42.

7. Zhukov A. D., Orlova A. M, Naumova T. A., Nikushkina T. P., Mayorova A. A. Jekologicheskie aspekty formirovaniya izoljacionnoj obolochki zdaniy [Environmental aspects of the formation of the insulating sheath of buildings]. *Nauchnoe obozrenie*, 2015, no. 7, pp. 209–212.

УДК: 691.699.86

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**SENDWICH SYSTEMS AND BUILDING CONSTRUCTION**

©Тюленев М. Д.

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва**tymatvey@mail.ru*

©Tyulenev M. D.

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow**tymatvey@mail.ru*

Аннотация. Сэндвич панель — самонесущая конструкция, предназначенная для использования в качестве ограждающих элементов фасадов, покрытия кровли, возведения перегородок и потолочных покрытий зданий и сооружений, а также холодоизоляции. В качестве теплоизоляции используют минераловатные плиты, вспененные пластмассы, пенополиизоцианурат.

Abstract. Sandwich panel — Self-supporting constructions design for use as load-bearing elements of the facades, roofing, construction of walls and ceiling coverings of buildings and structures, as well as cold insulation. For insulation using mineral wool, foamed plastics, polyisocyanurate foams.

Ключевые слова: сэндвич панель, теплоизоляция, металл с покрытием, фасады, кровли, перегородки.

Keywords: sandwich panels, insulation, metal coated, facades, roofs, partitions.

Снижение энергетических затрат и повышение индустриальности строительного производства предполагает использование материалов, сочетающих теплоэффективные свойства с возможностью быстрого монтажа конструкций [1, 2]. К подобным материалам относят сэндвич панели. На поверхность обшивки сэндвич панелей наносится защитная плёнка, обеспечивающая сохранность покрытия при перевозке и монтаже. По типу изоляционного материала панели делятся на марки MW и SP XPS PU, PIR. MW — плиты минераловатные; SP — пенополистирол вспененный; XPS — пенополистирол экструдированный; PU — пенополиуретан; PIR — пенополиизоцианурат. Как наружные, так и внутренние поверхности панелей, покрыты тонколистовой сталью различно профиля, имеют антикоррозийное покрытие, покраску. Покрытие характеризуется высокой износостойкостью и атмосферостойкостью [3, 4].

Сэндвич панели являются элементами полной заводской готовности и не требуют дополнительной отделки. Чаще всего здания, в строительстве которых применяются сэндвич панели, располагаются в зонах сухой и нормальной влажности. Несущая способность панелей зависит от толщины теплоизоляционного слоя, толщины металлических обшивок, типа их профилирования и ширины площадки опирания.

Особое внимание уделяют разработке и совершенствованию систем стыковочных узлов, надёжной герметичности стыков, вопросам ползучести, ветрозащиты, адгезии клеев при контакте «утеплитель — металлическая поверхность», набору эластичных температуростойких мастик.

Существующая нормативная база по сэндвич панелям представлена следующими стандартами. ГОСТ 21562–76 «Панели металлические с утеплителем из пенопластов» (переиздан в 1990 г.). ГОСТ 23486–79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана (переиздан в 1986 г.). С октября 2014 г. действует ГОСТ 32603–2012 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты».

В качестве облицовки используется окрашенный горячеоцинкованный стальной лист с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием. Полимерное покрытие обладает высоким сопротивлением к истиранию, устойчиво к взаимодействию с кислотными средами и красящими веществами, а также к ультрафиолетовому излучению. Все большую популярность приобретают сэндвич панели со стальным покрытием, произведенным с применением технологии PRINTECH. PRINTECH — это покрытие со всевозможными видами рисунка, нанесенного на оцинкованный стальной лист офсетным способом. Расцветки под дерево, кирпич, натуральный камень и многие другие, придают сэндвич панелям натуральный вид. Покрытие выпускается на основе модифицированного полиэстера и PVDF.

Для склеивания утеплителя с облицовками панели должен применяться двухкомпонентный полиуретановый клей MACROPLAST. Клей должен обеспечить прочность соединения облицовок с утеплителем не ниже прочности утеплителя при разрыве и обеспечивать разрыв образца. Прочность клеевого соединения на образцах «сталь–сталь» при отрыве должна быть не менее 1,0 МПа.

Сэндвич панель можно рассматривать как системное решение и как композиционный материал заводского изготовления, обладающий рядом экологических преимуществ [5, 6]. Технология изготовления сэндвич панелей включает подготовку и профилирование металла с покрытием; укладку плитного утеплителя и склеивание. Применением заливочных поликонденсирующихся полимеров (PU, PIR) исключает отдельную операцию склеивания. В этом случае полимеры вспениваются и отверждаются непосредственно в полости, образованной металлическими листами.

Список литературы:

1. Жуков А. Д., Орлова А. М., Наумова Т. А., Никушкина Т. П., Майорова А. А. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий // Научное обозрение. 2015. №7. С. 209–212.
2. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет–Вестник ВолгГАСУ. Электрон. журн. 2014. №3 (23). Режим доступа: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf> (дата обращения 10.01.2016).
3. Жуков А. Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов. // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
4. Zhukov A. D., Zelenshchikov D. B., Smirnova T. V., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat. *Advanced Materials Research*, 2014, v. 838–841, pp. 196–200.
5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction. *Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering*, 2014, v. 1025–1026, pp. 103–104.
6. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. *Italian Science Review*, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.

References:

1. Zhukov A. D., Orlova A. M., Naumova T. A., Nikushkina T. P., Mayorova A. A. Jekologicheskie aspekty formirovaniya izoljacionnoj obolochki zdaniy [Environmental aspects of the formation of the insulating sheath of buildings]. *Nauchnoe obozrenie*, 2015, no. 7, pp. 209–212.

2. Rummyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Jenergeticheskaja jeffektivnost' i metodologija sozdaniya teploizoljacionnyh materialov [Energy efficiency and methodology of thermal insulation materials]. Internet-vestnik VolgGASU, Electronic journal, 2014, №3 (23), Available at: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RummyantsevZhukovSmirnova.pdf>, accessed 10.01.2016.

3. Zhukov A. D., Chugunkov A. V. Lokal'naja analiticheskaja optimizacija tehnologicheskikh processov [Local analytical process optimization]. Vestnik MGSU, 2011, no. 1–2, pp. 273–278.

4. Zhukov A. D., Zelenshchikov D. B., Smirnova T. V., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat. Advanced Materials Research, 2014, v. 838–841, pp. 196–200.

5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction. Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering, 2014, v. 1025–1026, pp. 103–104.

6. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materials. Italian Science Review, 2014, no. 2 (11), pp. 155–157.

УДК: 691.699.86

ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**ISOLATION OF WATER SUPPLY****©Глотова Ю. В.**

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
tymatvey@mail.ru*

©Glotova Yu. V.

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
tymatvey@mail.ru*

©Сазонова Ю. В.

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва
tymatvey@mail.ru*

©Sazonova Yu. V.

*National Research University Moscow state university of civil engineering, Moscow
tymatvey@mail.ru*

Аннотация. Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется в основном цилиндрами или матами на основе минеральной ваты, пеностекла, пенополиизоцианурата. Критерием эффективности теплоизоляции являются ее теплотехнические характеристики, эксплуатационная стойкость и затраты на изготовление.

Abstract. For thermal insulation of hot piping water, uses cylinders or mats, mainly based on the mineral wool, foam glass, polyisocyanurates foams. The criterion for the efficiency of insulation are its thermal performance, operation stability and manufacturing cost.

Ключевые слова: трубопровод, горячее водоснабжение, теплоизоляция, потери тепла.

Keywords: pipe, hot water, heat insulation, heat loss

Экономия энергии в процессе ее доставки особенно актуальна для хозяйственных объектов, деятельность которых обеспечивается станциями централизованного приготовления тепла. Расстояния, измеряемые километрами, делают размеры потерь тепла соразмеряемыми с общим объемом доставки [1]. Вопрос решается использованием изоляционных систем, включающих эффективные теплоизоляционные материалы и способы их защиты.

Теплоизоляция объектов ЖКХ, и, в первую, очередь трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется в основном минераловатными изделиями, используется так же фасонные изделия из пеностекла и пенополиизоцианурата. При бесканальной прокладке используют трубы с нанесенной пенополиуретановой изоляцией и защитными покрытиями. Значительные объемы изолируются матами или цилиндрами на основе каменной ваты. Минераловатные цилиндры изготавливают двумя способами: по навивной и по нарезной технологиям [2, 3].

Цилиндры выпускается в двух базовых плотностях 80 кг/м³ и 120 кг/м³. Цилиндры покрытые (кашированные) армированной алюминиевой фольгой имеют самоклеющийся нахлест фольги. Это существенно упрощает монтаж. Фольга на цилиндре выполняет функцию парозащитного слоя на холодных трубопроводах, а в помещении выполняет

функцию облицовочного материала [4, 5]. Цилиндры могут использоваться на поверхностях с температурой от -180°C до $+650^{\circ}\text{C}$.

Использование цилиндров позволяет обеспечивать изоляцию трубопроводов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой скоростью. Цилиндры без покрытия относятся к негорючим материалам КМ0 (НГ), с покрытием — к группе КМ1 (Г1). Цилиндры обладают упругостью и восстанавливаются после приложения больших нагрузок. Цилиндры, производимые по «нарезной» технологии, имеют продольные и поверхностные разрезы, повышающие качество укладки изоляции. Навивные цилиндры более технологичны в изготовлении и имеют более высокую степень заводской готовности.

Критерием эффективности любой теплоизоляции, помимо, теплотехнических характеристик самого материала, являются его эксплуатационная стойкость и затраты на изготовление.

Эксплуатационная стойкость материалов определяется свойствами минерального волокна, типом связующего и полнотой его отверждения в материале. Энергетические затраты на изготовление связаны с получением расплава, его переработкой в волокно и тепловой обработкой отформованного сырца [6]. Современные изделия изготавливают на основе каменного волокна, обладающего высокой стойкостью. В качестве связующего применяют нейтрализованный фенолоспирты, так же имеющие высокую стойкость в отвержденном состоянии. Соответственно, резервом для повышения эксплуатационной стойкости является полнота отверждения связующего, которая зависит от организации процесса тепловой обработки.

Список литературы:

1. Жуков А. Д., Орлова А. М., Наумова Т. А., Никушкина Т. П., Майорова А. А. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий // Научное обозрение. 2015. №7. С. 209–212.
2. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет–Вестник ВолГАСУ. Электрон. журн. 2014. №3 (23). Режим доступа: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf> (дата обращения 10.01.2016).
3. Андрианов Р. А., Орлова А. М., Аширбекова С. Б., Александрова О. В. Защитно–покровные материалы на основе фенолформальдегидных олигомеров // Конструкции из композиционных материалов. 2006. №2. С. 5–13.
4. Жуков А. Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов. // Вестник МГСУ. 2011. №1–2. С. 273–278.
5. Zhukov A. D., Zelenshchikov D. B., Smirnova T. V., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat. *Advanced Materials Research*, 2014, v. 838–841, pp. 196–200.
6. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction. *Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering*, 2014, v. 1025–1026, pp. 103–104.

References:

1. Zhukov A. D., Orlova A. M., Naumova T. A., Nikushkina T. P., Mayorova A. A. *Jekologicheskie aspekty formirovaniya izoljacionnoj obolochki zdaniy* [Environmental aspects of the formation of the insulating sheath of buildings]. *Nauchnoe obozrenie*, 2015, no. 7, pp. 209–212.
2. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. *Jenergeticheskaja jeffektivnost' i metodologija sozdaniya teploizoljacionnyh materialov* [Energy efficiency and methodology of thermal insulation materials]. *Internet–vestnik VolgGASU, Electronic journal*, 2014, №3 (23), Available at: <http://vestnik.vgasu.ru/attachments/3RumyantsevZhukovSmirnova.pdf>, accessed 10.01.2016.

3. Andrianov R. A., Orlova A. M., Ashirbekova S. B., Aleksandrova O. V. Zashhitno-pokrovnye materialy na osnove fenolformal'degidnyh oligomerov [Protective-coating materials on the basis of phenol-formaldehyde oligomers]. *Konstrukcii iz kompozicionnyh materialov*, 2006, no. 2, pp. 5–13.
4. Zhukov A. D., Chugunkov A. V. Lokal'naja analiticheskaja optimizacija tehnologicheskikh processov [Local analytical process optimization]. *Vestnik MGSU*, 2011, no. 1–2, pp. 273–278.
5. Zhukov A. D., Zelenshchikov D. B., Smirnova T. V., Khimich A. O. Thermal treatment of the mineral wool mat. *Advanced Materials Research*, 2014, v. 838–841, pp. 196–200.
6. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction. *Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering*, 2014, v. 1025–1026, pp. 103–104.

УДК: 576.08

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АНЕМИИ**AGE CHANGES OF HUMAN BLOOD WITH ANEMIA**©**Рабаданова А. И.**

канд. биол. наук,

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

ashty06@mail.ru

©**Rabadanova A. I.**

Candidate of Biology

Dagestan State University,

Makhachkala

ashty06@mail.ru

©**Ражабкадиева Т. Р.**

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

taisa.20.94@mail.ru

©**Razhabkadiyeva T. R.**

Dagestan State University, Makhachkala

taisa.20.94@mail.ru

Аннотация. Изучена возрастная динамика показателей крови у людей различных возрастных групп (от 3 до 100 лет) при анемии различного генеза. Выявлены возрастные периоды, наиболее остро реагирующие на гипоксию изменением количественного и качественного состава крови. Показано, что наиболее значительные отклонения от значений нормы в той же возрастной группе, отмечается в подростковый, юношеский периоды и в возрасте 40–50 лет.

Abstract. Studied age dynamics of indicators of blood in people of different age groups (from 3 to 100 years old) with anemia of various origins. The age periods, the most sensitive to hypoxia changes in the quantitative and qualitative composition of the blood. It is shown that the most significant deviations from the norm values in the same age group, according to the youth, adolescence, and at the age of 40–50 years.

Ключевые слова: анемия, гипоксия, возраст, эритроциты, гемоглобин.

Keywords: anemia, hypoxia, age, red blood cells, hemoglobin.

Количественный и качественный состав крови подвергается изменениям при различных патологических состояниях. Известно большое число патологий, для которых характерна возрастная специфика. Наряду с такими заболеваниями существует также большое число заболеваний, являющихся универсальными для всех возрастных периодов, однако, имеющие свою возрастную специфику проявления. К таким заболеваниям относятся анемия различного генеза [2].

Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний [1, 4].

Сама по себе любая анемия не является заболеванием, но может встречаться как синдром при целом ряде заболеваний, которые могут быть либо связаны с первичным поражением системы крови, либо не зависеть от него.

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение количественного и качественного состава периферической крови разновозрастных людей при анемии.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования служила кровь 80 практически здоровых и 80 больных анемией и инфекционными заболеваниями людей. Мужчины и женщины были разделены на возрастные группы (3–5 лет, 10–13 лет, 18–20 лет, 40–50 лет, 55–60 лет, 75–80 лет, 85–89 лет, 90–100 лет).

Кровь для исследования получали из локтевой вены. В качестве антикоагулянта использовали гепарин в количестве 20 ед./мл. Производили разделение проб крови на плазму, лейкоциты и эритроциты. Кровь центрифугировали 10 мин при 1500 об/мин, отделяли верхнюю часть плазмы. В плазме определяли общеклинические показатели.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования общеклинических показателей крови при анемии представлены на Рисунках 1–2.

Очевидно, что характерной особенностью анемии в различные возрастные периоды является снижение содержания эритроцитов и гемоглобина. Причем, это снижение по сравнению с нормой наиболее выражено в подростковый (эритроциты снижены на 37%, гемоглобин — на 50%), юношеский (на 35 и 53%) период и в возрасте 40–50 лет (на 37 и 46% соответственно). Это свидетельствует о большей чувствительности эритропоэза к изменению факторов среды именно в эти возрастные периоды. В подростковом периоде отмеченные изменения, вероятно, являются следствием гормональных перестроек в организме. Известно, что в период второй зрелости постепенно нарастают инволюционные изменения в организме. Сначала они выражаются в уменьшении функциональных возможностей органов и систем, что, впрочем, уже является отражением начавшихся изменений на молекулярном и субклеточном уровнях. В целом инволюция заключается в уменьшении в органе количества специфических для него клеток [3].

Рисунок 1. Возрастная динамика морфофизиологических показателей крови при анемии

Низкое содержание эритроцитов и гемоглобина в эти периоды положительно коррелирует с уровнем гематокрита.

Анемия сопровождается ожидаемым повышением СОЭ, особенно выраженным в возрасте 18–20 лет (18,4 мм/ч).

Цветовой показатель ниже нормы в детском (0,73), подростковом (0,7) и юношеском (0,6) возрасте, что свидетельствует о гипохромном характере анемии, связанной с нехваткой железа. Содержание железа наиболее снижено в старческом (3,9 ммоль/л), юношеском (4,6 ммоль/л) и подростковом (5,2 ммоль/л) возрастах.

Рисунок 2. Возрастная динамика содержания различных форм лейкоцитов при анемии

Обращает на себя внимание резкое снижение (на 118%) количества тромбоцитов в возрасте 18–20 лет.

Известно, что при анемии происходит ослабление организма (вследствие гипоксии) и нарушение иммунных реакций. В наших исследованиях обнаружена возрастная специфичность изменения различных форм лейкоцитов при анемической гипоксии. Так, в возрасте 3–5 лет отмечено достоверное повышение содержания нейтрофилов (на 32%) и эозинофилов (на 75%), а также снижение содержания лимфоцитов (на 21%) по сравнению с нормой. В возрасте 10–13 лет заметно повышено содержание эозинофилов (на 43%), в юношеском возрасте — количество моноцитов (на 33%). Возраст 40–50 лет является наиболее критичным для соотношения форм лейкоцитов. Так, в этот период значительно повышается содержание эозинофилов (на 42%) и моноцитов (почти в 2 раза). Количество лимфоцитов снижается на 41%.

Повышение содержания нейтрофилов (на 14%), эозинофилов (на 57%) и снижение количества лимфоцитов (на 48%) отмечено также в старческом возрасте.

Таким образом, наши данные свидетельствуют о напряженности функциональных систем крови при анемии, наиболее выраженных в детский период и после 40 лет.

Список литературы:

1. Зайко Н. Н., Быць Ю. В., Атаман А. В. Патологическая физиология. М.: «Логос», 1996. 210 с.
2. Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: Издат. группа ГЕОТАР–Медиа, 2007. 798 с.

3. Колесников Л. Л., Чукбар А. В. Развитие, возрастные изменения и аномалии органов человека. М.: Медицина XXI в., 2004. 144 с.

4. Павлова Т. В. Внутрисосудистая активность тромбоцитов: региональные и возрастные особенности // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2006. №6/1 (46). С. 265–273.

References:

1. Zayko N. N., Byc' Yu. V., Ataman A. V. Patologicheskaja fiziologija [Pathological physiology]. Moscow, Logos, 1996, 210 p.

2. Kishkun A. A. Rukovodstvo po laboratornym metodam diagnostiki [Guide to laboratory methods for diagnosis]. Moscow, Izdatel'skaja gruppa GEOTAR–Media, 2007, 798 p.

3. Kolesnikov L. L., Chukbar A. V. Razvitie, vozrastnye izmenenija i anomalii organov cheloveka [Development, age–related changes and abnormalities in human organs]. Moscow, Medicina XXI v., 2004, 144 p.

4. Pavlova T. V. Vnutrisosudistaja aktivnost' trombocitov: regional'nye i vozrastnye osobennosti [Platelets' intravascular activity: the regional and age–specific peculiarities]. Vestnik SamGU, natural science series, 2006, no. 6/1 (46), pp. 265–273.

УДК 619:615.322:636.237.21

**ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

**DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL INDICES HAVE DRY COWS UNDER THE
INFLUENCE OF DRUGS OF NATURAL ORIGIN**

©*Рассторгуева С. Л.*

*Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишникова,
г. Пермь*

fvm.hirurgia@yandex.ru

©*Rastorgueva S. L.*

Pryanishnikov Perm State Agricultural Academy, Perm

fvm.hirurgia@yandex.ru

©*Ибишов Д. Ф.*

д-р ветеринар. наук,

*Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишникова,
г. Пермь*

fvm.hirurgia@yandex.ru

©*Ibishov D. F.*

Doctor of Veterinary Medicine,

Pryanishnikov Perm State Agricultural Academy, Perm

fvm.hirurgia@yandex.ru

Аннотация. Изучено влияние совместного применения кормовой добавки Гермивит, ветеринарных средств Витадаптин и Гувитан–С на организм сухостойных коров. Установлено, что все испытанные средства могут быть использованы с целью активизации гемопоэтической функции и окислительно–восстановительных процессов.

Abstract. The impact of complex application of feed additive Germivit, veterinary medicines Vitadapтин and Guvitan–С on the body of dry cows has been studied. It has been found that all the tested tools can be used to enhance the hematopoietic function and oxidation–reduction processes.

Ключевые слова: Витадаптин, Гермивит, Гувитан–С, сухостойные коровы, гематологические показатели.

Keywords: Vitadapтин, Germivit, Guvitan–С, dry cows, hematological values.

Введение

В условиях промышленного молочного животноводства мероприятия по массовой профилактике нарушений обмена веществ в организме животных становятся все более актуальными [7, с. 192–193].

Одним из вариантов решения столь сложной проблемы является введение в схемы профилактических мероприятий в сухостойный период коровам препаратов, которые обладают выраженным антиоксидантным, иммуномодулирующим эффектом, активизирующим работу всего организма в целом и его реактивность на факторы внешней и внутренней среды [1, с. 77–79]. Всем выше перечисленным требованиям отвечают кормовые добавки и ветеринарные средства, изготовленные из натурального сырья [3–5].

Цель наших исследований — изучить влияние препаратов природного происхождения Витадаптин, Гермивит и Гувитан–С на показатели крови сухостойных коров.

Материал и методика

Исследования проводились в условиях УОХ «Липовая гора» Пермского района Пермского края, а также на базе лаборатории кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. акад. Д. Н. Прянишникова, в Пермском областном ветеринарном диагностическом центре.

Объектом исследования служили сухостойные коровы черно–пестрой породы 5–6 летнего возраста. Животных в опытные группы подбирали по принципу пар-аналогов [2].

Коровам первой опытной группы корма ежедневно орошали раствором Гувитана–С из расчета 0,25 мл/кг массы животного 2 раза в сутки, утром и вечером и четырежды внутримышечно инъецировали Витадаптин: первый раз в дозе 15 мл; а затем еще трижды в дозе 10 мл на голову через каждые 10 дней. Коровам второй опытной группы, кроме инъекций Витадаптина и орошения кормов раствором Гувитана–С по предложенным схемам, дополнительно к основному рациону ежедневно внутрь назначали Гермивит из расчета 100 г на голову в сутки. Все животные находились в одинаковых условиях содержания.

В начале эксперимента были проведены фоновые исследования крови, а затем взятие крови проводили через 30 и 60 дней после дачи препаратов.

Гематологическое исследование включало определение количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина в крови, лейкоцитарной формулы по общепринятым методам [6]. Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение

Перед началом опыта гематологические показатели крови у животных всех групп существенно не отличались. Результаты исследований представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОРОВ В НАЧАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, (M±m)

<i>Показатели</i>	<i>контрольная группа</i>	<i>1 опытная группа</i>	<i>2 опытная группа</i>
Гемоглобин, г%	9,90±0,40	10,00±0,52	10,19±0,50
Эритроциты, млн/мкл	4,31±0,29	4,70±0,23	5,33±0,31
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	7,31±0,81	5,70±0,39	6,23±0,57

Перед началом опыта показатели лейкоцитарной формулы у животных всех групп существенно не отличались. Результаты исследований представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА У КОРОВ В НАЧАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, (M±m)

<i>Показатели</i>	<i>контрольная группа</i>	<i>1 опытная группа</i>	<i>2 опытная группа</i>
Эозинофилы, %	3,22±0,82	2,90±0,54	3,70±0,79
Нейтрофилы палочкоядерные, %	3,22±0,52	2,40±0,37	2,10±0,15
Нейтрофилы сегментоядерные, %	47,89±3,40	51,00±2,42	51,40±2,00
Лимфоциты, %	41,56±3,56	39,60±2,11	39,40±2,26
Моноциты, %	4,11±0,65	4,10±0,38	3,40±0,20

Через 30 дней после проведения опыта было установлено, что у коров первой опытной группы по сравнению с фоновыми показателями несколько возросло количество эритроцитов и увеличилось количество лейкоцитов на 27,2% ($P < 0,05$). У коров второй опытной группы по сравнению с фоном выросло содержание лейкоцитов на 23,0%. У животных контрольной группы эти показатели также менялись незначительно, что связано с физиологическим состоянием (Таблицы 1., 3.). Данные таблицы 3. показывают, что у коров первой опытной группы по сравнению с контролем возросло содержание гемоглобина на 8,4%, а у коров из второй опытной группы увеличилось количество гемоглобина на 4,8%.

Таблица 3.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОРОВ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ, ($M \pm m$)

<i>Показатели</i>	<i>контрольная группа</i>	<i>1 опытная группа</i>	<i>2 опытная группа</i>
Гемоглобин, г%	8,42±0,23	9,13±0,41	8,82±0,26
Эритроциты, млн/мкл	4,83±0,29	4,94±0,29	4,89±0,18
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	8,48±0,61	7,25±0,55*	7,66±0,48

Примечание: * — $P < 0,05$ по отношению к фоновым показателям.

Через 30 дней после проведения опыта было установлено, что у коров первой опытной группы по сравнению с фоновыми показателями несколько возросло количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, увеличилось количество эозинофилов — на 17,2%. У коров второй опытной группы по сравнению с фоном выросло содержание палочкоядерных нейтрофилов — на 100,0% ($P < 0,001$), моноцитов — на 11,8% и несколько увеличилось количество сегментоядерных нейтрофилов. У животных контрольной группы эти показатели также менялись незначительно, что связано с физиологическим состоянием (таблицы 2., 4.). Данные Таблицы 4. показывают, что у коров второй опытной группы увеличилось количество палочкоядерных нейтрофилов — на 50% ($P < 0,05$).

Таблица 4.
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА У КОРОВ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ, ($M \pm m$)

<i>Показатели</i>	<i>контрольная группа</i>	<i>1 опытная группа</i>	<i>2 опытная группа</i>
Эозинофилы, %	3,30±0,46	3,40±0,55	2,40±0,32
Нейтрофилы палочкоядерные, %	2,80±0,35	2,60±0,38	4,20±0,45*
Нейтрофилы сегментоядерные, %	53,20±2,93	53,40±2,22	53,50±1,96
Лимфоциты, %	36,60±2,42	36,80±2,49	36,10±2,14
Моноциты, %	4,10±0,56	3,80±0,42	3,80±0,35

Примечание: * — $P < 0,05$ по отношению к контрольной группе.

Через 60 дней от начала применения препаратов у коров первой опытной группы по сравнению с фоновыми показателями отмечено увеличение количества эритроцитов на 8,5% и лейкоцитов — на 29,8% ($P < 0,01$). У коров второй опытной группы по сравнению с фоном возросло количество лейкоцитов на 20,9% ($P < 0,05$). У животных контрольной группы эти показатели также менялись незначительно, что связано с их физиологическим состоянием (Таблицы 1., 5.). Как видно из данных Таблицы 5. у коров из первой опытной группы по

отношению к контролю возросло содержание гемоглобина на 7,0% и количество эритроцитов — на 6,3% ($P < 0,001$), а у коров из второй опытной группы возросло содержание гемоглобина на 5,8%.

Таблица 5.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОРОВ ЧЕРЕЗ 60 ДНЕЙ, (M±m)

Показатели	контрольная группа	1 опытная группа	2 опытная группа
Гемоглобин, г%	8,60±0,20	9,20±0,24	9,10±0,22
Эритроциты, млн/мкл	4,80±0,05	5,10±0,04***	4,90±0,03
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	8,61±0,26	7,40±0,36**	7,53±0,19*

Примечание: * — $P < 0,05$; ** — $P < 0,01$ по отношению к фоновым показателям, *** — $P < 0,001$ по отношению к контрольной группе.

Через 60 дней от начала применения препаратов у коров первой опытной группы по сравнению с фоновыми показателями отмечено увеличение количества эозинофилов – на 10,3% и палочкоядерных нейтрофилов — на 12,5%. У коров второй опытной группы по сравнению с фоном возросло количество палочкоядерных нейтрофилов — на 81,0% ($P < 0,001$) и моноцитов — на 14,7%. У животных контрольной группы эти показатели также менялись незначительно, что связано с их физиологическим состоянием (Таблицы 2., 6.). Как видно из данных Таблицы 6. у коров из первой опытной группы по отношению к контролю возросло количество лимфоцитов — на 4,7%, а у коров из второй опытной группы возросло содержание палочкоядерных нейтрофилов — на 31,0%.

Таблица 6.
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА У КОРОВ ЧЕРЕЗ 60 ДНЕЙ, (M±m)

Показатели	контрольная группа	1 опытная группа	2 опытная группа
Эозинофилы, %	3,40±0,28	3,20±0,27	3,10±0,23
Нейтрофилы палочкоядерные, %	2,90±0,30	2,70±0,54	3,80±0,35***
Нейтрофилы сегментоядерные, %	53,00±1,42	52,20±1,69	52,50±1,17
Лимфоциты, %	36,50±1,30	38,20±2,02	36,70±1,38
Моноциты, %	4,20±0,52	3,70±0,32	3,90±0,31

Примечание: *** – $P < 0,001$ по отношению к фоновым показателям.

Выводы

В результате проведенного опыта было установлено, что применение препаратов природного происхождения оказывает положительное влияние на функциональное состояние организма, нормализует гематологические показатели, активизирует гемопоэтическую функцию и окислительно–восстановительные процессы.

Список литературы:

1. Дмитриева Т. О. Профилактика послеродовых заболеваний и алиментарной анемии у коров в сухостойный период // Вопросы нормативно–правового регулирования в ветеринарии. 2010. №4. С. 77–79.
2. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. М.: Колос, 1976. — 304 с.
3. Невинный В. К., Шкуратова И. А., Донник И. М. и др. Применение витадаптина в животноводстве. Екатеринбург, 2008. 38 с.
4. Донник И. М., Шкуратова И. А., Рубинский И. А., Топурия Г. М. и др. Применение гермивита в животноводстве и ветеринарии. Оренбург, 2010. 96 с.
5. Применение Гувитана–С в животноводстве: науч.–практ. рекомендации / под общ. ред. И. М. Донник, И. А. Шкуратовой, О. В. Послыхалиной. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2007. 24 с.
6. Симонян Г. А., Хисамутдинов Ф. Ф. Ветеринарная гематология. М.: Колос, 1995. 256 с.
7. Тихонова Е. М., Матвеев В. М., Мухина Н. В. Влияние натуральной кормовой добавки «МFEED» на клинико–биохимические показатели крови у телят // Вопросы нормативно–правового регулирования в ветеринарии. 2010. №4. С. 192–193.

References:

1. Dmitrieva T. O. Profilaktika poslerodovyh zabolevanij i alimentarnoj anemii u korov v suhostojnyj period [Prevention of postpartum disorders and nutritional anemia in cows in the dry period]. Voprosy normativno–pravovogo regulirovanija v veterinarii, 2010, no. 4, pp. 77–79.
2. Ovsyannikov A. I. Osnovy opytnogo dela v zhivotnovodstve [Basics of experimental work in animal husbandry]. Moscow, Kolos, 1976, 304 p.
3. Nevinnyj V. K., Shkuratova I. A., Donnik I. M. i dr. Primenenie vitadaptina v zhivotnovodstve [Application Vitadaptin in animal husbandry]. Ekaterinburg, 2008, 38 p.
4. Donnik I. M., Shkuratova I. A., Rubinskiy I. A., Topuriya G. M. i dr. Primenenie germivita v zhivotnovodstve i veterinarii [Application Germivit in animal husbandry and veterinary medicine]. Orenburg, 2010, 96 p.
5. Primenenie Guvitana–С v zhivotnovodstve [Application Guvitan–С in animal husbandry]: scientific and practical recommendations / Ed. I. M. Donnik, I. A. Shkuratova, O. V. Poslyhalina. Ekaterinburg, Ural'skoe izdatel'stvo, 2007, 24 p.
6. Simonyan G. A., Hisamutdinov F. F. Veterinarnaja gematologija [Veterinary hematology]. Moscow, Kolos, 1995, 256 p.
7. Tikhonova E. M., Matveev V. M., Mukhina N. V. Vlijanie natural'noj kormovoj dobavki «MFEED» na kliniko–biohimicheskie pokazateli krovi u teljat [Influence of natural feed additive “MFEED” on clinical and biochemical parameters of the blood of calves] // Voprosy normativno–pravovogo regulirovanija v veterinarii, 2010, no. 4, pp. 192–193.

УДК 004.942:519.6

**ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ****APPLICATION OF MODELS INTEGER PROGRAMMING
IN UNIVERSITY MANAGEMENT**

©Егорова А. Ю.

*Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева,
г. Самара**egorovaalena@inbox.ru*

©Егорова А. Ю.

*Korolev Samara State Aerospace University, Samara**egorovaalena@inbox.ru*

Аннотация. Современный вуз представляет собой сложную организационную систему, эффективность функционирования которой существенно зависит от качества организационного управления этой системой. Важное место в системах управления принадлежит методам целочисленного программирования. Требование целочисленности во многих задачах выступает на первый план, если речь идет, например, об определении оптимальной программы выпуска изделий, число которых должно быть целым.

В статье рассмотрены основные понятия целочисленного программирования, построена модель целочисленного программирования в управлении вузом, обозначена необходимость применения целочисленного программирования к задачам управления вузом.

Abstract. The modern university is a complex organizational system, the efficiency of which depends substantially on the quality of organizational management of the system. An important role in the control systems belongs to the methods of integer programming. The requirement is integral in many problems comes to the fore when it comes to, for example, the definition of an optimal program of release of products, the number of which must be an integer.

This article describes the basic concepts of integer programming, integer programming model built in the management of the university, highlighted the need for the use of integer programming problems to the university management.

Ключевые слова: целочисленное программирование, исследование операций, управление вузом, математическое моделирование.

Keywords: integer programming, operations research, university management, mathematical modeling.

Для начала рассмотрим основные определения, касающиеся целочисленного программирования.

В задачах целочисленного программирования ведется поиск максимума или минимума целевой функции

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (1)$$

где переменные x_1, x_2, \dots, x_n должны удовлетворять следующим ограничениям и условиям:

$$g_j(x_1, x_2, \dots, x_n) \{=, \leq\} 0, \quad j = \overline{1, m}, \quad (2)$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1, n}, \quad (3)$$

$$x_i - \text{целое}, i \in I. \quad (4)$$

При этом I — подмножество множества индексов $\{1, 2, \dots, n\}$.

Если $I = \{1, 2, \dots, n\}$, то условие целочисленности распространяется на все переменные и задача является полностью целочисленной.

Если же I — непустое подмножество множества индексов $\{1, 2, \dots, n\}$, т. е.

$$I \subset \{1, 2, \dots, n\}, \quad (5)$$

то условие целочисленности распространяется не на все переменные и такие задачи называют частично целочисленными.

В том случае, когда ограничения и целевая функция задачи представляют собой линейные зависимости, задачу называют целочисленной задачей линейного программирования. В противном случае, когда хотя бы одна зависимость будет нелинейной, это будет целочисленная задача нелинейного программирования.

Потребность в методах целочисленного программирования обусловлена тем, что во многих задачах исследуемые переменные не могут быть произвольно делимыми, и поэтому при построении модели необходимо учитывать их дискретный характер. Таким образом, предприятие не может выпустить 13,4 холодильника, 31,2 компрессоров и т. д. Так же, вуз не может принять 431,6 студента на первый курс, выделить под занятия 23,1 аудитории, оснастить компьютерные лаборатории 13,4 ЭВМ.

Большое практическое применение имеют задачи с булевыми переменными, на первый взгляд не имеющих ничего общего с оптимизацией целочисленной модели, но которые, тем не менее, можно сформулировать как задачи целочисленного программирования. В них вместо условия целочисленности требуется, чтобы некоторые или все переменные x_i принимали только значения 0 или 1. Это условие можно записать в виде линейной связи:

$$0 \leq x_i \leq 1 \quad (6)$$

и условия целочисленности

$$x_i - \text{целое}. \quad (7)$$

В этой связи следует упомянуть еще о тех задачах, в которых некоторые или все переменные x_i носят логический характер.

В этом случае условия могут быть записаны в следующей форме:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если условие выполняется,} \\ 0, & \text{если условие не выполняется.} \end{cases}$$

Действительно, логический характер переменных, если не в явном виде, то в скрытой форме, присущ многим практически важным классам задач, что обеспечивает необычайно широкую область применения целочисленного программирования во многих теоретических и прикладных дисциплинах. Составление последовательности производственных процессов, календарное планирование работы предприятия, планирование и обеспечение материально-технического снабжения, размещение предприятий, баланс сборочных линий, размещение ресурсов, планирование использования оборудования — все эти важные производственные задачи представляют лишь небольшую часть широкой области применения целочисленного программирования. Типичная ситуация при этом такова: существуют какие-то ресурсы (n -р, капиталовложения) и много возможностей их использования. Так как практически трудно описать все возможности, то выбирается ряд объектов для капиталовложений и для каждого из объектов подробно разрабатывается некоторый вариант (или возможные варианты) его развития. Задача состоит в том, чтобы найти комбинацию вариантов развития различных

объектов, максимизирующую экономический эффект и не выходящую за установленный предел по суммарному объему капиталовложений.

Перейдем к рассмотрению применения модели целочисленного программирования в управлении вузом.

В управлении технологическими процессами в вузе часто приходится иметь дело с целочисленностью и дискретностью переменных. Это уже упомянутая чуть выше физическая неделимость объектов. Другой не менее важный источник возникновения дискретности и целочисленности — это необходимость решения вариантных задач, когда из множества возможных вариантов реализации управления необходимо выбрать наилучший. Кроме того, многим задачам, возникающим в планировании деятельности вуза присуща комбинаторная структура. И поэтому ниже мы рассмотрим пример, который показывает возможность применения методов целочисленного программирования в управлении вузом.

Предположим ситуацию: вуз изучает возможность открытия своих филиалов в пяти населенных пунктах. Открытие каждого филиала потребует от вуза его финансирование на предстоящий трехлетний период. Составим таблицу, в которой содержится информация об ожидаемой прибыли от работы каждого филиала и требуемые на каждый филиал финансовые средства по годам. Объем финансирования не может превышать 20 млн. руб. в год.

Таблица

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ

Филиал	Требуемое финансирование, млн. руб.			Прибыль, млн. руб.
	1 год	2 год	3 год	
1	4	1	7	10
2	3	4	9	15
3	3	6	1	12
4	6	8	1	15
5	6	5	9	20
Объем средств, млн. руб.	20	20	20	

Необходимо определить, где открыть филиалы, чтобы суммарная ожидаемая прибыль вуза была максимальной.

Обозначим через x_i неизвестные переменные задачи, при этом

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если филиал открыт в } j\text{-м пункте,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

С учетом обозначений математическая модель примет вид:

$$f = 10x_1 + 15x_2 + 12x_3 + 15x_4 + 20x_5 \rightarrow \max \quad (8)$$

при ограничениях:

$$4x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 6x_5 \leq 20,$$

$$x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 + 5x_5 \leq 20,$$

$$7x_1 + 9x_2 + x_3 + x_4 + 9x_5 \leq 20,$$

$$x_i \geq 0, \quad x_i = \{0,1\}, \quad i = \overline{1,5}.$$

Оптимальным решением является $x_1=1$, $x_2=0$, $x_3=1$, $x_4=1$, $x_5=1$. Это решение означает, что необходимо открыть филиалы во всех населенных пунктах, за исключением второго. Максимальная ожидаемая прибыль от открытия филиалов составит 57 млн. руб.

Список литературы:

1. Егорова А. Ю. Моделирование связей между работами // I научно–практическая студенческая конференция «Экономическое развитие России: тенденции, перспективы» (23 апреля 2015 г.): труды. Изд–во «Мининский университет», 2015. Т. II. С. 216–219.
2. Егорова А. Ю., Монтлевич В. М. Решение задачи распределения взаимосвязанных работ в заданном интервале времени // Математика, экономика и управление. Самара: «Самарский университет», 2015. Т. 1. №1. С. 50–53.
3. Егорова А. Ю., Монтлевич В. М. Моделирование технологических связей комплекса взаимосвязанных работ // Вестник СамГУ. 2014. №8 (119). С. 259–263.
4. Исследование операций в управлении вузом: учебное пособие для руководителей вузов / А. Л. Истомин. «Синтег», 2008. С. 179–185.

References:

1. Egorova A. Yu. Modelirovanie svjazej mezhdu работами [Modeling links between the works]. I nauchno–prakticheskaja studencheskaja konferencija “Jekonomicheskoe razvitie Rossii: tendencii, perspektivy” [I scientific-practical student conference “Russia's Economic Development: Trends and Prospects”], 23.04.2015: Proceedings, “Mininskij universitet” Publ., 2015, v. II, pp. 216–219.
2. Egorova A. Yu., Montlevich V. M. Reshenie zadachi raspredelenija vzaimosvjazannyh работ v zadannom intervale vremeni [Solution of the problem of distribution of related work in a given time interval]. Matematika, jekonomika i upravlenie [Mathematics, Economics and Management], Samara, “Samarskij universitet”, 2015, v. 1, no. 1, pp. 50–53.
3. Egorova A. Yu., Montlevich V. M. Modelirovanie tehnologicheskikh svjazej kompleksa vzaimosvjazannyh работ [Simulation technology links a set of interrelated work]. Vestnik SamGU, 2014, no. 8 (119), pp. 259–263.
4. Issledovanie operacij v upravlenii vuzom: uchebnoe posobie dlja rukovoditelej vuzov [Operations Research in the university management: a manual for managers of universities], A. L. Istomin. “Sinteg”, 2008, pp. 179–185.

УДК 614.2: 004.91

THE UNIFORM MEDICAL STAFF'S DATABASE AND PATIENTS' MEDICAL WEB HISTORY**ЕДИНАЯ СЕТЕВАЯ БАЗА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДАННЫЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПЕРСОНАЛЕ И МЕДИЦИНСКИХ КАРТАХ ПАЦИЕНТОВ**©*Tolstikova V. A.**Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Vikashkola46@mail.ru*©*Толстикова В. А.**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Vikashkola46@mail.ru*

Abstract: in article questions of creation of a uniform database of medical institutions are considered. The author considers also a problem of financing of health system. It is a necessary condition for creation of healthy generation and further well-being of nation.

In Russia 41% of the population consider that doctors have a low level of qualifications, professional knowledge. Increase of professional qualities is a requirement of today.

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания единой базы данных медицинских учреждений. Автор рассматривает также проблему финансирования системы здравоохранения. Это — необходимое условие для создания здорового поколения и дальнейшего благосостояния страны.

В России 41% населения считают, что у врачей есть низкий уровень квалификаций, профессиональных знаний. Повышение профессиональных качеств — это требование сегодняшнего дня.

Keywords: finance, scholarship, medicine, website, database.

Ключевые слова: финансы, наука, медицина, сайт, база данных.

Introduction

From economic point of view, expenditure on public's health increase GDP of the country and income of medical centers. Because people are consumers, and more they consume, more money get country and medical companies. Thus from economic side, doctors try to give patients receipts to take pills, in general they don't try to teach the pathogenesis of the disease and they do not teach disease prevention.

Here is the list of problems that Russia has faced in medicine sphere:

- Not qualified medical staff
- Poor organization
- Free medicine is replaced by paid, (Total 2014 volume of paid medical services grew by more than 20%) [1]
- Reduced quality of care
- Problems with the implementation of programs of state guarantees (In 2014 deficit of compulsory health insurance for the 59 territorial programs reached more than 55 billion rubles.)
- Medical Equipment used inefficiently
- Health care is dependent on imports of medicines (37% of drugs from the list of essential manufactured in other countries. In 2014, imports declined by 11% th)

- Irregularities in the procurement of medical equipment (inefficient use of medical equipment worth more than 1 billion rubles)

In many regions of Moscow ambulances do not have time to help the patient due to the large distances to adequate medical care or can't provide the necessary help, because regions do not have enough medicine or necessary equipment.

Even in Moscow, not all ambulances are able to provide timely assistance to a person. August 22, 2014 the young man felt unwell on board of aircraft, the pilot made an emergency landing in 10 minutes and called reanimation! But after landing, people were waiting for ambulance for more than an hour, and after that medics came without the necessary equipment. And even after this guy was not transported to the hospital, because it was necessary to fill the documents explaining the reason why the plane sat. This example clearly shows that on the one hand the work of aircraft dispatchers, the pilot is well-organized, and on the other hand, there is a disorganized and unprepared health care, resulting in the death of a man who could have been saved.

The budget of any country is not elastic, so government can distribute any amount of money on any sphere. It should analysis economy and choose branches that are extremely needed in financing. For my opinion, nowadays health system is needed in financing in Russia federation, because new generation becomes weaker than previous due to luck of sport, bad ecology, not well developed health care system and others factors.

Table 1.

MORBIDITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

(reported disease in patients with the diagnosis set for the first time, per 1000 population) [2].

Year	2000	2005	2010	2011
Russian Federation	730,6	743,7	780,0	796,9

Funds for the medicine are collected from the “wage fund” in the enterprise. Employers pay premiums for compulsory health insurance on a monthly basis (5.1% on the amount paid to each employee) [3]. Individual entrepreneurs are making 3 650.58 rubles a year [3]. Very often managers indicate the minimum wage, to pay fewer taxes. And many businessmen prefer not to register, in order not to pay taxes, but to use health services.

Also, Federal Compulsory Medical Insurance Fund should allocate a budget for high-tech assistance (transplant of artificial joints, etc.). This has led to higher costs of the budget and then took measures to reduce Medical institutions, as well as cut staff.

Figure 1. Number of hospital organizations in Russia 1940 to 2012 thousand [4]

Table 2.

NUMBER OF MEDICAL PERSONNEL [5]

Year	Amount of doctors	
	Total thousand people	per 10 000 people nation
2003	686	47,9
2004	688	48,2
2005	690	48,6
2006	702	49,1
2007	707	49,6
2008	704	49,3
2009	711	49,8
2010	716	50,1
2011	733	51,2
2012	703	49,1
2013	703	48,9

How situation can be improved?

Medicine is a very broad topic for discussion and there are a lot of things that may be improved. First, it is necessary to increase the control of knowledge in educational institutions. There should include a lot of practical tasks, work with patients under the control of the qualified professor. University should provide free exchange student program for improving the qualifications abroad. However government may not finance their education. Instead of this, university should sign two sides contract of exchange student program. And student just should pay for the trip to another country. Also, professors should go abroad to expand their knowledge and then share it with Russians students. Moreover government should stimulate students by significant bonuses for their achievements in education. Compared for example to USA, Russians bonuses are too low to encourage student to work by hard to achieve high knowledge. In addition, government should distributed finance on sales for studying in magister program for students that have written scientific work and act. However a lot of students graduated without knowledge due to corruption. Thus there may be implemented my project to exclude unqualified students and stuff.

Also it is necessary to abandon the attachment for treatment in one hospital and allow patients to choose any hospital he they like. It is possible due to developing a single database with patients` history and therefore drawing up health standards, common for the whole country.

In other words, simple measures enshrined in federal law could significantly reduce mortality, increase life expectancy and reach high standards in health care without a huge investment.

Project

In my project I have chosen one main brunch where may be implemented some improvements. It will be creating website that will contain detailed information about all doctors from Russia federation by region with reviews and another private site with history of illnesses of patients. The time frame for implementing this project may take 1 year and will take small amount from public financing. Main indicators will be diplomas, monitoring of progress at the university, certificates, work experience, and most importantly — patient feedback and comments. For history of illnesses main indicators will be medical tests, symptoms, medical history and conclusions of doctors.

Part 2. Mythology for accounting.

Web-site will generate base system of all doctors, private and public hospitals. Each doctor will be given special identification number which allow to any person who will use this web site read information about this doctor and write review of admission. Due to internet and technologies, there also should be developed app on mobile phones to allow quicker and easier get information about doctor and write comments. However, this system should be well thought to avoid fake and falsified information.

A lot of student in Russia think that to have a good job it is just needed a diploma about graduating the university. However it doesn't show qualification of this student. To solve with problem I suggest that Information about doctor should be included not just about university he has been graduate, but also there should be information about all his analytic works with professor's' reviews, his marks on all subjects (also with reviews), his practice in a hospital. Providing this information will stimulate students to study hard, earn high scores, as well as participate in conferences, professional improvement of their skills, they will be interesting in expanding their knowledge.

After university students should practice a lot by the supervision of experienced doctors, and just after that go to hospitals by their own. The time and place of such work should be also included on doctor's web-page. <https://www.doctordatabase.ru>

Efficiency of the project.

Let's see example of web page of one imagined doctod.

Name: Robert Markov
 Date of birth: 01.01.1985
 Workplace: Polyclinic №7
 Therapist

Specialization and professional skills

- Regular follow-up of patients with chronic diseases to determine the optimum treatment regimen;
- Address the issue of tactics for emergency and urgent medical conditions;
- Diagnosis of viral hepatitis.

In 1992 he graduated from the Kirov Russian Medical Academy, by specialty "General Medicine", St. Petersburg
See marks

Achievements

In 2011, he passed the certification course on "Therapeutic physical culture" — the highest qualification category.

Read critics

See certificate

3 scientific works devoted to chronic diseases:

- Chronic renal failure
- Proteins self
- Autoimmune hepatitis

Read critics

In 2001 he graduated from the clinical residency in internal medicine at the Kirov Russian Medical Academy, St. Petersburg.
See marks

Experience of working

1998–2001 years — Kirov Russian Military Medical Academy, Saint–Petersburg, the doctor–intern.

2001–2009 years — Navy Clinic, Moscow, therapist, head of the therapeutic department.

2009–2012 years — Polyclinic №7, the head of the therapy department.

Read recommendations

Reviews of patients.

Natali

"The second time I pass the course of treatment with you. You helped me a lot."

Rob

"The diagnosis was right, after a course of tablets to forget about his disease. "

Zac

"About a year went to the doctors, who could not put the correct diagnosis. Robert, after a series of surveys appointed a correct diagnosis and prescribed therapy that helped me. "

Read other 654 reviews

Here is example of another web site with history of patients` illnesses

<https://www.istoriaboлезny.ru>

Name:	Mark Jakon
Date of birth:	12.12.1968
Place of birth:	Russia
The number of snils:	1878454867878
The number of CHI:	8989569898
blood type	R1+
chronic diseases	Asthma
	immunizations
	medical history
	clinical examination
	statistics

What information should be included on doctor`s web–pages who have already working? The answer is reviews and qualification. Qualification should include scientific work, training courses, internships, work with foreign partners, etc. And reviews should be written by all his patients. So there should be created branch or new specialists in each hospital who will control and collect review about these doctors. Patients` database should include patients` illnesses history.

Here is example of web site with doctor`s database.

How to calculate amount of financing?

In the amount of financing should be included cost on:

- Development and maintains of the federal web-site.
- Creating analog app on smartphones.
- Maintains of App on smartphones
- Collecting medicine base about all doctors by region. To do it special department should be created to collect this information and control it.
- Creating a new law permitted to engage in medical practice only by physicians who are in this database
- Introduction of penalties for hospitals that employ doctors, without making the information currently in the database. Thus, all fees will be go to the government budget and than, this money may be financing in medical equipment and doctors` bonuses.

Calculation for one year:

Cost of web–site with doctors` database (350 000) + maintenance of web–site with doctors` database (40 000)*12 + app on smartphones with doctors` database (75 000) + maintenance of app with doctors` database (13 000) *12 + Cost of web–site with history of patients` illnesses (324 000) + maintenance of web–site with history of patients` illnesses (38 000)*12 + app on smartphones with history of patients` illnesses (74 000) + maintenance of app with history of patients` illnesses (12 000) *12 + Controlling department (46 000 000) = 48 059 000

How to calculate amount of financing?

The indicator of efficiency will be amount of wrong diseases. The lower statistics, thus more efficient the project.

Figure 1. Graph of dependence efficiency and amount of wrong diseases

Conclusion

This project will improve situation in health care. The project will collect all information about detailed doctors` qualifications in one place that allows the easiest way to find appropriate information about any doctor and it also will stimulate students and doctors work by hard and improve their knowledge and skills. Clinics that will hire doctors who are not included in this database will pay huge fees to the government and from this amount government may pay bonuses for qualified specialist based on these sites (doctor`s achievements and reviews about his treatment.

Another web site with illness history will allow patient to abandon from attaching clinic and go anywhere he likes. Thus the patients will not have to carry around a bunch of medical certificates. It will be enough to tell your ID. This methodic will allow to make easy controlling health, making diagnoses. The doctor may in the online time consult with other doctors, sending analyzes of patient and discuss difficult health case. Patients can go to the website and see their analyzes, prescriptions and so on.

The only difference between these two sites is that making information about doctors should be required, and the introduction of patient information should be optional.

Despite of the low cost of the project, efficiency of it will be extremely high and may transfer the medicine to a new upper level.

Express gratitude to academic adviser PhD, Associate Professor, Adviser to the State Civil Service of the Russian Federation, Bikalova Nadezhda Alexandrovna

References:

1. Medportal — Access mode: <http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/02/27/662deficit/http://www.trud.ru/article/> (date of the address 28.10.2014).
2. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki — Access mode: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_34/Main.htm (date of the address 28.10.2014).
3. Moe delo Internet–buhgalterija. Access mode: <http://www.moedelo.org/strahovye-vznosy-na-oms> (date of the address 28.10.2014).
4. Red-sovet.ru. Access mode: <http://red-sovet.ru/post/25445/statistics-destruction-of-medicine-in-russia>. (date of the address 28.10.2014).
5. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Access mode: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (date of the address 28.10.2014).

Список литературы:

1. Медпортал — Access mode:
<http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/02/27/662deficit/http://www.trud.ru/article/> (date of the address 28.10.2014).
2. Федеральная служба государственной статистики — Access mode:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_34/Main.htm (date of the address 28.10.2014).
3. Мое дело Интернет–бухгалтерия. Access mode: <http://www.moedelo.org/strahovye-vznosy-na-oms> (date of the address 28.10.2014).
4. Red-sovet.ru. Access mode: <http://red-sovet.su/post/25445/statistics-destruction-of-medicine-in-russia>. (date of the address 28.10.2014).
5. Федеральная служба государственной статистики. Access mode:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (date of the address 28.10.2014).

УДК 005.6

**ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ**

**REQUIREMENTS AND RECOMMENDATIONS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL
STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

©Баурина С. Б.

канд. экон. наук,

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва

baurinaaa@yandex.ru

©Baurina S. B.

Ph.D.,

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

baurinaaa@yandex.ru

©Чернева Ю. А.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва

Cherneva_julia@bk.ru

©Cherneva Yu. A.

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Cherneva_julia@bk.ru

Аннотация: статья посвящена исследованию требований и рекомендаций современных стандартов к управлению рисками в системе менеджмента качества организации. Дана краткая характеристика национальных и международных стандартов в данной области. В процессе анализа актуальных проблем управления организациями было установлено, что для наших условий необходимо разрабатывать или выращивать специфицированные к отечественным условиям регламенты управления риском в деятельности предприятий, разумеется, учитывая и, может быть, адаптируя зарубежный опыт.

Abstract: article is devoted to research of requirements and recommendations of modern standards to risk management in quality management system of the organization. The short characteristic of national and international standards in the field is given. In the course of the analysis of actual problems of management of the organizations it was established that for our conditions it is necessary to develop or grow up the regulations of management of risk specified to domestic conditions in activity of the enterprises, certainly, considering and, maybe, adapting foreign experience.

Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарты, требования, риск, управление риском.

Keywords: quality management system, standards, requirements, risk, risk management.

Управление рисками в системе менеджмента качества организации — деятельность по формированию и реализации комплекса мероприятий, направленных на всесторонний анализ процессов системы менеджмента качества организации с целью выявления рисков факторов, разработку корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для снижения последствий неблагоприятного результата и минимизации возможных потерь [1, с. 261].

Работы по стандартизации в области риск–менеджмента производственных предприятий успешно проводятся в ряде стран, а также поддерживаются некоторыми международными отраслевыми союзами и организациями. Перечень доступных стандартов в области управления риском представлен в таблице.

Наиболее значимым показателем качества стандарта управления рисками считается наиболее полная детализация процессов создания и внедрения системы, то есть чем более четко прописаны в ней принципы взаимодействия, тем лучше для компании. Ниже представлены наиболее часто используемые на сегодняшний день стандарты управления рисками.

Стандарт FERMA, разработанный европейскими риск-менеджерами, формирует понятийную базу и описывает порядок действий по внедрению системы управления рисками с соответствующими разъяснениями и рекомендациями. Данный стандарт направлен на создание универсальной модели управления рисками для целей снижения внеплановых потерь, потому может быть использован для внедрения в любую компанию. Но универсальность подходов FERMA не позволяет в полной мере учитывать специфику деятельности компании, потому используется в основном либо для создания систем управления рисками формально, либо совместно с другими методиками и стандартами [5].

Таблица.

**СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
(фрагмент)**

<i>Обозначение документа</i>	<i>Разработчик (организация, страна)</i>	<i>Название на русском языке</i>	<i>Название на английском языке</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ISO 31000:2009	Международная организация по стандартизации ISO (International Organization for Standardization)	Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания	Risk management — Principles and guidelines
ISO/IEC 31010:2009	Международная организация по стандартизации ISO совместно с ее партнером МЭК — Международной электротехнической комиссией (IEC, International Electrotechnical Commission)	Менеджмент рисков. Методы оценки рисков	Risk management — Risk assessment techniques
ГОСТ Р ИСО 31000–2010	Росстандарт	«Менеджмент риска. Принципы и руководство»	Risk management — Principles and guidelines
ГОСТ Р ИСО 31010–2011	Росстандарт	«Менеджмент риска. Методы оценки риска»	Risk management
ISO Guide 73:2009	Международная организация по стандартизации ISO	Менеджмент рисков. Словарь	Risk management — Vocabulary
A Risk Management Standard (2002)	Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA)	Регламент управления риском	A Risk Management Standard

Продолжение таблицы.

1	2	3	4
Standard COSO (2004)	Комитет спонсорских организаций (COSO) Комиссии Тредвей (США, Канада, PricewaterhouseCoopers)	Стандарты COSO «Интегрированные системы управления риском на предприятиях»	Enterprise Risk Management (ERM) — Integrated Framework (2004)
AS/NZS 4360:2004	Australian/New Zealand	Стандарт «Риск–менеджмент»	Risk Management standard
HB 436:2004	Australian/New Zealand	Руководящие указания по применению стандарта риск–менеджмента AS/NZS 4360:2004	Risk Management Guidelines — Companion to AS/NZS 4360:2004
CSA Q 850:1997	Канада	Руководящие указания по принятию решений при управлении риском	Risk Management Guidelines for Decision Makers
JIS Q 2001:2001	Япония	Руководящие указания по разработке и внедрению системы риск–менеджмента	Guidelines for development and implementation of risk management system
ONR 49000:2008 06 01	Австрийский институт стандартизации Österreichisches Normungsinstitut	Risk management for organizations and systems — Terms and principles	Риск–менеджмент для организаций и систем — Термины и принципы
ONR 49001: 2008 06 01	Австрийский институт стандартизации Österreichisches Normungsinstitut	Risk management for organizations and systems — Elements of the risk management systems	Риск-менеджмент для организаций и систем — Элементы систем риск–менеджмента
Проект	НП «Русское общество управления рисками»	Профессиональный стандарт «Управление рисками (риск–менеджмент) организации»	Risk management for organizations

Стандарт COSO ERM направлен на разработку системы управления рисками на корпоративном уровне в рамках принятой стратегии и направлен на повышение качества отчетности компаний. Принципы COSO ERM были разработаны аудиторам, потому он достаточно сложен для понимания и реализации для человека, не обладающего специальными знаниями. Согласно исследованию систем управления рисками, среди российских и зарубежных компаний, на данный момент, стандарт COSO ERM считается наиболее популярным, особенно, среди крупных международных компаний.

Вероятно, наиболее часто упоминаемый стандарт по управлению рисками — ISO 31000. Данный стандарт формирует понятийную базу, определяет основные принципы разработки системы риск–менеджмента и подходит больше для сравнения действующей модели с международным опытом, потому не получил широкого распространения в части применения на практике.

В настоящее время Международный стандарт серии ИСО 31000 предоставляет принципы и концептуальные руководства по управлению рисками вне зависимости от того, какую природу они имеют [3, с. 184]. При разработке и внедрении тех или иных процессов учитываются различные потребности, цели, структура, политика управления, СМК, процессы, функции, услуги и т. д., что дает возможность применять стандарт совместно с существующей методикой управления, не ломая ее, а дополняя управленческие действия, и поэтому предлагаемый стандарт может быть использован

любым государственным, частным или общественным предприятием, ассоциацией, группой компаний или отдельной организацией.

Совместное использование международных стандартов серии ISO 31000 и ISO 9000 усиливает возможность качественного самоанализа и прогнозирования, так как стандарт ISO 9000 анализирует только наступившие события и предлагает корректирующие действия на следующий интервал времени, а стандарт серии ISO 31000 на основе рассмотрения рисков факторов дает возможность прогнозирования всех событий, которые произошли или могут произойти. Результатом будут выступать предупреждающие действия, которые во многом обезопасят деятельность организации.

ГОСТ Р 51897–2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» устанавливает основные термины в области менеджмента риска. Целью стандарта является обеспечение единого понимания и использования терминов в области менеджмента риска.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» разработан в дополнение к ИСО 31000 и содержит рекомендации по выбору и применению методов оценки риска [4].

Анализ приведенных в таблице стандартов риск–менеджмента позволяет оценить перспективы их применимости в российских условиях. С этой точки зрения к недостаткам рассмотренных документов надо отнести то, что в их основу были положены концепции систем внутрифирменного аудита, до сих пор мало распространенных в России, кроме того, они ориентированы главным образом на открытые акционерные компании, доля которых в России по последним данным не превышает 10%.

Несомненным достоинством этих нормативных документов является то, что они ориентируют разработчиков на то, чтобы функция управления риском пронизывала всю организационную структуру предприятия, охватывала все подразделения предприятия, вовлекая их в сферу управления риском, а также недвусмысленно связывают реализацию функции управления риском со стратегией предприятия и стратегическим типом управления предприятием в целом [2, с. 56].

Как и во многих подобных случаях, прямое заимствование институциональных норм, даже положительно зарекомендовавших себя в других странах, не всегда приводит к позитивным результатам в иной социально–экономической среде. Поэтому очевидно, что для наших условий необходимо разрабатывать или выращивать специфицированные к отечественным условиям регламенты управления риском в деятельности предприятий, разумеется, учитывая и, может быть, адаптируя зарубежный опыт.

Список литературы:

1. Баурина С. Б. Современные технологии риск–менеджмента в системе менеджмента качества организации // II международная научно–практическая конференция «Инновации: перспективы, проблемы, достижения» (22.05.2014 г.): труды. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014. С. 261–267. Режим доступа: [http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx\(1\).pdf](http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf) (дата обращения 09.01.2016).
2. Баурина С. Б. Управление документацией в системе менеджмента качества предприятия // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. №2 (3). С. 53–57.
3. Висков М. М. Практические аспекты формирования механизма управления рисками в системе менеджмента качества организации // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2012. №1 (37). С. 184–187.
4. ГОСТ Р ИСО МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011> (дата обращения 09.01.2016).
5. Стандарты управления рисками Federation of Risk Management Associations (FERMA). Режим доступа: <http://www.ferma.eu> (дата обращения 09.01.2016).

References:

1. Baurina S. B. Sovremennye tehnologii risk–menedzhmenta v sisteme menedzhmenta kachestva organizacii [Modern technology risk management in the quality management system]. II mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Innovacii: perspektivy, problemy, dostizhenija” [II International Scientific and Practical Conference “Innovation: Prospects, Challenges, Achievements”]. Moscow, Plehanov RUE Publ., 2014, pp. 261–267. Available at: [http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx\(1\).pdf](http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf), accessed 09.01.2016.
2. Baurina S. B. Upravlenie dokumentaciej v sisteme menedzhmenta kachestva predpriyatija [Document management in the quality management system]. Nauchnye issledovanija i razrabotki. Jekonomika firmy, 2013, no. 2 (3), pp. 53–57.
3. Viskov M. M. Prakticheskie aspekty formirovanija mehanizma upravlenija riskami v sisteme menedzhmenta kachestva organizacii [Practical aspects of the formation mechanism of risk management in the quality management system]. Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet im. V. I. Vernadskogo, 2012, no. 1 (37), pp. 184–187.
4. GOST R ISO MJeK 31010–2011. Menedzhment riska. Metody ocenki riska [Risk management. Methods of risk assessment]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011>, accessed 09.01.2016.
5. Risk management standards. Federation of Risk Management Associations (FERMA). Available at: <http://www.ferma.eu>, accessed 09.01.2016.

УДК 332./342.23.

**РАЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ — ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

**RATIONAL DIFFERENTIATION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES BETWEEN
THE FEDERATION AND THE SUBJECTS — PREREQUISITE FOR AN EFFECTIVE
FOREIGN ECONOMIC POLICY**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук,

Филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, г. Пятигорск

STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T. B.

Ph.D.,

Pyatigorsk Branch Plekhanov Russian University of Economics, Pyatigorsk

STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Разграничение предметов ведения — это вопрос об отношениях между Федерацией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается отношений между отдельными видами федеральных органов и органов субъектов Федерации.

В предметах ведения выражаются и конкретизируются функции государства. Для более успешной реализации они могут быть распределены между государством в целом (Федерацией) и его составными частями (субъектами Федерации). И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного строительства — оптимальность распределения сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Abstract. Differentiation of Jurisdiction — it is a question about the relationship between the Federation and its subjects, and the question of delimitation of competence and powers concerns the relationship between different types of federal authorities and the Federation.

The Jurisdiction expressed and specified functions of the state. For successful implementation, they can be distributed between the state as a whole (the Federation) and its component parts (regions). And here comes one of the most complex issues of state-building — the optimal allocation of spheres of activity of subjects of management of the Russian Federation and its subjects.

Ключевые слова: регион, субъект Российской Федерации, социально-экономическое развитие регионов, региональная экономическая политика, региональная внешнеэкономическая политика, внешнеэкономическая деятельность.

Keywords: region, the subject of the Russian Federation, the socio-economic development of regions, regional economic policy, regional foreign economic policy, foreign economic activity.

Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть народнохозяйственного комплекса, представляющую собой сложное системно-структурное образование, имеющее воспроизводственную целостность, особую целевую функцию, направленную на удовлетворение региональных социально-экономических потребностей, а также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально-территориальные единицы наиболее соответствует

категории «регион» в экономике России, поскольку, будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно-хозяйственного комплекса [1, с. 49].

Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для поддержания своего существования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере совершенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, сколько научным, техническим и интеллектуальным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и услуги [2, с. 47–48].

Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально-территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в переходной экономике России, поскольку располагают таким набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно-хозяйственного комплекса [1, с. 50].

После распада СССР и образования Российской Федерации началось формирование новой региональной политики. Региональная экономическая политика России формируется в условиях перехода от государственного централизованного управления к государственному регулированию, от функционирования «единого народно-хозяйственного комплекса» к организации «единого экономического пространства» [3, с. 189].

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально-экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными.

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного регулирования регионального и территориального экономического развития [2, с. 77].

Ее главные стратегические цели:

- 1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими государствами;
- 2) развитие и эффективное использование социально-экономического потенциала регионов;
- 3) повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести:

- учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и внешнеэкономической политике;
- перераспределение функций между Федерацией и субъектами в области разработки и осуществления структурной, финансово-бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос экономической реформы в основном на региональный уровень;

– законодательная регламентация полномочий и ответственности исполнительной и представительной властей в регионах;

– разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [1, с. 51].

Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в регионах Российской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственного комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе создания региональной и межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).

Эффективность внешнеэкономической политики определяется рациональностью разграничения прав и полномочий между Федерацией и субъектами, а также определением сферы их совместного ведения. Целесообразно принять специальный закон, регламентирующий экономическую деятельность регионов, включая внешнеэкономические связи, внешнеэкономическую деятельность регионов, вести в правовое русло процесс формирования международных связей субъектов Федерации, поскольку они не являются субъектами международного права.

Длительное время национальная экономика России была ограждена от воздействия рыночных отношений монополией внешней торговли, действовавшей с 22 апреля 1918 года. Однако полностью исключить влияние экономических процессов, происходящих за рубежом, было невозможно [4, с. 55].

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. На региональном уровне, так же, как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [5, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключение соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно-территориальными единицами иностранных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; создание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов, содержание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание региональных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; разработку и осуществления политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, предоставление им гарантий и дополнительных льгот за счет собственного бюджета; проектирование и организацию свободных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством [2, с. 51].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Регион — как подсистема национальной экономики // Университетские чтения 2003: мат. науч.–метод. чтений ПГЛУ. Пятигорск: Изд–во ПГЛУ, 2003. Ч. IV. С. 49–52.

2. Саутиева Т. Б. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности в условиях рынка // IV международная научно–практическая конференция «Социально–экономическое, социально–политическое и социокультурное развитие регионов»: труды. Прага: “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 47–51.

3. Минасов М. Ш. Взаимодействие всех уровней власти — необходимое условие развития региона // Регион: экономика и социология. 2003. №1. С. 188–194.

4. Туров А. В. От монополии внешней торговли к регулированию внешнеэкономической деятельности // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №1. С.55–59.

5. Саутиева Т. Б. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности и пути ее повышения. Пятигорск: РИА-КМВ, 2013. 104 с.

References:

1. Sautieva T. B. Region — kak podsystema nacional'noj jekonomiki [Region — as a subsystem of the national economy]. Universitetskie chtenija 2003 [Reading University in 2003]: mat. scientific–method. readings PSLU. Pyatigorsk, PGLU Publ., 2003, part IV, pp. 49–52.

2. Sautieva T. B. Region kak subjekt vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti v uslovijah rynka [The region as a subject of foreign economic activity in the market]. IV mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Social'no–jekonomicheskoe, social'no–politicheskoe i sociokul'turnoe razvitie regionov” [IV International scientific–practical conference "Socio–economic, socio–political and socio–cultural development of the regions"]: works. Prague, “Sociosfera–CZ”, 2014, pp. 47–51.

3. Minasov M. Sh. Vzaimodejstvie vseh urovnej vlasti — neobhodimoe uslovie razvitija regiona [The interaction of all levels of government — a necessary condition for development of the region]. Region: jekonomika i sociologija, 2003, no 1, pp. 188–194.

4. Turov A. V. Ot monopolii vneshnej trgovli k regulirovaniju vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti [From the monopoly of foreign trade to the regulation of foreign economic activity]. Vneshnejekonomicheskij bjulleten', 2004, no. 1, pp.55–59.

5. Sautieva T. B. Jekonomicheskaja jeffektivnost' vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti i puti ee povyshenija [The economic efficiency of foreign trade activities and ways to improve]. Pyatigorsk, RIA-KMV, 2013, 104 p.

УДК 342.72/.73

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ****ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGITIMATE INTERESTS OF THE INDIVIDUAL
IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF RUSSIA**©*Ворожцов А. С.**Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладощина, г. Челябинск
alexcross74@mail.ru*©*Vorozhtsov A. S.**Ladoshin Chelyabinsk Institute of Economics and Law, Chelyabinsk
alexcross74@mail.ru*

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации законных интересов личности. Отсутствие целостной теоретической концепции законных интересов приводит к произвольному использованию рассматриваемого понятия в нормативных правовых актах, к определенности места и роли указанной категории среди других правовых явлений, обедняет ее содержание, порождает многочисленные проблемы и делает невозможным эффективную реализацию и защиту законных интересов личности. Автору представляется целесообразным расширение полномочий в рамках контроля законодательных органов и органов прокурорского надзора в сфере защиты законных интересов и наделение указанных органов полномочиями по опротестованию актов управления, а также возможности требования указанных органов о прекращении действий, создающих препятствия для реализации законных интересов личности

Abstract: in article questions of realization of legitimate interests of the personality are considered. Absence of the complete theoretical concept of legitimate interests leads to any use of the considered concept of regulations, to definiteness of a place and role of the specified category among other legal phenomena, impoverishes its contents, generates numerous problems and does impossible effective realization and protection of legitimate interests of the personality. Expansion of powers within control of legislature and bodies of public prosecutor's supervision in the sphere of protection of legitimate interests and investment of the specified bodies with powers for protest of acts of management, and also possibility of the requirement of the specified bodies about the termination of the actions creating obstacles for realization of legitimate interests of the personality is advisable to the author

Ключевые слова: право, личность, конституция, Российская Федерация.

Keywords: right, personality, constitution, Russian Federation.

Правовое положение человека и гражданина характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.

Конституционное право выполняет особую роль в установлении правового положения человека и гражданина. Важное место в системе отрасли конституционного права занимает институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности, или иными словами, основы правового положения (статуса) человека и гражданина.

Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью государства [1]. Однако для создания подлинной свободы человека не достаточно

провозглашения его прав и свобод, а необходимо их осуществление. В свою очередь для реального осуществления прав и свобод человека их необходимо обеспечить.

Цивилизация выработала различные юридические средства обеспечения потребностей и запросов личности. Среди таких средств особое место занимают законные интересы, реализация которых способствует удовлетворению нужд и стремлений граждан, социальных групп, общества в целом.

Законный интерес представляет собой самостоятельное социально–правовое явление и является объектом правовой охраны в различных отраслях права.

Следует также отметить, что законный интерес обладает большим юридическим потенциалом в воздействии на общественные отношения и служит эффективным средством обеспечения запросов и потребностей личности [2].

Анализ дискуссионных вопросов позволяет выявить основные проблемы реализации правовой категории «законный интерес».

Во-первых, категория «законный интерес» не получила официального определения в действующем законодательстве. Отсутствуют и пояснения высших судебных инстанций по этому вопросу. Более того, в правовой науке нет единого подхода к определению данной категории. В значительной степени этот термин используется интуитивно и понимается произвольно, на основании сложившейся в обыденном языке традиции, что, безусловно, не способствует эффективному и справедливому осуществлению законных интересов.

Между тем рассматриваемая нами категория дважды упоминается в Конституции РФ (ч. 2 ст. 36 и ч. 3 ст. 55), правовая охрана законных интересов нашла закрепление в Гражданском кодексе РФ (ст. 1 и ст. 13 ГК РФ), Семейном кодексе РФ (ст. ст. 1, 7, 56 СК РФ), Арбитражном процессуальном кодексе РФ (ст. 2 АПК РФ) и в ряде других нормативных правовых актов [1, 3-5].

Отсутствие целостной теоретической концепции законных интересов приводит к произвольному использованию рассматриваемого понятия в нормативных правовых актах, к определенности места и роли указанной категории среди других правовых явлений, обедняет ее содержание, порождает многочисленные проблемы и делает невозможным эффективную реализацию и защиту законных интересов личности.

Исходя из этого правовую категорию «законный интерес» можно определить как признанную нормами позитивного права возможность пользоваться определенным социальным благом, выраженную в юридически закрепленной дозволенности совершать действия, направленные на пользование указанным благом, а также обращаться за его защитой к компетентным государственным органам, должностным лицам и органам местного самоуправления.

Во-вторых, в науке конституционного права не решен вопрос о соотношении категории «законные интересы» с правами и свободами человека и гражданина, о роли законных интересов в рамках конституционного статуса личности, об обеспечении реализации и защиты законных интересов личности [6].

Большинство ученых ограничиваются рассмотрением законных интересов в рамках структурного анализа правового статуса.

Считаем целесообразным рассматривать законные интересы как неотъемлемый элемент конституционного статуса личности, без которого содержание конституционного статуса сужается и становится неполным. Обоснование данной позиции основано на том, что под конституционным статусом понимаются основы юридически закрепленного положения личности в обществе, а законные интересы, выступая юридическими дозволениями, оказывают определенное воздействие на юридически закрепленное положение личности; конституционный статус включает в себя всю совокупность правовых средств, с помощью которых государство определяет и закрепляет основы положения человека в данной системе общественного устройства, а законные интересы являются правовым средством обеспечения интересов личности, обладающим регулятивными свойствами.

В-третьих, законные интересы в большинстве своем не гарантированы конкретно нормами объективного права и обеспечиваются только их общим смыслом. С целью устранения указанной проблемы целесообразным представляется законодательное определение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений по недопущению нарушения законных интересов личности и их защите.

В-четвертых, отсутствие законодательной регламентации конституционно-правового механизма обеспечения законных интересов. Несмотря на то, что законные интересы напрямую законодательно не закреплены, все же, основой их обеспечения и эффективной реализации является закон, формирующий, во-первых, сам объект обеспечения, во-вторых, правовое пространство, в пределах которого осуществляется деятельность государственных и негосударственных структур по обеспечению законных интересов, в-третьих, направления, институализации этой деятельности, формы, методы и правовые средства ее реализации.

В связи с этим целесообразным представляется законодательное закрепление возможности применения фактически существующих правовых механизмов конституционно-правовой ответственности в случае нарушения законных интересов. В рамках этого представляется необходимым предусмотреть гарантии судебной защиты законных интересов личности, возможности подачи жалоб Уполномоченному по правам человека, а также расширение полномочий органов конституционного контроля в сфере соблюдения законных интересов личности.

Так, представляется целесообразным расширение полномочий в рамках контроля законодательных органов и органов прокурорского надзора в сфере защиты законных интересов и наделение указанных органов полномочиями по опротестованию актов управления, а также возможности требования указанных органов о прекращении действий, создающих препятствия для реализации законных интересов личности.

Решение рассмотренных выше проблем будет способствовать эффективному формированию конституционного процесса, обеспечивающего оптимальную реализацию законных интересов личности.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2014. №15.
2. Шепелев Д. В. Проблемы понимания и реализации законных интересов в праве // VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы реализации частного права»: тез. докл. Курск, 2010. С. 35.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1994. №32.
4. Семейный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. №1.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2002. №30.
6. Коробова Е. А. Законные интересы личности в конституционном праве Российской Федерации: дисс...канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3.

References:

1. Konstitucija Rossijskoj Federacii. Sobranie zakonodatel'stva RF [The Constitution of the Russian Federation. Collection of Laws of the Russian Federation], 2014, no. 15.
2. Shepelev D. V. Problemy ponimaniya i realizacii zakonnyh interesov v prave [Problems of understanding and realization of the legitimate interests of the right]. VI Mezhdunarodnaja nauchno-praktičeskaja konferencija studentov, aspirantov i molodyh učenyh «Problemy realizacii chastnogo prava» [VI International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Problems of realization of Private Law"]: abstracts, Kursk, 2010, p. 35.

3. Grazhdanskiy kodeks Rossijskoj Federacii. Sobranie zakonodatel'stva RF [The Civil Code of the Russian Federation. Collection of Laws of the Russian Federation], 1994, no. 32.
4. Semejnyj kodeks Rossijskoj Federacii. Sobranie zakonodatel'stva RF [The Family Code of the Russian Federation. Collection of Laws of the Russian Federation], 1996, no. 1.
5. Arbitrazhnyj processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii. Sobranie zakonodatel'stva RF [Arbitration Procedure Code of the Russian Federation. Collection of Laws of the Russian Federation], 2002, no. 30.
6. Korobova Ye. A. Zakonnye interesy lichnosti v konstitucionnom prave Rossijskoj Federacii [The legitimate interests of the person in the constitutional law of the Russian Federation]: diss...kand. jurid. nauk. Moscow, 2005, p. 3.

УДК 658

**МОНОГОРОДА И МОНОРЕГИОНЫ РОССИИ: СУЩНОСТЬ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ****MONOTOWNS AND MONOREGIONS RUSSIA:
ESSENCE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**©*Бикинеева А. Н.**Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
Bulakina_anja@mail.ru*©*Bikineeva A. N.**Katanov Khakassia State University, Abakan
Bulakina_anja@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы изученности экономической ситуации монопрофильных городов и регионов России. Правительством Российской Федерации несколько лет ведется политика по оздоровлению моногородов России, (данный статус имеют 313 городов РФ, в то время как по уточненным данным Института регионального развития, таких городов около 500) — все они нуждаются в диверсификации экономики и серьезной государственной поддержке.

Abstract. This article deals with the study of the economic situation of single–industry towns and regions of Russia. Government of the Russian Federation for several years maintained a policy of recovery of single–industry towns in Russia (this is the status of 313 cities in Russia, while on the specified data of the Institute of Regional Development, about 500 such cities) — all they need to diversify the economy and a serious state support.

Ключевые слова: моногорода, монорегионы, статус, категории, город–завод, диверсификация, промышленность.

Keywords: company towns, monoregions, status, category, city–factory, diversification, industry.

Экономические реформы последних десятилетий в Российской Федерации показали, что проведение структурных преобразований в разной степени может отражаться на развитие городов и регионов. Для регионов и городов с диверсифицированной промышленностью ухудшение условий функционирования одной или нескольких отраслей экономики не является критичным. В то же время для регионов и городов, экономика которых в высокой степени зависит от результатов деятельности одного предприятия или группы предприятий, ориентированных на один сегмент рынка, резкие ухудшения в хозяйственной среде приводят к катастрофическому падению уровня жизни населения, проживающего на данной территории [1].

Тема моногородов в России и мире является более изученной, чем проблема монорегионов. Правительством Российской Федерации несколько лет ведется политика по оздоровлению моногородов России, данный статус имеют 313 городов РФ, в то время как по данным института регионального развития, таких городов около 500, все они нуждаются в диверсификации экономики и серьезной государственной поддержке. В Постановлении Правительства РФ от 29.07.2014 №709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориям монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения» установлено, что муниципальное образование (МО) Российской Федерации (моногородов). Кроме того, муниципальное образование одновременно должно соответствовать следующим критериям:

– иметь статус городского округа или городского поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится законодательный орган власти субъекта РФ;

– численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. чел.;

– численность работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории МО один и тот же вид основной экономической деятельности) достигала последние 5 лет 20% среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории МО;

– осуществление одной из указанных организаций деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) переработке промышленной продукции [2, с. 2].

Как видно из критериев, приведенных выше, проблемой моногородов и муниципальных образований занимаются не только ученые, но и Правительство РФ, четко определив критерии отнесения к монопрофильным городам и муниципальным образованиям. Что же касается регионов, то такой практики нет, хотя ряд регионов Сибири тяготеют к преобладанию монопрофильных производств в структуре экономики. Чтобы лучше понять, что из себя представляет монопрофильный регион, необходимо рассмотреть понятие моногорода и его роль в жизнедеятельности региона. Независимые эксперты расширяют официально предложенный список критериев отнесения города к монопрофильному, указывая на следующие его характерные признаки: наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают только внутренние нужды города или проживающих в нем людей; наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города; значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный профессиональный состав). В настоящее время среди ученых нет единого мнения по вопросу обозначения термина монопрофильный город. В зарубежной литературе встречается такой термин как “one-company town”, который обозначает город, в котором основным работодателем является одна организация, причем под организацией понимается довольно широкий круг субъектов — от предприятий любого вида деятельности до правительственных организаций (например, город Вашингтон, где практически единственным работодателем являются государственные структуры федерального правительства) [3].

В отечественной литературе к данному термину наиболее близок термин «город-завод», что обозначает существование теснейшей связи между функционированием городского поселения и градообразующим предприятием. В официальных документах выводится лишь понятие градообразующих предприятий, не обозначая термин населенных пунктов. В то же время в лексиконе государственных служащих (не закрепленный в официальных документах) появился термин, определяющий такие города — «моногород». Новосибирскими учеными было предложено использовать традиционное название такого типа городов — монофункциональные города, обозначенное как города, экономическую базу которых составляют 1–2 крупных производства. Представителем Уральской научной школы И. Д. Тургель был предложен термин «моноспециализированный город», характеризующий существование жесткой зависимости возможностей, темпов и направлений развития всех

элементов городской системы от финансово-экономического состояния, стратегии управления и фазы жизненного цикла ведущего предприятия, реализующего внешние функции города. Некоторые ученые также выделяют понятия моноотраслевого или моноструктурного города. Таким образом, в российской литературе существуют несколько основных понятий города с не диверсифицированной промышленностью — город-завод (несколько устаревшее), моногород (общее понятие), монопрофильный город (Московская школа), монофункциональный город (Новосибирские ученые и функциональный подход) и моноспециализированный город (И. Д. Тургель). Не ставя перед собой задачу обоснования нового термина города с моноцентричной экономикой, необходимо из существующих выбрать тот термин, который, наиболее полно отражает экономическую сущность данного типа городов. Город-завод, моногород и монофункциональный город, как уже отмечалось, являются устаревшими понятиями, не отражающие сегодняшние реалии внутренней структуры города. Современные понятия моноспециализированный и монопрофильный город рассматривают город с позиции диверсификации городской экономики в том или ином аспекте. Между тем, исследования в данной области не затрагивали смысловую составляющую рассматриваемых терминов, в то время как, по мнению автора, для обоснования выбора это очень важно. В современных словарях специализация в экономическом смысле рассматривается как односторонняя направленность территории по выпуску определенного вида продукции, предназначенной на экспорт (обмена). В то же время профильность означает совокупность основных типичных черт, характеризующих хозяйство. Сообразно с этим, в современных условиях определение монопрофильного города должно проводиться через совокупность определенных черт, а не через экспортную составляющую городской экономики, так как привязка к экспорту ограничивает рассмотрение города как сложной социально-экономической системы. Под «монопрофильным городом» понимается населенный пункт — город или поселок городского типа, экономическую базу которого составляет одно или несколько предприятий, работающих на один узкий сегмент рынка [4].

Таким образом, можно заключить, что: 1 — с точки зрения видов реализуемых функций, в совокупность моногородов входят поселения, выполняющие функции как экономического, так и внеэкономического характера. 2 — среди функций экономического характера наиболее распространены функции промышленные. 3 — в России наиболее активно шло формирование моногородов в таких отраслях промышленности: как легкая промышленность, черная, цветная металлургия, машиностроение, уголь, нефть и газодобыча, лесная и пищевая промышленность [5].

С научно-практической точки зрения, город можно назвать монопрофильным, если присутствуют следующие признаки:

1. Наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают только внутренние нужды города или проживающих в нем людей.

2. Наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города.

3. Значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий.

4. Низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный профессиональный состав).

5. Значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги автомобильные и железные, телефонная сеть и т. д.).

Таким образом, монопрофильный город представляет собой сложную структуру, в

которой город и предприятие неразрывны. Градообразующее предприятие реализует не только экономические, но и социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном пункте. Следовательно, в термине «монопрофильный город» ключевым является понятие градообразующего предприятия.

Основные проблемы моногородов современной России выделяются следующие:

- удаленность некоторых городов от основных экономических центров;
- чрезмерную экологическую нагрузку на территории, где расположены градообразующие предприятия;
- устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих предприятий;
- наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной и социальной городской инфраструктур;
- высокую зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей градообразующих предприятий;
- задолженность по заработной плате.

На наш взгляд, разнопрофильным регионом может называться такой регион, в котором более четверти населения проживает в монопрофильных городах и муниципальных образованиях и в них производится более 30% продукции. Данная тематика представляет наибольший научно–практический интерес для Сибири и Дальнего Востока.

На основании изложенного, основные пути преодоления монопрофильности городов и регионов следующие:

- 1) развитие альтернативных технологичных производств;
- 2) развитие предпринимательства, поиск альтернативной занятости;
- 3) модернизация монопрофильных производств;
- 4) использование вахтовых методов работы незанятого населения;
- 5) целенаправленного переселения людей в другие населенные пункты, где идет ускоренное развитие.

Одним из важнейших направлений преодоления монопрофильности является научно–обоснованный комплексный инвестиционный план всестороннего развития. Только в этом случае можно получать субсидии из государственной целевой программы.

Список литературы:

1. Постановление Правительства РФ от 29.07.2014 №709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориям монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально–экономического положения». М. С. 2.
2. Проблемы малых городов и районов России. Режим доступа: www.smarf.ru/problem/problems.php.
3. Аналитический доклад о результатах выполнения проекта «Монопрофильные города и градообразующие предприятия». Режим доступа: www.union.invest.ru.
4. Официальный сайт Министерства регионального развития. Режим доступа: www.minregion.ru (дата обращения 14.01.2016).
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: www.gks.ru (дата обращения 14.01.2016).

References:

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 29.07.2014 №709 «O kriterijah otnesenija municipal'nyh obrazovanij Rossijskoj Federacii k monopofil'nym (monogorodam) i kategorijam monopofil'nyh municipal'nyh obrazovanij Rossijskoj Federacii (monogorodov) v zavisimosti ot riskov uhudshenija ih social'no–jekonomicheskogo polozhenija» [Government Decree of 29.07.2014 №709 “On criteria for classification of municipalities of the Russian Federation to the single-industry (single-

industry towns) and categories of single-industry municipalities of the Russian Federation (one-company towns), depending on the risk of deterioration of their socio-economic status”]. Moscow, p. 2.

2. Problemy malyh gorodov i rajonov Rossii [The problems of small towns and regions of Russia]. Available at: www.smarf.ru/problem/problems.php.

3. Analiticheskij doklad o rezul'tatah vypolnenija proekta “Monoprofil'nye goroda i gradoobrazujushhie predpriyatija” [Analytical report on the results of the project, "company towns and town-forming enterprises"]. Available at: www.union.invest.ru.

4. The official website of the Ministry of Regional Development. Available at: www.minregion.ru, accessed 14.012016.

5. Official website of the Federal State Statistics Service. Available at: www.gks.ru, accessed 14.012016.

УДК 332.1

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STOCK MARKET IN THE CHUVASH REPUBLIC**©*Степанов А. Н.**Канд.экон.наук,**филиал Российского государственного социального университета, г. Чебоксары**stanik1978@mail.ru*©*Stepanov A. N.**Ph. D.,**Cheboksary branch of the Russian State Social University, Cheboksary**stanik1978@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрен анализ развития фондового рынка в Чувашской Республике; исследован долговой региональный рынок и рынок долевых ценных бумаг. Рассмотрено влияние развития федерального фондового рынка на региональный фондовый рынок. Дается сравнение капитализации региональных, федеральных и экономически развитых территорий.

Abstract. In article the analysis of development of stock market in the Chuvash Republic is considered: the regional market debt and the market of share financial instruments is investigated. Influence of development of federal stock market on regional stock market is considered. Comparison of capitalization regional, federal and economically developed countries is given.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок долевых ценных бумаг, рынок долговых ценных бумаг.

Keywords: securities market, stock market, market of share financial instrument, market of debt financial instruments.

Развитие современного фондового рынка в регионе является обязательным фактором для перехода к полноценной рыночной экономике и совершенствования системы денежного обращения. В рыночной экономике рынок ценных бумаг является основным механизмом перераспределения денежных накоплений.

В настоящее время в основном сформированы экономические, правовые и организационно–управленческие основы фондового рынка, создана его инфраструктура. Тем не менее, фондовый рынок в недостаточной мере выполняет свои функции по привлечению инвестиций для развития региональной экономики.

Рынок долевых ценных бумаг Чувашии представлен в виде различных видов акций, паи инвестиционные фонды здесь не получили своего распространения.

По данным аналитического управления НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка, объединяет брокеров, дилеров, управляющих, а также депозитариев. Имеет центральный офис в Москве, а также филиалы в 14 регионах. Имеет статус саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг и институтов коллективного инвестирования) количество открытых акционерных обществ в России значительно, что аналогично можно наблюдать и в Чувашии (Таблица 1.). Несмотря на тенденцию уменьшения количества юридических лиц в России, имеющих эту организационно–правовую форму, их в 2013 г. насчитывалось 32203 ед. Представлены на организованных рынках ценных бумаг менее одного процента из них.

В 2013 г. снижение числа эмитентов акций, которые обращаются на организованном рынке, продолжилось. По данным иностранных источников, на внутреннем и внешнем рынках представлена 301 российская компания — эмитент акций, это на 39 компаний меньше, чем годом ранее (сокращение 12,9%) [2].

Рассмотрим более детально рынок акций Чувашии.

Таблица 1.

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 01.01. 2014 г. [1]

	Число АО, ед.	%	ОАО		ЗАО		% в общем объеме	
			ед.	%	ед.	%	ОАО	ЗАО
<i>Всего</i>	179	100	133	100	46	100	74,3	25,7
<i>в том числе:</i>								
<i>Российская собственность</i>	171	95,53	130	97,74	41	89,13	76,02	23,98
из нее:								
государственная собственность	27	15,08	27	20,3	0	0	100	0
муниципальная собственность	24	13,41	22	16,54	2	4,35	91,67	8,33
частная собственность	86	48,04	51	38,35	35	76,09	59,3	40,7
смешанная российская собственность	32	17,88	29	21,8	3	6,52	90,63	9,38
собственность государственных корпораций	1	0,56	1	0,75	0	0	100	0
собственность общественных объединений	1	0,56	0	0	1	2,17	0	100
<i>Совместная собственность</i>	8	4,47	3	2,26	5	10,87	37,5	62,5

Из приведенной Таблицы 1. видно, что в 2013 году в Чувашии, общее количество акционерных обществ составляло 179 единиц, распределение по формам собственности составляло 171 единица российские и 8 единиц совместные акционерные общества, в структуре распределения по удельному весу это составляло 95,53% и 4,47% соответственно. В собственности РФ по убыванию в удельном весе их распределение выглядело следующим образом: частная собственность — 48,04%; государственная — 15,08%; муниципальная — 13,41%. При этом на долю открытых и закрытых акционерных обществ приходилось 133 и 46 единиц, что составляло 74,3 и 25,7% соответственно.

Таким образом, в Чувашии большая доля корпораций приходится на открытые частные акционерные общества с российской принадлежностью.

Основной интерес для инвесторов — физических лиц представляют акции. В общем объеме сделок, совершенных только физическими лицами, сделки с акциями составляют 90,9%, на корпоративные облигации приходится 5,9%, на государственные — 2,4%. Иные виды инструментов, в том числе субфедеральные и муниципальные облигации и инвестиционные паи, в операциях частных инвесторов занимают менее одного процента. Следует обратить внимание, что годом ранее акции занимали 98,5% от общего торгового оборота частных инвесторов [4].

Данные Чувашистата (Таблица 2.) позволяют сделать определенные выводы по инвесторам республиканских акций.

Анализ динамики распределения акций Чувашской Республики среди держателей показывает, что наибольший рост рыночной стоимости от владения акциями произошел в 2012 г. и в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами в кредитных организациях в 585 и в 2,3 раза соответственно. Сегодня многие российские банки имеют лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или являются инвесторами. В настоящее время банковская система является крупнейшим институциональным инвестором. Долговые ценные бумаги в совокупном портфеле ценных бумаг в кредитных организациях на конец первого полугодия 2013 г. составили 72,6%, а доля акций (без учета акций дочерних и зависимых организаций) — 9,3% [2].

Таблица 2.

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ИХ ДЕРЖАТЕЛЯМ В 2011–2013 гг.

	По рыночной стоимости, млн. руб.			Изменение, %	
	на 01.01.2012 г.	на 01.01.2013 г.	на 01.01.2014 г.	2012/2011	2013/2012
<i>Всего</i>	22897,3	23473,9	23877,5	2,52	1,72
Органы государственного управления	3860,4	3789,6	3728,6	-1,83	-1,61
Кредитные организации	0,1	58,5	134,5	58400	129,91
Страховые организации	0,1	0,1	0,1	0	0
Инвестиционные фонды, ПИФы, ОФБУ	36,4	17	8,3	0	-51,18
Другие финансовые организации	4,3	0,2	0,4	-95,35	100
Нефинансовые организации	14623,4	14329,1	14181,9	-2,01	-1,03
Некоммерческие организации	35,4	35,4	35,4	0	0
Физические лица	2947,3	3309,7	3581,4	12,3	8,21
Нерезиденты	1375,6	1920,5	2193	39,61	14,19
В собственности акционерного общества	14,6	13,8	13,9	-5,48	0,72

В Чувашской Республике в основном рынок долговых ценных бумаг представлен государственными облигационными займами, республиканские корпоративные облигации и другие виды этого класса бумаг, как правило, не имеют хождения. Поэтому в этом параграфе наше внимание будет сконцентрировано исключительно на государственных облигациях Чувашской Республики.

Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций в России уже длительное время не проявляет никаких признаков роста. За 2013 г. количество эмитентов таких облигаций выросло на десять и насчитывает 44 эмитента, на девять — до 92 — выросло и количество выпусков облигаций. В котировальных списках находится 29 эмитентов субфедеральных и муниципальных облигаций.

Объем этого рынка в сравнении с другими рынками долговых инструментов мал и в номинальном выражении по итогам первого полугодия 2013 г. составляет всего 422 млрд. руб. Вторичные торги субфедеральными и муниципальными облигациями по большей части (не менее 80%) осуществляются на организованном рынке. Вследствие незначительности

этого рынка оборот отличается крайней изменчивостью от периода к периоду. В первом полугодии объем сделок на вторичном рынке (без учета сделок РЕПО) составил 215 млрд руб., что, в общем, соответствует уровням предыдущего года [3].

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в 2012 и 2013 году подтвердило Чувашской Республике рейтинги по международной шкале в иностранной валюте на уровне Ba2 и по национальной шкале на уровне Aa2.ru. с прогнозом «стабильный», что отражает достаточно высокую кредитоспособность Чувашской Республики. В августе 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Чувашской Республике долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Стабильный».

Таким образом, Чувашская Республика входит в десятку субъектов Российской Федерации, имеющих рейтинги сразу двух ведущих международных рейтинговых агентств. Уровень рейтинга Чувашской Республики соответствует рейтингу таких регионов, как Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Московская область, Новосибирская область и Республика Коми.

Присвоение кредитного рейтинга по международной (глобальной) шкале в иностранной валюте Ba2 способствовало включению государственных ценных бумаг Чувашской Республики в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило их ликвидность и привлекательность.

Удельный вес госдолга в валовом региональном продукте Чувашии в 2013 г. составлял 3,98%, причем на протяжении рассматриваемого периода он сокращался, что является положительным фактором. Хотя Чувашия опережает средний российский показатель 2,39%. В таблице 3. приведены данные в сравнении с европейскими странами долги субфедеральных заемщиков, % ВВП страны.

Республика, как и Российская Федерация имеют достаточный потенциал для роста соотношения субфедерального долга и объема ВВП.

Далее следовало бы рассмотреть динамику структуры государственного долга Чувашии.

Из Таблицы 3. видно, что примерно треть в общем объеме государственного долга занимают государственные ценные бумаги Чувашской Республики. В 2012 г. произошло уменьшение их доли на 4,98%, а в 2013 г. увеличение на 21,2% по сравнению с предыдущим годами. Доля субфедеральных облигаций в структуре государственного долга субъектов РФ по данным Министерства Финансов России составляла в 2011г. — 29,3%; в 2012 г. — 27,8 %; в первом полугодии 2013 г. — 30,3%, то есть Чувашия незначительно превышает этот среднероссийский показатель.

В поволжском федеральном округе Чувашия имеет положительную динамику по уменьшению соотношению госдолга к собственным доходам: в 2010 г. занимала 3 место по округу 69,9%, в 2011 г. — 6 место 55,7%, в 2012 — 54,7%, а в 2013 г. — 48,3%

Эмиссия республиканских облигационных займов осуществляется по закрытой подписке.

Отсутствие открытых размещений облигаций говорит о том, что облигационные выпуски не ориентированы на широкий круг сторонних инвесторов, и, следовательно, эти облигации не предназначены для свободного обращения.

Таблица 3.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2011–2013 ГГ.

	на 01.01.12 г.	на 01.01.13 г.	на 01.01.14 г.	Изменение, %	
				2012 /2011	2013 /2012
Всего госдолг Чувашии	100	100	100	0	0
в том числе:					
Доля государственных ценных бумаг Чувашии	30,93	29,39	35,62	-4,98	21,2
Доля бюджетных кредитов привлеченных в республиканский бюджет Чувашии от других бюджетов бюджетной системы РФ	27,29	23,67	25,53	-13,26	7,86
Доля кредитов, полученных от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	22,83	33,31	27,48	45,9	-17,5
Доля государственных гарантий Чувашской Республики	18,94	13,64	11,37	-27,98	-16,64

В результате можно с уверенностью констатировать тот факт, что первичный рынок ценных бумаг в регионе развит крайне слабо и не осуществляет своей основной цели — обеспечение перетока финансовых ресурсов от инвесторов к предприятиям.

Такая ситуация объясняется недостаточной подготовкой специалистов и руководства предприятий в вопросах привлечения инвестиций путем выпуска ценных бумаг, а также значительными затратами при разработке и размещении первых публичных эмиссий.

Список литературы:

1. Статистический бюллетень «Движение ценных бумаг за 2012 г.». Чебоксары: Чувашстат, 2013. 26 с. Режим доступа: http://chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/services/catalog_publications/c95d93004133251d9b11ff367ccd0f13. (дата обращения 12.12.2015).
2. Полит.ру. Режим доступа: www.polit.ru. (дата обращения 12.12.2015).
3. Национальный налоговый репозиторий. Режим доступа: www.ndc.ru. (дата обращения 05.12.2015).
4. Микрофинансовые организации. Режим доступа: www.fesm.ru, (дата обращения 07.12.2015).
5. Режим доступа: <http://nuafor.ru/> (дата обращения 10.12.2015).
6. Журнал «Рынок ценных бумаг» №10 (457). 2015, Режим доступа: <http://www.rcb.ru/rcb/>. (дата обращения 10.12.2015).
7. Cbonds Pipeline (еженедельное электронное издание). Режим доступа: <http://ru.cbonds.info/>. (дата обращения 09.12.2015).
3. Портал Министерства финансов Чувашской Республики Режим доступа: <http://www.cap.ru/legislation/> (дата обращения 12.12.2015).
4. Рынок ценных бумаг / под общ. ред. Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2012. 533 с.
5. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. М.: Финансы и статистика, 2012. 448 с.

References:

1. Statisticheskij bjulleten' «Dvizhenie cennyh bumag za 2012 g.». Cheboksary: Chuvashstat, 2013. 26 s. Rezhim dostupa: http://chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/services/catalog_publications/c95d93004133251d9b11ff367ccd0f13. (data obrashhenija 12.12.2015).
2. Polit.ru. Rezhim dostupa: www.polit.ru. (data obrashhenija 12.12.2015).
3. Nacional'nyj nalogovyj repozitarij. Rezhim dostupa: www.ndc.ru. (data obrashhenija 05.12.2015).
4. Mikrofinansovye organizacii. Rezhim dostupa: www.fcsm.ru, (data obrashhenija 07.12.2015).
5. Rezhim dostupa: <http://nuafor.ru/> (data obrashhenija 10.12.2015).
6. Zhurnal «Rynok cennyh bumag» №10 (457). 2015, Rezhim dostupa: <http://www.rcb.ru/rcb/>. (data obrashhenija 10.12.2015).
7. Cbonds Pipeline (ezhenedel'noe jelektronnoe izdanie). Rezhim dostupa: <http://ru.cbonds.info/>. (data obrashhenija 09.12.2015).
3. Portal Ministerstva finansov Chuvashskoj Respubliki Rezhim dostupa: <http://www.cap.ru/legislation/> (data obrashhenija 12.12.2015).
4. Rynok cennyh bumag / pod obshh. red. N.I. Berzona. M.: Jurajt, 2012. 533 s.
5. Rynok cennyh bumag: uchebnik / pod red. V. A. Galanova, A.I. Basova. M.: Finansy i statistika, 2012. 448 s.

УДК 338

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

GENDER ASPECTS OF MANAGEMENT

©Назарова Д. Д.

*Башкирский государственный университет, г. Уфа**nazdadmi@mail.ru*

©Nazarova D. D.

*Bashkir State University, Ufa**nazdadmi@mail.ru*

©Хайрутденова Д. Р.

*Башкирский государственный университета, г. Уфа**diana.khayrutdenova@yandex.ru*

©Khayrutdenova D. R.

*Bashkir State University, Ufa**diana.khayrutdenova@yandex.ru*

Аннотация. В данной статье поднимается проблема гендерных аспектов в сфере управления. Рассматривается гендерное разделение труда, а также горизонтальная и вертикальная профессиональная сегрегация. Кроме того, проведен анализ деятельности в роли руководителя мужчины и женщины, выявлены ее сильные и слабые стороны.

Abstract. The problem of gender aspects in the sphere of management is raises in this article. The gender divisions of labor, as well as horizontal and vertical professional segregation are considering. In addition, the analysis of the activity of a man and a woman in role of managers was made; its strengths and weaknesses sides were identified.

Ключевые слова: пол, гендер, гендерный аспект, руководитель, управление персоналом.

Keywords: sex, gender, aspect of gender, manager, management of staff.

К настоящему времени в разных областях жизни сложилось немало гендерных стереотипов. Особенно ярко они проявляются в сфере управленческой деятельности. Существует большое количество точек зрения насчет того, чья же работа в роли менеджера более эффективна — мужчины или женщины. Этот вопрос остается актуальным и сегодня. Прежде чем перейти к его рассмотрению, обратим внимание на некоторые основные понятия, касающиеся этой темы.

В первую очередь, необходимо заметить, что понятия «пол» и «гендер» имеют различные определения. Пол определяет физические различия между мужчиной и женщиной, а гендер охватывает психологические, социальные и культурные особенности [1, с. 117-118.]. Поскольку в этой статье поднимается проблема, неразрывно связанная не только с гендерными стереотипами, но и с деятельностью в сфере управления, рассмотрим такие термины, как «руководитель» и «управление персоналом». Руководителем является специалист–менеджер, выполняющий функции планирования, организации, мотивации и контроля. К функциям руководителя относится и управление персоналом. Также выделяются уровни управления, в соответствии с которыми различаются руководители высшего, среднего и низшего звеньев. В свою очередь, *управление персоналом* — это целенаправленное воздействие на коллективы и отдельных работников, направленное на

обеспечение оптимальных условий для творческого, инициативного и созидательного труда, необходимого для достижения целей предприятия.

Известно, что разделение труда производится по двум основным принципам. Это горизонтальное и вертикальное разделение. В основе первого принципа лежит дифференциация и специализация трудовой деятельности. Второй принцип представляет собой разделение на части, которые в совокупности составляют иерархию уровней управления [2, с. 34–116]. Эти принципы взаимосвязаны, поскольку вертикальный принцип разделения труда позволяет скоординировать деятельность, определенную горизонтальным принципом.

Наравне с вышеперечисленными принципами, выделяется и *гендерное разделение труда*, поскольку практически каждая отрасль характеризуется преобладанием, либо мужчин, либо женщин. Такое разделение труда базируется на различных обычаях и традициях, которые, к сожалению, прочно закрепились в сознании людей. Разделение труда по гендерному признаку порождает такое явление, как *гендерная профессиональная сегрегация*, суть которой — разделение профессий и отраслей деятельности на чисто мужские или женские. Такая профессиональная сегрегация является фактором диспропорции в сфере карьерных возможностей и уровне оплаты труда между мужчиной и женщиной, вызывая неравенство занятости населения в целом.

Выделяют две разновидности профессиональной сегрегации: вертикальную и горизонтальную. Первая представляет собой неравномерное распределение мужчин и женщин в должностной иерархии, вторая — по отраслям и профессиям. Горизонтальную сегрегацию, в свою очередь, можно разделить по четырем основным принципам. В соответствии с этими принципами происходит распределение мужчин и женщин:

- по различным отраслям (отраслевая);
- по конкретным профессиям (профессиональная);
- между фирмами различного размера и статуса (межфирменная);
- между частным и государственным секторами экономики (межсекторная).

При горизонтальной сегрегации, мы наблюдаем ситуацию гендерной дискриминации в сфере занятости, которая существует не только в нашей стране. Гендерную дискриминацию обсуждают и изучают во многих странах, в результате чего сложились две точки зрения в отношении этой проблемы. Традиционалисты призывают вернуться к «нормальному» разделению труда между полами, а противостоящие им эгалитаристы, наоборот, выступают за равенство возможностей в сфере занятости для всех, вне зависимости от гендерной принадлежности.

Вертикальная сегрегация, как было сказано ранее, отражает различия между мужчиной и женщиной в должностном положении. Чаще всего, речь идет о довольно низкой доступности для женщин престижных должностей, поскольку существует множество неформальных барьеров, препятствующих продвижению женщины по ступеням должностной иерархии. В результате, сложилась тенденция, что чем выше должностная ступень, тем ниже доля женщин в общем числе занятых на ней [3, с. 135–142].

Таким образом, можно сделать вывод, что гендерное разделение труда, отрицательно сказывается как на конкретных людях, которые чувствуют дискомфорт, выбиваясь из прочно закрепившихся в сознании людей гендерных стереотипов, так и на трудоспособности населения и его занятости в различных сферах деятельности в целом. Назревает вопрос, где кроются истоки этой проблемы и как искоренить или, по крайней мере, снизить ее негативное влияние.

Неравенство мужчин и женщин в управленческой сфере имеет глубокие корни, которые уходят еще в эпоху существования первобытного общества, в котором существовали такие социальные системы, как матриархат и патриархат. В основу матриархата положена главенствующая роль женщины, которая является хранительницей очага. Противоположной системой является патриархат, где, наоборот, мужчина является

главой семьи и обладает большими правами и властью, нежели женщина. С развитием общества, большее распространение получил патриархат, черты которого все еще проявляются в современном мире, несмотря на то, что положение мужчины и женщины в семье считается равноправным. Например, в 1950 г. женщины составляли примерно 29,6% всего занятого населения. Они играли второстепенную роль в сфере управления и занимали приблизительно 13,8% руководящих должностей. К 1979 г. количество женщин составило уже 40% работающего населения, причем, они занимали около 24,6% управленческих должностей [4]. Определенные шаги в направлении устранения неравенства в сфере управления были осуществлены в СССР в период создания социализма, когда был представлен курс на равноправное участие женщин и мужчин в сферах управления и производства.

Несмотря на то, что сегодня немалая часть женщин занята в сфере управления, в докладе известной структуры «ООН–женщины», положения которого были опубликованы в июле 2015 года, отмечается, что полное гендерное равенство не достигнуто, а в некоторых странах имеется значительная разница в заработных платах женщин и мужчин, причем положение первых в процентном соотношении намного ниже [5].

Возникает закономерный вопрос, почему до сих пор существует мнение, что женщинам не место в управлении, а более престижные и высокооплачиваемые управленческие должности занимают именно мужчины? Чтобы приблизиться к решению данной проблемы, необходимо рассмотреть, как проявляют себя женщины и мужчины в роли руководителя.

Сегодня значительная часть женщин вовлечена в сферу управления. Однако считается, что она слишком эмоциональна и при любой кризисной ситуации может сорваться. Действительно, работать в условиях жесткой конкуренции очень сложно не только женщине, но и мужчине. Необходимо отметить, что женщины в управленческой деятельности более осторожны в принятии решений. Они относятся к делу более аккуратно, а также обращают внимание на все детали, что, несомненно, очень важно, поскольку снижается вероятность принятия ошибочного управленческого решения. Но иногда излишняя осторожность может стать отрицательным фактором. В процессе осуществления управленческих функций женщины коммуникабельны и склонны к совместному решению проблем. Также, женщина способна одновременно разрешать сразу несколько проблем. Одной из особенностей управленческой деятельности женщины–руководителя является то, что при необходимости использования мер наказания она может более эффективно, нежели мужчина, оказать моральное и психологическое воздействие на провинившегося работника.

Мужчины–руководители, в отличие от женщин, склонны к самоанализу и решению проблем единолично. Они чаще прибегают к принятию управленческих решений в условиях риска, в то время как большинство женщин-руководителей основывают управление на проверенных и четко продуманных действиях и уверены в результате. Мужчины используют более агрессивный подход к управлению, подчиняя себе рабочий коллектив и выступая лидером [6]. Возникающие проблемы решаются им последовательно, а не одновременно. Мужчины–руководители наказывают своих подчиненных административными методами, то есть штрафами, лишением премии и т. д. В целом, управление, осуществляемое мужчиной, характеризуется как «диспозиционное», поскольку в процессе принятия решения он в основном руководствуется своими мыслями и чувствами. Управление женщины–руководителя чаще опирается на «ситуативность», то есть она, принимая управленческое решение, учитывает, помимо своего, и мнения окружающих людей, что тоже очень важно для эффективности решения [7, с. 115–120].

Конечно, приведенные выше характеристики довольно обобщенные, но по ним можно составить определенную картину моделей управления мужчины и женщины. Эти модели, безусловно, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, а методы, с которыми мужчина и женщина подходят к управлению, по-своему актуальны и необходимы, каждый в конкретных условиях. Поэтому, на наш взгляд, необходимо прийти к такой ситуации, при

которой стало бы возможным сочетание двух моделей руководства путем установления гендерного баланса, то есть уравнения количества мужчин и женщин на управленческих постах. К сожалению, сегодня очень мало организаций понимают это и стараются установить такое равновесие.

Важно, также создать эффективную государственную программу, которая действовала бы не только в России, но и по всему миру. Суть данной программы заключалась бы в предоставлении большего количества управленческих мест для женщин, имеющих высокий профессиональный уровень. В итоге, положительно проявившие себя в роли руководителя женщины, смогли бы прочно удержаться на высокой позиции.

Помимо задействования женщин на управленческих должностях в крупных организациях, не стоит забывать и о такой области, как малый и средний бизнес, поскольку, на сегодняшний день, особенно в условиях западных санкций, это направление необходимо активно развивать для успешного противостояния политическому и экономическому давлению Запада, развития собственной экономики и повышения уровня жизни населения нашей страны [8, с. 353–355].

Таким образом, переосмысление существующей в сфере гендерного менеджмента ситуации и выработка новой стратегии управления, поможет решить имеющиеся на сегодняшний день проблемы и повысить эффективность управления в целом.

Список литературы:

1. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 704 с.
2. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: учебное пособие. Минск: Новое издание, 2001. 336 с.
3. Тюрина И. Ю. Гендерные аспекты занятости и управления // Социологические исследования, 2002. №11.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. / Общ. ред. Л. И. Евенко. М.: Дело, 1992. 3-е изд.
5. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women): Annual Report 2014–2015. Available at: <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/6/annual-report-2014-2015#sthash.SP9uifV9.dpuf>, accessed 14.01.2016.
6. Шевцова О. В. Гендерные аспекты менеджмента // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. №3. Электрон. журн. Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4665> (дата обращения: 12.11.2015).
7. Грошев И. В. Мужчины и женщины как руководители: различия в принятии решений // Проблемы теории и практики управления. 1998. №6.
8. Федотова Т. П. Развитие малого и среднего бизнеса в России как перспектива импортозамещения в отечественном производстве // VII Всероссийская научно–практическая конференция с международным участием: труды. Ч. 2. Уфа. 2015.

References:

1. Giddens E. Sociologija [Sociology]. Moscow, Jeditorial URSS, 1999, 704 p.
2. Kabushkin N. I. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]: tutorial. Minsk, Novoe izdanie, 2001, 336 p.
3. Tyurina I. Yu. Gendernye aspekty zanjatosti i upravlenija [Gender aspects of employment and management]. Sociologicheskie issledovanija, 2002, no. 11.
4. Meskon M., Al'bert M., Hedouri F. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]: translated from English. Ed. L. I. Yevenko. Moscow, Delo, 1992, 3-th publ.
5. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women): Annual Report 2014–2015. Available at: <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/6/annual-report-2014-2015#sthash.SP9uifV9.dpuf>, accessed 14.01.2016.

6. Shevtsova O. V. Gender Aspects of Management. *Jekonomika i menedzhment innovacionnyh tehnologij*, 2014, no. 3. Electronic journal. Available at: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4665>, accessed 12.11.2015.

7. Groshev I. V. Muzhchiny i zhenshhiny kak rukovoditeli: razlichija v prinjatii reshenij [Men and women as leaders: the differences in decision-making]. *Problemy teorii i praktiki upravlenija*, 1998, no. 6.

8. Fedotova T. P. Razvitie malogo i srednego biznesa v Rossii kak perspektiva importozameshhenija v otechestvennom proizvodstve [Development of small and medium-sized businesses in Russia as the prospect of import in domestic production]. VII Vserossijskaja nauchno–prakticheskaja konferencija s mezhdunarodnym uchastiem [VII All–Russian scientific–practical conference with international participation]: works, part. 2, Ufa, 2015.

УДК 342.72/.73

**ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ЛИЧНОСТИ****THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF LEGITIMATE
INTERESTS OF THE INDIVIDUAL**©**Ворожцов А. С.***Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладощина, г. Челябинск
alexcross74@mail.ru*©**Vorozhtsov A. S.***Ladoshin Chelyabinsk Institute of Economics and Law, Chelyabinsk
alexcross74@mail.ru*

Аннотация. в статье автор рассматривает как в конституционно–правовом контексте определяется понятие «законный интерес». Законные интересы выступают как недиспозитивные условия благополучия, зафиксированные в нормах–принципах, а также в официально принятых гуманитарных стандартах достойного существования. Представленные признаки рассматриваемой категории позволяют говорить о законных интересах личности как о самостоятельном правовом явлении, отличном от конституционных прав личности, но тесно с ними связанном

Abstract: in article the author considers as in a constitutional and legal context the concept "legitimate interest" is defined. Legitimate interests act as not dispositive conditions of wellbeing recorded in norms principles, and also in officially accepted humanitarian standards of worthy existence. The presented signs of the considered category allow to speak about legitimate interests of the personality as about the independent legal phenomenon other than constitutional rights of the personality, but is close with them connected.

Ключевые слова: конституционное право, личность, законные интересы, закон, Российская Федерация.

Keywords: constitutional right, personality, legitimate interests, law, Russian Federation.

Термин «интерес» происходит от латинского *«interest»* и переводится как имеющее значение, важность. В современном русском языке под интересом понимается то, что составляет благо кого-либо, чего-либо, служит на пользу кому или чему-либо; потребности [1]. А применительно к социальным явлениям «интерес» можно интерпретировать как нужды, потребности субъектов общественных отношений.

Законные интересы — это не просто разновидность интересов как общенаучной категории, это своеобразный, многогранный синтез права и интереса, юридическая конструкция — правовое средство обеспечения интересов личности, обладающее регулятивными свойствами.

Правовая категория «законный интерес» характеризуется специфическими признаками, среди которых необходимо выделить следующие:

- обеспечивают реализацию лишь тех стремлений личности, которые так или иначе находятся в сфере правового регулирования;
- вытекают из субъективных прав, ими зачастую порождаются и обуславливаются;

- представляют собой юридическую конструкцию, правовое средство обеспечения интересов личности, обладающее регулятивными свойствами;
- пределы их проявления очерчиваются правовыми установлениями;
- обладают качествами правовой возможности, гарантированной государством лишь в определенной мере.

В конституционно–правовом контексте понятие «законный интерес» можно определить как вытекающее из общего смысла конституционных норм и в определенной степени гарантированное государством юридическое дозволение реализации стремлений субъекта к удовлетворению определенных потребностей.

Говоря о законных интересах в конституционно–правовом аспекте, следует отметить определение А. Г. Малиновой, согласно которому «законные интересы выступают как недиспозитивные условия благополучия, зафиксированные в нормах–принципах, а также в официально принятых гуманитарных стандартах достойного существования» [3].

С одной стороны, комментируя представленное определение, заметим, что интерес — это свойство субъекта, соответственно отождествление законного интереса с условиями жизни субъекта не совсем обоснованно. С другой стороны, следует, что законные интересы включают в себя правовые интересы, уже нашедшие свое выражение в правах, имеющихся у граждан на основе правовых принципов (норм–принципов), а также юридически значимые интересы, связанные с конкретными условиями реализации этих прав.

В связи с этим возникает вопрос о соотношении норм–принципов и законных интересов. Безусловно, конституционные права и законные интересы имеют между собой много общего. Так, конституционные права и законные интересы представляют собой юридические дозволения, правовые средства обеспечения интересов личности, обладающие регулятивными свойствами, которые признаются и защищаются государством [4]. Однако, несмотря на определенные черты рассматриваемых категорий, они не тождественны.

На наш взгляд, законные интересы — это самостоятельный правовой феномен, вытекающий из субъективных прав вообще и из конституционных прав, в частности.

Интересы в праве можно определить, как социально обусловленную конкретной потребностью субъекта возможность обладать или пользоваться определенными благами (объектами и явлениями окружающей действительности), составляющая главный компонент механизма его деятельности.

Правовая категория «законные интересы» является не просто разновидностью интереса как общенаучной категории, а как своеобразный, многогранный синтез права и интереса, как юридическая конструкция — правовое средство обеспечения интересов личности — отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством юридическое дозволение правомерного поведения.

Представленные признаки рассматриваемой категории позволяют говорить о законных интересах личности как о самостоятельном правовом явлении, отличном от конституционных прав личности, но тесно с ними связанном.

Список литературы:

1. Словарь русского языка: В 4 т. Т.1 / Под ред. А. Л. Евгеньевой. М.: Дрофа, 1995. С. 672.
2. Коробова Е. А. Законные интересы личности в конституционном праве Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 48.
3. Малинова А. Г. Интерес как правовая категория: ее специфика в семейном праве. Екатеринбург: УрГЮА, 2002. С. 70.
4. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. М.: Знание, 2010. С. 76.

References:

1. Slovar' russkogo jazyka [Russian dictionary]: in 4 v., v. 1 / Ed. A. L. Yevgen'yeva. Moscow, Drofa, 1995, p. 672.
2. Korobova Ye. A. Zakonnye interesy lichnosti v konstitucionnom prave Rossijskoj Federacii [The legitimate interests of the person in the constitutional law of the Russian Federation]: dis ... kand. jurid. nauk. Chelyabinsk, 2005, p. 48.
3. Malinova A. G. Interes kak pravovaja kategorija: ee specifika v semejnom prave [Interest as a legal category: its specificity in family law]. Ekaterinburg, UrGJuA, 2002, p. 70.
4. Morozova L. A. Теория государства и права: учебник. Moscow, Znanie, 2010, p. 76.

УДК 347.781.6

ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЧАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ**THE LEGAL PROTECTION OF THE LITERARY WORKS**©*Шушканов П. А.**канд. юрид. наук,**Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, г. Брянск**izekkil@yandex.ru*©*Shushkanov P. A.**Candidate of jurisprudence,**Petrovskiy Bryansk State University, Bryansk**izekkil@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расширения авторских прав на фрагменты литературных произведений. Описываются проблемы разграничения законченных работ, незаконченных работ и фрагментов литературных произведений, для которых установлены проблемы правовой защиты авторских прав.

Abstract. The article discusses the issues of extending the copyright on fragments of literary works. Describes the problems of delimitation of completed works, incomplete works and a fragment of literary works that establish the problems of legal protection of these copyrights.

Ключевые слова: произведение, авторство, плагиат.

Keywords: artwork, authorship, plagiarism.

В отличие от иных институтов права интеллектуальной собственности, авторское право содержит круг объектов, имеющих уникальные особенности правового регулирования. Объекты авторского права не требуют обязательной регистрации и патентования, не содержат условия о новизне как необходимом критерии охраноспособности объекта, не предполагают необходимости обнародования для возникновения авторских исключительных прав. Среди всего многообразия объектов авторского права следует выделить один, отношения по которому создают определенные трудности, даже при подобном «либеральном» подходе законодателя к охране авторских прав. Речь идет о незаконченных произведениях.

Статья 1259 Гражданского кодекса РФ напрямую не причисляет незавершенные произведения к объектам авторских прав, но и не указывает на необходимость завершения замысла автора в материальной форме для возникновения авторского права. Кроме того, пункт 7 той же статьи указывает, что авторское право может распространяться так же на «часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора». Из расширительного толкования данной нормы можно сделать вывод, что произведение, для возникновения у его автора исключительного права, вовсе не обязательно должно быть завершенным. Однако, отсюда возникает сразу два серьезных практических вопроса. Во-первых, в какой момент произведение можно считать созданным, но незавершенным и что его будет отличать от не начатого произведения? И, во-вторых, может ли авторское право распространяться на часть произведения, если произведение само является частью более крупной, но не реализованной автором идеи?

Для ответа на первый вопрос обратимся к части третьей упомянутой статьи, которая содержит требования к объекту авторского права. Норма указывает, что «авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме». Следовательно, любое произведение, выраженное автором в объективной форме уже само по себе предполагается законченным де-юре, поскольку не имеющие материального выражения идеи законом не охраняются. То есть, любое незаконченное произведение можно признавать законченным по его форме выражения. Если же впоследствии автор доработает и завершит произведение, его можно признавать новой редакцией уже обнародованного ранее произведения, и этот факт несколько не будет умалять прав на ранее созданный объект как имеющий неоконченный характер.

Однако, если мы говорим о литературных произведениях, то здесь проблема незавершенных произведений носит несколько иной характер. Безусловно, произведение, в котором отсутствует абзац или даже глава — объект авторского права, хоть и не заверченный, в то время как лист бумаги с названием и парой начальных строчек — произведение не начатое. Но где проходит та разграничительная линия, после которой не начатое произведение становится незавершенным? Литературное произведение предполагает наличие сюжета, героев, основной идеи — всего того, что составляет фабулу произведения. Можно было бы предположить, что проявление в тексте фабулы произведения уже означает факт его создания, однако, некоторые произведения могут содержать свою основную мысль, катарсис в самом финале. Например, автор задумывает финал произведения кардинально меняющим все восприятие повествования читателем. Будет ли в том случае, если финал не будет написан, произведение законченным и охраняемым? Ответ дает норма пункта 5 статьи 1259 ГК РФ, указывающая, что идеи (к которым можно отнести и фабулу произведения) законом не охраняются. Как отмечает в своей работе С. Слободян, «если бы любая идея или тема, изложенные в каком-либо произведении, охранялись бы авторским правом как отдельный объект, возникла бы ситуация, когда без согласия автора созданного ранее произведения другой автор не имел бы права использовать такую же тему или идею для создания нового произведения, и указанное положение вещей, несомненно, тормозило бы развитие науки, литературы и искусства...» [1, с. 11].

Следовательно, правовая охрана распространяется на сам текст, содержащийся в произведении. Наличие же сюжета, героев, особенностей стиля и катарсиса произведению литературы не требуется для признания его охраняемым объектом. При этом, сам текст не обязательно должен отвечать признаку новизны, поскольку последний отсутствует в авторском праве и заменяется презумпцией авторства. В п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» говорится следующее: «...необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права». Таким образом, исходя из позиции суда и толкования норм ГК РФ, следует определить новизну, как возможный, но не достаточный признак для необходимости признания произведения охраноспособным.

Отвечая на вопрос, может ли охраняться авторским правом часть произведения, если оно само является частью более масштабного но нереализованного произведения, следует учесть, что закон в равной степени охраняет как объект авторского права в целом, так и его фрагмент, однако лишь в том случае, если данный фрагмент может быть самостоятельным результатом творческого труда. Однако, здесь требуется конкретизация того, что именно может и должно пониматься под охраняемой законом частью произведения. Иными словами, может ли другой автор использовать аналогичные персонажу фамилию и имя и не будет ли это являться плагиатом? Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС

РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает, например, следующее: «Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно–пространственной форме и др. Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса)». Таким образом установлено, что персонаж как часть произведения — это не его имя или описываемая внешность, либо черты характера, а фрагмент текста, содержащий его описание. На наш взгляд, законодателю следует конкретизировать понятие «часть произведения», указав, что под ним понимается фрагмент текста, но не идея текста. Так же, следует исключить указание названия произведения как объекта с самостоятельной охраной, поскольку наименование произведения требует своего смыслового раскрытия в самом тексте, в то время как без такового является просто словом или словосочетанием, на которые невозможно заявить свои авторские права.

Список литературы:

1. Слободян С. О признаках объекта авторского права // Хозяйство и право (приложение). 2009. №7.

References:

1. Slobodyan S. O priznakah objekta avtorskogo prava [Criteria object of copyright]. Hozjajstvo i pravo, appendix, 2009, no. 7.

УДК 343.141(1-88)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ****LEGAL REGULATION OF PROOF
IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE**

©Грибанова М. А.

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, г. Брянск
masgribanova@yandex.ru*

©Gribanova M. A.

*Petrovskiy Bryansk State University, Bryansk
masgribanova@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с правовым регулированием процесса доказывания в досудебном и судебном процессе, а также затронута проблема применения решений Конституционного Суда.

Abstract. In article questions related to the legal regulation of evidence in pre-trial and trial, as well as touched upon the problem of the application of decisions of the Constitutional Court.

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный Кодекс, Конституционный Суд РФ, доказывание, правовое регулирование, источники права, правовой прецедент.

Keywords: Criminal Procedure Code, the Constitutional Court of the Russian Federation, Evidence, legal regulation, sources of law, legal precedent.

Установление процессуальной формы доказывания обеспечивает полноту и точность запечатления в уголовном деле исследуемых событий. Кроме этого, многократная проверка результатов проведенного расследования с помощью субъектов, осуществляющих досудебное и судебное производство, сменяющих друг друга от стадии к стадии обеспечивают надежность окончательных выводов по делу. Требование объективности и компетентности, предъявляемые ко всем субъектам доказывания, ответственных за процесс рассмотрения уголовного дела проявляется, в первую очередь в процессуальной форме, четко регламентированной Уголовно-процессуальным Кодексом РФ. Именно с помощью правового регулирования процесса доказывания решается задача по обеспечению прав и законных интересов граждан, которые вовлечены в уголовный процесс (свидетели, обыскиваемые, освидетельствуемые, подозреваемые и т. п.). Лишь при наличии достаточных и аргументированных оснований закон устанавливает такой порядок доказывания, при котором в процессе досудебного и судебного производства существует возможность вторжения в сферу личных интересов граждан и только в строго ограниченных пределах. Соразмерность в сочетании надежных гарантий неприкосновенности личности и интересов по раскрытию преступления полностью обеспечивается процессуальной формой. Очевидно, преобладание в понимании, что судебные решения — это только акты правоприменения, осталось в прошлом. В настоящее время многие ученые процессуалисты склонны утверждать, что не только в странах англосаксонской правовой системы, судебные решения могут носить нормативный характер, в связи с этим могут являться источником права. В любом случае теоретически проблема идентификации судебных решений еще остается, так как немало исследователей до сих пор придерживаются мнения Ш. Л. Монтескье, по

утверждению которого судья — это в первую очередь, уста закона [1]. Следует также отметить, что и на практике по применению судами общей юрисдикции постановлений Конституционного Суда РФ, вопреки требованию ч. 2, ст. 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» достаточна редка [2].

Однако в Конституции РФ согласно статьям 126 и 127 Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации выступает не только как правоприменитель, но и как субъект правотворчества. Кроме этого, ярким примером субъекта правотворчества является, безусловно, Конституционный Суд Российской Федерации, который дает нормативное толкование Конституции РФ, разрешает дела о соответствии Конституции РФ, прекращает действие правовых норм, не соответствующих российской Конституции или не допускает их вступления в силу (ч. 5 и 6 ст. 125 Конституции [3, с. 4398] и статьи 79, 106 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» [4]). Итак, в связи с особенностями правовых позиций, которые носят нормативно-обязательный характер итоговые решения Конституционного Суда можно считать источником права в качестве правового прецедента. Немаловажным аргументом такого мнения является факт, что вышеназванный Суд ссылается на ранее принятые им же решения, что, по сути, характерно для прецедентного права. Роль решений Конституционного Суда в уголовно–процессуальном регулировании сложно переоценить. Способность Конституционного Суда влиять на порядок и статьи УПК РФ путем оценивания уголовно–процессуальных процедур с точки зрения соответствия Конституции РФ повлекли за собой достаточно большое число изменений и дополнений. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 № 8–П «По делу о проверке конституционности ряда положений ст. 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уголовно–процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан С. С. Агаева, А. Ш. Бакаяна и других» Конституционный суд с некоторым «опозданием» признал неконституционными ряд положений Уголовно–процессуального кодекса РФ. Таким образом, признаны не соответствующими Конституции РФ взаимосвязанные положения пунктов 2 и 5 части второй статьи 401.3, пункта 5 части первой статьи 401.5, пункта 1 части второй и части третьей статьи 401.8 и статьи 401.17 УПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №382–ФЗ «О внесении изменений в статью 401.3 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации», в той мере, в какой устанавливая правило о возвращении кассационных жалоб без рассмотрения, если судьей Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда вынесено постановление об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, эти положения лишали лиц, кассационные жалобы которых были возвращены судьей соответствующего суда без рассмотрения, возможности дальнейшего обжалования судебных решений в кассационном порядке. Стоит отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 №382–ФЗ «О внесении изменений в статью 401.3 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации» ранее оспариваемые в жалобах нормы были изменены.

Примечательно, что в своих решениях, касающихся уголовного судопроизводства, Конституционный Суд нередко ссылается на решения Европейского Суда, что, безусловно, способствует усилению гарантий прав и свобод участников уголовного процесса, кроме этого сближает российский уголовный процесс с европейскими стандартами судопроизводства.

Но, стоит заметить, что правовая позиция Конституционного Суда — это общеобязательная директива как для законодателя, так и для правоприменителя. Известно, что любые нормативные акты, а также акты индивидуального правоприменения и законы (исключения составляют федеральные законы о поправках в Конституцию) не должны

противоречить правовым позициям Конституционного Суда. По словам В. Д. Зорькина, Председателя Конституционного Суда РФ: «Оценка правовой нормы, которую дал Конституционный Суд, является обязательной как для законодателя, так и для правоприменителя. Она не может быть отвергнута в правоприменительной практике (Постановление от 27 февраля 2003 года №1–П и Постановление от 21 апреля 2003 года №6–П). Тем не менее, судьи не несут ответственности за ошибочные судебные решения» [5]. По нашему мнению, проблема судей, которые не учитывают при принятии решений, по рассматриваемым делам, находящихся в их производстве определения Конституционного Суда стоит очень остро и необходимо внести поправки в УПК РФ. Ведь, по словам В. Д. Зорькина, Председателя Конституционного Суда РФ: «Личная ответственность судьи за выполнение им своих профессиональных обязанностей установлена законодательством, в частности Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Как указал Конституционный Суд, несменяемость и неприкосновенность судьи, будучи элементами его конституционно–правового статуса и одновременно гарантиями самостоятельности и независимости судебной власти, являются не личной привилегией, а средством защиты публичных интересов, прежде всего интересов правосудия, цель которого — защита прав и свобод человека и гражданина (статья 18 Конституции Российской Федерации). Это не только не исключает, а предполагает повышенную ответственность судьи за выполнение им профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской этики (Постановления от 7 марта 1996 года №6–П и от 19 февраля 2002 года №5–П) [5].

Наше мнение о необходимости применения итоговых решений, в первую очередь обусловлено тем, что юридическая сила таких решений Конституционного Суда превалирует над юридической силой любого закона (исключения составляют законы о поправках к Конституции, если они не противоречат положениям главы 1 Конституции). Из этого следует, что итоговые решения Конституционного Суда по юридической силе практически соответствуют юридической силе Конституции РФ, то есть главному закону России.

Как известно, из теории, источником права становится на практике не просто нормативный акт, изданный компетентным органом публичной власти, но еще и признанный юридическим сообществом, другими словами, правоприменителем. К сожалению, на сегодняшний день решения Конституционного Суда постигает участь «мертвой буквы», которая часто не применяется. Проблема заключается в том, что должна существовать строгая система по использованию не только нормативных актов, но и применение, в первую очередь, решений Конституционного Суда. Для преодоления данной проблемы необходимо ужесточение требований, предъявляемых к судопроизводству, в общем, и к судьям в частности, для исключения правового нигилизма в судопроизводстве.

Список литературы:

1. Монтескье Ш. Л. О духе законов // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М., 1997.
2. Уголовно–процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. М.: Юрайт, 2012.
3. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2014. №31.
4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1–ФКЗ (ред. от 08.06.2015) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета №138–139, 23.07.1994.
5. Зорькин В. Д. Деятельность Конституционного Суда РФ. Решения, проблемы и перспективы. Режим доступа: <https://www.consultant.ru/law/interview/zorkin3/> (дата обращения 14.01.2016).

References:

1. Montesquieu S. L. O duhe zakonov. Antologija mirovoj politicheskoj mysli [The Spirit of Laws. Anthology of world political thought]. In 5 v., v. 1. Zarubezhnaja politicheskaja mysl': istoki i jevoljucija [Foreign political thought: the origins and evolution]. Moscow, 1997.
2. Ugolovno–processual'noe pravo. Aktual'nye problemy teorii i praktiki [Criminal Procedural Law. Actual problems of theory and practice] / Ed. V. A. Lazareva, A. A. Tarasov. Moscow, Jurajt, 2012.
3. Konstitucija Rossijskoj Federacii. Sobranie zakonodatel'stva RF [The Constitution of the Russian Federation. Collection of Laws of the Russian Federation], 2014, no. 31.
4. Federal'nyj konstitucionnyj zakon ot 21.07.1994 №1–FKZ (red. ot 08.06.2015) “O Konstitucionnom Sude Rossijskoj Federacii” [Federal Constitutional Law of 21.07.1994 no. 1–FCL (ed. by 06.08.2015) “On the Constitutional Court of the Russian Federation”] // Rossijskaja gazeta, no. 138–139, 23.07.1994.
5. Zor'kin V. D. Dejatel'nost' Konstitucionnogo Suda RF. Reshenija, problemy i perspektivy [The activities of the Constitutional Court of the Russian Federation. Decisions, problems and prospects]. Available at: <https://www.consultant.ru/law/interview/zorkin3/>, accessed 14.01.2016.

УДК 338.481.32

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011–2018 ГОДЫ)»****THE STATE SUPPORTS OF TOURISM BY THE EXAMPLE OF THE FEDERAL
TARGET PROGRAM “DEVELOPMENT OF DOMESTIC AND INBOUND TOURISM IN
THE RUSSIAN FEDERATION (2011–2018)”**

©Шкреба А. С.

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
shkrebaanastasiya@gmail.com*

©Shkreba A. S.

*Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow
shkrebaanastasiya@gmail.com*

©Букалова Н. А.

*канд. экон. наук,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
bikalova@mail.ru*

©Bikalova N. A.

*candidate of economic Sciences
Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow
bikalova@mail.ru*

Аннотация: Данная работа посвящена оценке господдержки отечественного туризма на примере Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и ее эффективности.

Abstract: This article is dedicated to the estimation of the state support of tourism in Russia by the example of the Federal target program (FTP) “Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2011–2018)” and its effectiveness.

Ключевые слова: Федеральная целевая программа, ФЦП, государственно–частное партнерство, инвестиции, туризм, туристский поток, туристско–рекреационный кластер, Правительство Российской Федерации.

Keywords: Federal target program, FTP, state–private partnership, investments, domestic and inbound tourism, tourism flow, tourism–recreational cluster, Government of the Russian Federation.

Введение

Россия является обладательницей колоссального туристского потенциала. Значительная часть российской инфраструктуры культурно–исторической направленности включена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако по ряду объективных причин Российская Федерация продолжает занимать скромную нишу на рынке туристского предложения, и повсеместно наблюдается его спад на международном рынке туризма. Согласно отчету Всемирного экономического форума «Индекс конкурентоспособности туризма на 2015 г.» Россия заняла 45 место в мире, что объясняется рядом объективных причин и проблем в туристской отечественной индустрии [7].

Основными проблемами, сдерживающими рост конкурентоспособности Российской Федерации на международном туристском рынке и, как результат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, являются слабо развитая (в некоторых регионах и вовсе отсутствующая) туристская инфраструктура, низкий уровень ее развития, отсутствие качественной транспортно–коммуникационной инфраструктуры и высокая себестоимость отечественного туристского продукта.

Одним из действенных механизмов преодоления вышеуказанных проблем посредством создания качественной туристской инфраструктуры является федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Основные положения, цели и задачи Программы

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. №1230-р. Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристского рынка, что подразумевает собой развитие туристской инфраструктуры, повышение качества туруслуг и агрессивное продвижение страны на внутреннем и международном рынках.

Оценка эффективности ФЦП осуществляется за счет сравнения ожидаемых и реальных целевых показателей, как:

1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, апартаменты, хостелы и др. места для временного проживания — КСР);	4. Количество койко–мест в коллективных средствах размещения; количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения;
2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; площадь номерного фонда КСР;	5. Количество лиц, работающих в туристских фирмах;
3. Инвестиции в основной капитал средств размещения;	6. Объем платных туристских услуг, оказанных населению;
7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.	

Эффективность Программы и ее результаты

С момента осуществления Программы было начато строительство более чем 150 объектов туристской инфраструктуры в 36 туристско–рекреационных кластерах в 28 субъектах РФ. 45 объектов уже введено в эксплуатацию, строительство 21 объекта уже завершено, 86 объектов в процессе строительства [7]. На 2014 г. федеральная целевая программа имела общий объем финансирования 338,9 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета — 95,7 млрд. руб. (28,2%), из средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 25,2 млрд. руб. (7,4%), из внебюджетных средств — 217,8 млрд. руб. (64,4%) [1].

Данная Программа явилась мощным толчком для развития внутреннего туризма и показала эффективность использования механизмов государственно–частного партнерства, реализуемая по принципу мульти–инвестирования (70% — внебюджетные (частные) средства и 30% — государственные средства).

Благодаря успешной реализации ряда индикаторов Программы и созданию кластеров инвесторы других регионов начали активно участвовать в Программе, предлагать свои проекты и подавать заявки на конкурсный отбор на федеральном уровне.

В конце 2014 г. еще 12 субъектов Российской Федерации подготовили, в соответствии с установленными требованиями, проекты туристско–рекреационных кластеров и рассчитывают на господдержку [3].

«Амур»	Амурская область
«Остров Большой Уссурийский — Шантары»	Хабаровский край
«Шерегеш»	Кемеровская область
«Барнаул — горнозаводской город»	Алтайский край
«Раушен»	Калининградская область
«Всесезонный туристический центр «Ингушетия»	Республика Ингушетия
«Кезеной–Ам»	Чеченская Республика
«Зарагиж»	Кабардино-Балкарская Республика
«Ворота Лаго–Наки»	Республика Адыгея
«Самоцветное кольцо Урала»	Свердловская область
«Верхневолжский»	Тверская область
«Центр активного отдыха и туризма «У.Е.С»	Вологодская область

С наступлением финансово–экономического кризиса государство было вынуждено сокращать статьи расходов на развитие туризма. Объемы финансирования ФЦП сократились до 139,5 млрд. рублей (т. е. до уровня 2011 года) в начале 2015 года. Из них 32,8 млрд. рублей (23,5%) — средства федерального бюджета, 9 млрд. рублей (6,5%) — консолидированный региональный бюджет, 97,7 млрд. рублей (70%) — средства внебюджетных источников [2].

Несомненно, сокращение объема бюджетного финансирования ФЦП может негативно сказаться на темпах роста деловой активности регионов по развитию индустрии туризма. Учитывая нынешнюю благоприятную ситуацию в сфере развития внутреннего и въездного туризма необходимо пересмотреть принятые решения по сокращению бюджетного финансирования Программы, на что указал министр культуры Владимир Мединский на брифинге 14 декабря 2015 года [4].

При рассмотрении ожидаемых, достигнутых целевых индикаторов и показателей ФЦП (Таблица 1.) наблюдается невыполнение декларируемых цифр в ФЦП, что объясняется охлаждением международных отношений России с западными странами, а также сокращением объема финансирования Программы:

1. Число размещенных иностранных граждан в КСР составило в 2013 г. 4,4 млн. чел. — 81% от запланированного; в 2014 г. 4,6 млн. чел. — 75,5% от запланированного;
2. Численность работников КСР в 2013 году достигло 378 тыс. чел. — 70,5% от запланированного; в 2014 г. 399 тыс. чел. — 73% от запланированного;
3. Площадь номерного фонда КСР в 2013 г. составила 11,5 млн. — 77% от запланированного; в 2014 г. — 13,1 млн. — 86% от запланированного.

Однако по ряду показателей наблюдается выполнение запланированных показателей, что в первую очередь связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, ослаблением рубля и пересмотром российскими туристами своего бюджета при планировании своего путешествия:

1. Численность размещенных резидентов РФ в КСР в 2014 г. составила 33,8 млн. чел., что на 2,5% выше ожидаемых цифр;
2. Число мест в КСР в 2014 г. достигло 1,5 млн. ед., превысив запланированные цифры на 15%;

3. Численность работников турфирм в 2013 г. достигла 50,1 тыс., что выше на 16% от декларируемого в плане, однако в 2014 г. наблюдается превышение планируемых цифр всего лишь на 3%, что связано с массовым банкротством турфирм в 2014 году;

4. Объем платных туристских услуг за 2013 г. превышает плановые показатели на 20%, а в 2014 г. — на 10%;

5. Объем платных услуг КСР за 2013 г. превышает плановые показатели на 7%, а в 2014 г. — на 5,5%.

Таблица 1.

СРАВНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЦП [5-6]

Показатели	Ед. измерения	2013		2014	
		Ожидаемый показатель	Реальный показатель	Ожидаемый показатель	Реальный показатель
Численность иностранных граждан в КСР	млн. чел.	5,4	4,4	6,1	4,6
Количество работников КСР	тыс. чел.	566	375,0	543	399,1
Площадь номерного фонда КСР	млн.	14,927	11,515	15,180	13,130
Численность резидентов РФ в КСР	млн. чел.	32,5	32,5	33	33,8
Число мест в КСР	млн.	1,347	1,2	1,368	<i>1,5</i>
Численность работников турфирм	тыс. ед.	43	<i>50,1</i>	44	<i>45,5</i>
Объем платных туристских услуг	млрд. руб.	123	<i>147,8</i>	134	<i>147,5</i>
Объем платных услуг КСР	млрд. руб.	152	<i>162,3</i>	166,5	<i>175,7</i>

Резюмируя, ФЦП явилась мощным стимулом для развития регионального туризма: были проведены конкретные мероприятия, в эксплуатацию были введены объекты туристско-рекреационных кластеров, инвесторы начали активно представлять свои проекты в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Однако ФЦП показала свою неэффективность в своевременном распределении бюджетных средств, в результате чего многие регионы не сумели реализовать свои проекты в срок. Усугубило проблему недофинансирования неблагоприятная экономическая ситуация в России, в связи с которой Правительство было вынуждено сверх того сократить объемы финансирования Программы. Учитывая нынешнюю благоприятную ситуацию в сфере развития внутреннего и въездного туризма необходимо пересмотреть принятые решения по сокращению бюджетного финансирования ФЦП.

Список литературы:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. №121 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» // Consultant.ru. Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159445;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.9721162396017462> (дата обращения 12.12.2015).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. №1407 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» // Consultant.ru. Режим доступа:

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173049;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.5364731829613447> (дата обращения 12.12.2015).

3. Маркелов Р. Правительство создаст новые туристско–рекреационные кластеры // Российская газета. 2014. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2014/12/28/klaster-site-anons.html> (дата обращения 28.11.2015).

4. Министр культуры Российской Федерации поручил проработать вопрос увеличения финансирования ФЦП по туризму // Министерство культуры Российской Федерации. Режим доступа: <http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rossiyskoy-federatsii-poruchil-prorobotat-vopros-uvelicheniya-fi> (дата обращения 15.12.2015).

5. Сводные статистические данные за 6 лет (с 2009 по 2014 годы) по субъектам Российской Федерации // Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.russiatourism.ru/content/8/section/81/detail/4124/> (дата обращения 14.12.2015).

6. Целевые индикаторы Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» // Федеральные целевые программы России. Режим доступа: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/361> (дата обращения 15.12.2015).

7. World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2015, p. 9. Available at: http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, accessed 20.11.2015.

References:

1. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 18 fevralja 2014 g. №121 «O vnesenii izmenenij v federal'nuju celevuju programmju "Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2011–2018 gody)» // Consultant.ru. Available at: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159445;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.9721162396017462>, accessed 12.12.2015.

2. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 18 dekabnja 2014 g. №1407 «O vnesenii izmenenij v federal'nuju celevuju programmju "Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2011–2018 gody)» // Consultant.ru. Available at: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173049;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.5364731829613447>, accessed 12.12.2015.

3. Markelov R. Pravitel'stvo sozdast novye turistsko–rekreacionnye klasteri // Rossijskaja gazeta. 2014. Available at: <http://www.rg.ru/2014/12/28/klaster-site-anons.html>, accessed 28.11.2015.

4. Ministr kul'tury Rossijskoj Federacii poruchil prarobotat' vopros uvelichenija finansirovanija FCP po turizmu // Ministerstvo kul'tury Rossijskoj Federacii. Available at: <http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rossiyskoy-federatsii-poruchil-prorobotat-vopros-uvelicheniya-fi>, accessed 15.12.2015.

5. Svodnye statisticheskie dannye za 6 let (s 2009 po 2014 gody) po sub#ektam Rossijskoj Federacii // Federal'noe agentstvo po turizmu Rossijskoj Federacii. Available at: <http://www.russiatourism.ru/content/8/section/81/detail/4124/>, accessed 14.12.2015.

6. Celevye indikatory Programmy «Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2011–2018 gody)» // Federal'nye celevye programmy Rossii. Available at: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/361>, accessed 15.12.2015.

7. World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2015, p. 9. Available at: http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, accessed 20.11.2015.

УДК 338.001.36/656.13

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ****MODERN TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT ROAD TRANSPORT OPERATORS****©Ястребова Ю. В.***канд. экон. наук,**Московский государственный машиностроительный университет, г. Москва**snvl@mail.ru***©Yastrebova Yu. V.***Candidate of Economic Sciences**Moscow State Technical University, Moscow**snvl@mail.ru***©Владимиров С. Н.***канд. техн. наук,**Московский государственный машиностроительный университет, г. Москва**ashty06@mail.ru***©Vladimirov S. N.***Candidate of technical sciences**Moscow State Technical University, Moscow**ashty06@mail.ru*

Аннотация: в статье рассматриваются основные процедуры процесса управления. Важной частью общей системы управления организацией является информационно-вычислительная система, которой осуществляется получение и обработка информации с помощью комплекса технических средств на основе информационных технологий. Рассматриваются две стратегии внедрения новой информационной технологии в систему управления. Авторы приходят к выводу, что основной недостаток традиционных информационных технологий состоит в необходимости непрерывных конверсий информации, адаптируемых к конкретным технологическим методам и техническим средствам.

Abstract: in article the main procedures of management process are considered. Important part of the general control system of the organization is Computer Information System by which carried out the receipt and processing of information by means of a complex of technical means on the basis of information technologies is carried out. Two strategy of introduction of new information technology in a control system are considered. Authors come to a conclusion that the main lack of traditional information technologies consists in need of the continuous conversion of information adapted for concrete technological methods and technical means.

Ключевые слова: организации автомобильного транспорта, управление, информационно-вычислительная система, организация перевозок, информационная технология, информационные процессы.

Keywords: Road Transport, management, information and computer system, the organization of transportation, information technology, information processes.

Протекающие в настоящий момент в экономике России процессы характеризуются спадом промышленного производства, что заставляет многие предприятия и организации автомобильного транспорта (АТО) работать не на полную мощность. Кроме того, отсутствие необходимого количества финансовых средств не позволяют им приобретать подвижной состав, запасные части и необходимые комплектующие для нормальной работы подвижного состава на линии. В этих условиях реальное улучшение процесса перевозок может быть достигнуто за счет реализации внутренних резервов АТО. Наибольшие возможности в этом смысле кроются в совершенствовании организации и технологий автотранспортного производства на всех уровнях управления.

Под управлением в данной статье будем понимать любое изменение или сохранение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущие к достижению поставленной цели. Основными процедурами процесса управления являются различные информационные, логико–мыслительные, расчетно–вычислительные и иные операции.

Управление любой организацией, в том числе и АТО как, социально–экономической системой представляет собой особый вид человеческой деятельности, заключающийся в определении цели управления объемом, способов достижения этой цели, в выдаче требуемых управляющих воздействий, благодаря которым управляемый элемент переводится в состояние, необходимое для достижения поставленной цели. Процесс управления с этой точки зрения есть информационный процесс, так как связи между участвующими в нем элементами — системой управления и объектом управления — носят информационный характер. Полный цикл управления можно представить в виде нескольких обобщенных процессов:

- получение информации о цели управления, состоянии объекта управления и окружающей среды;
- обработка полученной информации в интересах этой цели для принятия решений;
- принятие управленческого решения на основе анализа предварительно обработанной информации;
- исполнение принятых решений и их контроль.

Важной частью общей системы управления организацией является информационно–вычислительная система (ИВС), которой осуществляется получение и обработка информации с помощью комплекса технических средств на основе информационных технологий. Помимо передачи всех требуемых сведений в систему принятия решений, ИВС осуществляет также эффективную обратную связь и базируется на сложившейся структуре и связях между элементами общей системы управления организацией.

Отечественный и зарубежный опыт организации перевозок свидетельствует о том, что при всех формах хозяйствования существует проблема управления автомобильным транспортом. Проблема управления производственными процессами характеризуется в настоящее время возросшими потоками информации, возникающими в результате сложного многопланового взаимодействия АТО и внешней среды. Ее решение кроется в разработке и внедрении в практику новых более эффективных технологий управления организациями автомобильного транспорта, построенных на комплексном использовании информации. Такие технологии, ориентированные на мощную компьютерную поддержку, получили название *информационных*. Разработка и практическая реализация информационных технологий в отечественных организациях должны учитывать состояние парка подвижного состава, технические и технологические возможности производственной и управленческой подсистем, опыт и сложившиеся формы организации труда. Это позволит повысить эффективность функционирования АТО и существенно сгладить негативное влияние внешних и внутренних факторов на транспортное обслуживание национальной экономики.

В настоящее время информационно–вычислительные системы являются сложными человеко–техническими комплексами обработки информации, предназначенными для информационного обеспечения задач управления организациями, снабжения требуемыми

сведениями потребителей, входящих в систему принятия управленческих решений. ИВС обеспечивает сбор, хранение, накопление, обработку, выдачу и передачу информации в рамках соответствующих систем управления. Информационное обслуживание процесса принятия решений, а также их исполнения и контроля осуществляется с помощью ИВС.

Понятие информационной технология включает в себя методы обработки информации, организационно–управленческие концепции ее формирования и потребления, а также совокупность всех видов информационной техники. Таким образом, информационная технология может быть определена как сочетание процедур, реализующих функции сбора, хранения, обработки и передачи данных с использованием выбранного комплекса технических средств. При этом диапазон технических средств может быть значительным: от примитивных средств оргтехники для ручного труда (карандаш, циркуль и т. п.) до самых современных компьютерных комплексов.

Принципиальное отличие информационной технологии управления от производственной состоит в том, что информационная технология не может быть непрерывной, так как она соединяет работы рутинного типа (счетоводство, снятие копий, оперативный учет и т. п.) и работу творческую, не поддающуюся пока формализации (принятие решений). Используемые в производственной сфере технологические понятия (норма, норматив, технологический процесс и т. п.) могут быть распространены только на рутинные операции обработки информации.

Рассмотрим переработку информации в терминах технологии производственных процессов. В рамках процесса управления АТО происходит обработка информации для выработки двух видов продукции: новой информации (данных, документов, высказываний т. д.) и решений (стратегических, тактических и оперативных). Первичная информация («сырье») поступает для переработки в различных видах: письменном, речевом, электронном, в результате получается результат («продукция») в таких же видах. Производственный цикл может включать перекомпоновку информации, объединение одной информации с другой, накопление данных и т. д.

Оптимальная информационная технология, обладающая высокой гибкостью, мобильностью и адаптивностью к внешним воздействиям, является неременным условием повышения эффективности управленческого труда. Информационную технологию надо рассматривать как системное понятие и учитывать при автоматизации существующих информационных систем, действующих в АТО.

Базу современных информационных технологий составляют компьютерная техника, программное обеспечение и развитые коммуникации. Принципиальное отличие современных информационных технологий от традиционных (машинопись, связь по телефону, запись на диктофон и др.) состоит не только в автоматизации процессов изменения формы или местоположения информации, но и в изменении ее содержания.

Можно выделить две стратегии внедрения новой информационной технологии в систему управления АТО:

– информационная технология приспособляется, адаптируется к организационной структуре в ее существующем виде и происходит лишь локальная модернизация сложившихся методов работы. Коммуникации развиты слабо, и рационализируются только рабочие места. Происходит распределение функций между техническими работниками (операторами) и специалистами (администраторами): слияние функций сбора и обработки информации (физический поток документов) с функцией принятия решений (информационный поток). Квалификационные грани персонала рационализируются;

– организационная структура модернизируется таким образом, чтобы информационная технология дала наибольший эффект. Основной стратегией является максимальное развитие коммуникаций и разработка новых организационных взаимосвязей, ранее экономически нецелесообразных. Продуктивность организационной структуры возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по

системным каналам информации и достигается сбалансированность эффективности каждого управленческого уровня объема решаемых задач.

Итак, первая стратегия ориентируется на существующую структуру АТО (степень риска от внедрения сводится к минимуму, ибо затраты минимальны и организационная структура не рационализируется); вторая — на будущую структуру (система расширяется строго в соответствии с потребностями и возможностями организации). Для обеих стратегий принципиально меняется подход к использованию информационной техники: происходит ее перемещение с периферии информационной активности организации (отдаленные вычислительные центры, различные множительные и машинописные бюро, централизованные архивы и т. п.) непосредственно внутрь АТО, где информация перерабатывается, и принимаются решения. Тем самым ликвидируется разрыв между информационной и организационной структурами.

Основной недостаток традиционных информационных технологий состоит в необходимости непрерывных конверсий информации, адаптируемых к конкретным технологическим методам и техническим средствам. Любое, самое оперативное решение, прежде чем оно дойдет до исполнителей, «вязнет» (теряет свою информационную энергию) на этапах традиционной информационной технологии. Компьютерная техника, являющаяся основой современных информационных технологий, позволяет максимально интегрировать информационные процессы путем перевода их на единый процесс обработки. При этом за счет универсальности используемых технических средств обеспечивается не только технологическая и методическая интеграция, но и организационная (физическая) интеграция информационных систем и процессов в виде широкой сети автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Список литературы:

1. Экономика предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие / Ю. А. Хегай, В. В. Девина, К. А. Мухина. Красноярск, 2012.
2. Владимиров С. Н. Математическое мышление и моделирование на современном этапе. Пенза: Изд-во АНМО «Приволжский Дом знаний», 2014.

References:

1. Jekonomika predprijatij avtomobil'nogo transporta [Business economics of road transport]: textbook. Yu. A. Khgay, V. V. Devinova, K. A. Mukhina. Krasnoyarsk, 2012.
2. Vladimirov S. N. Matematicheskoe myshlenie i modelirovanie na sovremennom jetape [Mathematical thinking and modeling at the present stage]. Penza, ANNMO "Privolzhsnij Dom znaniy" Publ., 2014.

УДК 81'271.2(430)

**ИСТОКИ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ****ORIGINS AND SOME FEATURES ANTHROPONYMS IN THE GERMAN LANGUAGE****©Бец Ю. В.***канд. филол. наук,**Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону**juliabets@mail.ru***©Bets Yu. V.***Ph.D.,**South Federal University, Rostov-on-Don**juliabets@mail.ru***©Корскова В. А.***Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону**korskova_lerusa@mail.ru***©Korskova V. A.***South Federal University, Rostov-on-Don**korskova_lerusa@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается происхождение немецких имен собственных как часть культуры и этнической принадлежности страны. Автор приходит к выводу, что немецкий язык имеет большое количество имен собственных, «принадлежащих» лицам, географическим объектам, объектам этнокультуры и этноистории, конкретным предметам. И каждое из них обладает ярко выраженным национальным колоритом.

Abstract. The article considers origin of the German proper names as a part of the culture and ethnicity of the country. The author concludes that the German language has a large number of proper names, “belonging” to persons, geographical features, objects and ethnic culture ethnohistory, specific subjects. And each of them has a vibrant national cultural semantics.

Ключевые слова: имя собственное, имя нарицательное, происхождение, семантика имени.

Keywords: proper name, common name, origin, anthroponomy semantics.

Личные имена собственные — это часть истории народа. Они тесно связаны с культурой и этносом страны и обладают ярко выраженным национальным колоритом [1–2].

В немецком языке, как и в любом другом языке, имеется большое количество имен собственных, «принадлежащих» лицам, географическим объектам, объектам этнокультуры и этноистории, конкретным предметам [3–5].

Имя собственное, по мнению А. В. Суперанской [6], исследователя в этой области, имеет три отличительных признака:

1. Оно дается индивидуальному объекту, а не классу объектов, имеющих черту, характерную для всех индивидов, входящих в этот класс;

2. Именуемый с помощью имени собственного объект всегда четко определен, ограничен, очерчен.

Именно эти признаки позволяют разграничить имя собственное и имя нарицательное.

В размышлении о языке как части культуры, первым приходит на ум социальный, образовательный и профессиональный статусы и потому имя часто сравнивается с визитной карточкой человека.

Имена собственные с древности воспринимались представителями разных народов как огромная ценность. В языческие времена был распространен взгляд на имя как внутреннюю сущность, душу его носителя, источник силы и процветания. Существовала вера в то, что приобретение имени или его смена способны оказать влияние на судьбу человека.

Христианство унаследовало эти представления о значимости имени. В Библии встречается целый ряд указаний на то, что имя и даже его форма никогда не приобретает случайно. Его получение или изменение обычно означает установление особого вида связи между человеком и его создателем.

Так, один из ветхозаветных патриархов Аврам получает новую форму имени после заключения завета с богом: «И не будешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя Авраам: ибо я сделаю тебя отцом множества народов» [7, Бытие, 17:5]. Судя по Библии, имя — знак власти высших сил над человеком и свидетельство его избранности: «И сказал: отныне имя тебе не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» [7, Бытие, 32:28]. Все эти факты свидетельствуют о том, что в народном сознании сложилось особое благоговейное отношение к именам.

Частое употребление и обыденность имен собственных приводят к переходу имен собственных в имена нарицательные.

Наиболее распространенными среди большинства диалектов Германии были личные имена Hans, Heinrich, Liese. По частотности употребления на первом месте стоит имя Hans (сокр. от Johannes).

На протяжении столетий оно было одним из самых распространенных имен (как у русских — Иван), со временем в силу своей распространенности и частотности оно начинает использоваться как нарицательное обращение к лицу, имени которого не знали. Постепенно Hans переходит в круг имен нарицательных со значением «человек», «мужчина».

Нарицательное имя Hans встречается в словосочетаниях уже в XIV–XV в. в. и используется для обозначения различных типов людей, часто для обозначения глупости, например, Hanswurst — комический персонаж немецкого народного театра XVI в. и до середины XVIII в.

Не менее часто встречается имя Heinrich. Имя Heinrich получило большое распространение, очевидно, по двум причинам: это имя чаще всего носили немецкие кайзеры, а с другой стороны, имя давалось новорожденному в честь святого Генриха II (Henrich II). В качестве имени нарицательного оно может употребляться со значением «человек», «парень». Как и Hans, имя Heinrich обезличивается и приобретает значение «всякий», «каждый», например, ein sanfter Heinrich (разговорно-фамильярное) скромный парень.

Имя Lies, Lischen (сокр. от Elisabeth) было очень распространенным женским именем, характерным для простонародья. Этим именем часто называли домашнюю прислугу.

Обратимся к происхождению антропонимов. Большинство европейских имен — греко-латинского происхождения, часть антропонимов — национальная, созданная на основе собственных основ. Некоторые из этих имен сохранили этимон (внутреннюю форму), но многие утратили его в связи с процессами в лексической системе немецкого языка: одни значения исчезли, другие изменились. Исконно немецкие антропонимы черпали свои основы из древнегерманской мифологии и были «говорящими»: Wolfried (двн. Wolf — волк, fridn — мир), Waldeburga (двн. walten — править, burg — крепость, замок), Landolf (двн. land — земля, wolf — волк) и т. д. Однако более обширна группа антропонимов, где этимоны угадываются с трудом или вообще утрачены для современников, так как слова изменились до неузнаваемости либо фонетически, либо семантически, а также, возможно, исчезли из современного языка, например: Adelheid (двн. Adal — благородный, heit — сословие),

Baldomar (двн. bald — смелый, māri — знаменитый), Gudrun (двн. gund — битва + rūna — тайна, колдовство).

Огромное количество антропонимов (таких, как Peter, Johannes, Paul, Christian, Leo, Martin и др.) заимствовано из мифологии древних греков и римлян, из библии.

В наше время заимствование имен собственных происходит постоянно, причем в значительной степени этот процесс подвержен моде. Итак, наряду с чисто немецкими именами, существует ряд заимствований из английского языка: Ben, Ferry, Tim, Gerrit, Chris, Mike, Andrew, Tom, Thomas; из французского: Nicole, René, Simone, Dominic, Annette; из скандинавских языков: Björn, Brit, Birgit, Kerstin, Olaf, Uwe, Sven, Torsten; из испанского: Bianca, Ramona, Manuela, Mario, Enrico; из славянских языков: Jana, Katja, Natascha, Vera, Boris [8]. Это повальное увлечение немцев иностранными именами отмечается с 50–60 годов прошлого столетия и продолжается до наших дней.

Следует отметить, что в каждую историческую эпоху были свои модные имена. Не секрет, что модное имя — это вопрос престижа, амбиций родителей, претензий на образованность и исключительность. Так, в XIX веке детей модно было называть именами: Friedrich, Heinrich, Philipp, Luise, Anna. В конце XIX — начале XX в. в. стали модными: Paul, Karl, Erich, Otto. В 20-е годы прошлого века стали популярны Heinz, Werner, Günther, Kurt; в 30-е годы — Klaus, Helga, Ursula; в 40-е годы — Peter, Frank, Jürgen, Monika; в 50-е — Petra, Marion, Sylvia. К современным модным именам относятся: Michael, Andreas, Stefan, Thomas, Susanne, Sabine, Petra, Andrea, Anja, Claudia, Sandra, Melanie.

Поскольку в немецком языке диалект играет еще определенную роль, то и многие имена заимствуются из разных регионов страны. Например, модными в разные годы в общенемецком языке стали такие региональные имена, как: нижненемецкие (Nils, Franke), верхненемецкие (Sepp, Toni), многие настолько прочно вошли в немецкий язык, что и не воспринимаются как нижненемецкие (Dirk, Uwe).

При выборе имен родители, скорее всего, не думают о своих детях и тех проблемах, которые вызовут их экзотические или древние, архаичные имена. Многие устаревшие имена привносят дополнительную семантику, которая может быть оценена как несущая нежелательную, негативную (например, с эстетической точки зрения) информацию. Так, имя August стало в немецком языке означать «клоун» от “August vom Zirkus”. В XIX в. в Германии было зарегистрировано имя “Blücherine” в честь полководца, а в XX в. — Hitlerine.

Имена часто переставали быть именами собственными, а становились словами-символами.

Так, в немецкой литературе встречается много имен библейского происхождения, воспринимаемых как символы, например, Goliath — ‘Голиаф’ (сверхсильный и большой мужчина), Thomas der Ungläubige — ‘Фома Неверующий’ [9, с. 27].

Немецкий язык имеет в антропонимике такую особенность, которая называется «двойное имя». Двойные имена в немецком языке пишутся или слитно (Luiselotte, Karlheinz, Annerose, Marieluise) или через дефис Haus–Dietrich, Kai–Uwe, или раздельно: Erich Maria (Remarque), Rainer Maria (Rilke). Первое имя называется “Rufname”, если оно есть, то в документах подчеркивается. Второе имя мужчины может быть женским в честь бабушки, тети и т. д.

Другая структурная (морфологическая) особенность немецких антропонимов состоит в том, что они могут употребляться как дублиеты в виде формообразовательных вариантов. Как и в русском языке, эти варианты также есть в разговорной речи, в бытовом общении. В немецком языке эти дублиеты иногда заносятся как имена в паспорт и другие документы. Так, в виде вариантов существуют немецкие имена, образованные от одной основы: Brigitte — Birgit, Bergit, Git, Gitta, Gitte, Birga, Berga; Joseph — Jupp, Sepp; Elisabeth — Else, Elsa, Betti, Lisa, Liese и другие. Часто имена различаются только написанием: Gunter / Gunther/Günther, Joseph / Josef, Annett / Annette.

Интересной особенностью современных немецких антропонимов является сохранение у бывших дворян их номинальных титулов, конечно, без былых привилегий. Поэтому часто встречаются имена, подобные таким, как Fürstin Thurn und Taxis, Baron von und zu Prakwitz, Freiherr von Stettin и т. д. По этим именам узнаются наследники княжеских и других родов, бывших прибалтийских земельных баронов, например, Baron von Wrangel, родственники которого проживают в Германии. Типичные для французского имени частицы “de”, довольно часто встречающиеся у немцев, указывают на то, что их предки, гугеноты, привезли их из Франции, когда спасались в Германии от религиозных преследований, например, Johannes de Vries. Частица “van” в немецких именах никакого отношения к дворянству не имеет, так как у нее голландские корни.

Некоторые из других имен в немецком языке приобрели статус клички, например, жителей какой-либо деревни: Saug–Claus (алкаш Клаус), Goldzahn–Claus (Клаус с золотым зубом), Rotznase–Dietze (Сопляк Дитцэ), Eck–Dietze (Живущий на углу Дитцэ).

Немецкие антропонимы участвуют в словообразовательных процессах, причем не только в роли производящих основ, но и в функции полуаффиксов. Эта особенность связана со способностью антропонимов десемантизироваться. Утратив семантику имени собственного, то есть имени конкретного человека, имя превращается в суффикс мужского рода, но сохраняет, конечно, связь с основной семантикой. В немецком языке таких антропонимов, ставших словообразующими суффиксами с остатком первичной лексической семантики, довольно много, все они стилистически окрашены как единицы с иронической, презрительной и иной окраской.

С именем Fritz (в берлинском варианте — Fritze) в качестве полуаффикса зафиксированы такие композиты: Butterfritze (торговец маслом), Apfelfritze (торговец яблоками), Filmfritze (киношник), Gemüsefritze (зеленщик), Möbelfritze (мебельщик), Tabakfritze (табачник), Zeitungfritze (торговец газетами), Quasselfritze (болтун) и др. С именами Hans, Peter, Liese, Meier, Michel, Suse образуются следующие композиты: Hans — Fabelhans (выдумщик), Faselhans (болтун), Prahlhans (хвастун); Peter — Angstpeter (трус), Heulpeter (рева), Nörglerpeter (брюзга); Liese — Faselliese (пустомеля), Heulliese (рева), Bummelliese (копуша); Meier — Angstmeier (трус), Kraftmeier (детина), Schlaumeier (хитрец), Schwindelmeier (аферист); Michel — Klotzmichel (болван), Schwatzmichel (болтун), Dreckmichel (грязнуля); Suse — Drecksuse (неряха), Nölsuse (мямля).

Таким образом, проведя небольшой экскурс в историю имени собственного, можно отметить, что они обладают яркой национальной культурной семантикой. Чисто немецкие антропонимы большей частью имели корни из древнегерманской мифологии. Большую роль в их становлении сыграло христианство. Изучая антропонимы в их развитии, можно понять историю народа.

Список литературы:

1. Арнольд И.В., Шеремет Л. Г. Типы сем и структура лексического значения личных имен // Лексическое значение в системе языка и в тексте. Волгоград, 1985. С. 8–16.
2. Беднягина Э. К. О личных именах в немецком языке // Иностранные языки в школе. 1979. №2. С. 79–81.
3. Брагилевский Д. Ю. О критериях разграничения имен собственных и нарицательных // Вестник СПбГУ. Сер. 2. Вып. 3. 1994. С. 105–109.
4. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. 9 с.
5. Сапожникова Л. М. Культурный компонент лексического значения собственных имен и их адекватных дериватов // Лексика и культура. Тверь, 1990. С. 50–53.
6. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 2009. 393 с.
7. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. М.: Издание Моск. Патриархии, 1988. 14, 34 с.

8. Nauman H. Vornamen heute. 1987. 16 s.
9. Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность. М., 1991.

References:

1. Arnol'd I. V., Sheremet L. G. Tipy sem i struktura leksicheskogo znachenija lichnyh imen [The types of sem's and structure of lexical meaning of personal names]. Leksicheskoe znachenie v sisteme jazyka i v tekste [The lexical meaning in the language and in the text]. Volgograd, 1985, pp. 8–16.
2. Bednjagina Je. K. O lichnyh imenah v nemeckom jazyke [About personal names in the German language]. Inostrannye jazyki v shkole, 1979, no. 2, pp. 79–81.
3. Bragilevskij D. Ju. O kriterijah razgranichenija imen sobstvennyh i naricatel'nyh [On criteria for distinguishing the proper names and common nouns]. Vestnik SpbGU, Series 2, Issue 3, 1994, pp. 105–109.
4. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar' [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow, 1990, 9 p.
5. Sapozhnikova L. M. Kul'turnyj komponent leksicheskogo znachenija sobstvennyh imen i ih adekvatnyh derivatov [The cultural component of the lexical meaning of their own names and their appropriate derivatives]. Leksika i kul'tura [Vocabulary and Culture]. Tver', 1990, pp. 50–53.
6. Superanskaja A. V. Obshhaja teorija imeni sobstvennogo [The overall theory of the proper name]. Moscow, 2009, 393 p.
7. Biblija. Knigi Svjashhennogo pisanija Vethogo i Novogo zaveta [Bible. Scriptures Old and New Testaments]. Moscow: Izdanie Mosk. Patriarhii, 1988, 14, 34 p.
8. Nauman H. Vornamen heute. 1987. 16 s.
9. Rozen E. V. Nemeckaja leksika: istorija i sovremennost' [German vocabulary: History and Modernity]. Moscow., 1991.

УДК 81'33 (=1.4)/(=1.9)

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА:
НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ**

**PECULIARITIES OF THE LANGUAGE IN THE POLITICAL LANGUAGE:
BASED ON ENGLISH, KAZAKH AND RUSSIAN**

©*Orazbekova A. N.*

*Baikonurov Zhezkazgan University, Zhezkazgan
aidana_070495@mail.ru*

©*Оразбекова А. Н.*

*Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, г. Жезказган
aidana_070495@mail.ru*

©*Kasenova R. P.*

*Baikonurov Zhezkazgan University, Zhezkazgan
aidana_070495@mail.ru*

©*Касенова Р. П.*

*Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, г. Жезказган
aidana_070495@mail.ru*

Abstract. In article the question of existence of political language as a special sign of national language is considered. The analysis of political communication is provided in today's world. Features of the political language concentrated on the sphere of national policy are shown. Allocation of English, Russian and English languages as intensive with the high sphere of speech responsibility. The terminology used in the political speech have distinctive features. Authors come to a conclusion that the translator of political texts has to have the high level of the main competence of policy and political science, to understand essence of scientific debate in this area.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос существования политического языка как специальный признак национального языка. Приводится анализ политической коммуникации в сегодняшнем мире. Показаны особенности политического языка, сосредоточенного на сфере национальной политики. Выделение английского, русского и казахского языков как интенсивных с высокой сферой речевой ответственности. Терминология, используемая в политической речи, имеет отличительные особенности. Авторы приходят к выводу, что переводчик политических текстов должен иметь высокий уровень основной компетентности в политике и политологии, понять сущность научных дебатов в этой области.

Keywords: political language, national language, English, Kazakh, Russian, grammatical and lexical standards, media, features, translation.

Ключевые слова: политический язык, национальный язык, английский язык, казахский язык, русский язык, грамматические и лексические нормы, средства массовой информации, особенности, перевод.

The question of the existence of political language as a special sign of the national language is debatable. Some scientists believe that the political communication takes place on a very special version of English, Kazakh and Russian languages, which is to be called political language. Supporters of the opposite point of view believe that language features originality of political

communication aren't numerous and unimportant that they haven't grammatical and lexical standards.

On this basis, even the use of the term "language" in relation to a subject of our studying is exposed to doubt. And indeed, it seems quite reasonable question: whether is it possible to call the "language" one of the lexical–phraseological subsystem of modern literary language? However, it is well known that in the political language has specific features no less than in the colloquial, scientific and official business language and therefore the term "political language" has not less rights for existence than the terms "official business language", "colloquial language" or "scientific language".

So, political language is not certainly special national language, and the option focused on the sphere of policy national (English, Russian, Kazakh) language.

The English, Kazakh and Russian languages in political sphere refer to lingua–intense sciences and represent the sphere of the high speech responsibility. Political language is the official language of public authorities, which levers differ from the language means used in art publicistic and informal communication.

Together with linguists E. V. Budaev and A. P. Chudinov we believe that the sources of the political language's study are political media (including press, radio, television) and actually (institutional) discourse (leaflets, parliamentary debates, speeches on meetings, documents of political parties, etc.) in their diverse versions and intersections [1, p. 192]. However, there are texts combining the features of political discourse with characteristic features of an art, every day and scientific discourse.

Characteristic features of political discourse in vocabulary are in widespread use of political terminology (*to corroborate a statement* — подтверждать заявление — өтінішті растау; *proponents* — сторонник — жақтас; *a vision* — концепция — тұжырымдама; *heterogeneous* — неоднородный — әртекті), cliché and stamps (*last but not least* — наконец, что менее важно — ақырында, маңыздылығы кем емес; *boom and bust* — цикл «бум и спад» — «серпіліс пен құлдырау» кезеңі; *apart from the fact that* — помимо того, что — бұдан бөтен; *in the absence of* — в условиях отсутствия — жоқшылық жағдайында; *to the extent that* — при условии что — шартпен; *by the same token* — аналогично этому — осыған ұқсас; *to take/hold the view that* — придерживаться мнения что — ой-пікірді ұстану; *strictly speaking* — строго говоря — турасын айтқанда; *to proceed from the assumption that* — исходить из предположения, что — болжамдарға сүйену; *to sum up the above-said* — подводя итог вышесказанному — жоғары айтқандағыны қорытындылау келгенде; *to bear in mind* — принимать во внимание — ескере отыру).

Figurative steady expressions also often appear in political language (*to take smth granted* — считать что-либо не требующим доказательства — бірдеме дәлелді қажет етпейді деп санау; *to lay foundations of* — закладывать основу — негізін қалау; *to go hand in hand* — быть неразрывно связанным с — тығыз байланыста болу; *to break new grounds* — раскрывать новые возможности — жаңа мүмкіндіктерді ашу; *to set in motion* — сдвинуть с мертвой точки — тұрған орнынан қозғалту).

In scientific monographs and articles on political topics it is possible to meet Latin and French words and expressions that create a solemn, conservative and sublime style. In the English language in frequent use there are Greek, German and Italian borrowings (*ad interim* — временно, на данное время — уақытша, қазіргі уақытта; *a priori* — предварительный — долбар; *bona fide* — истинный — ақиқат; *de facto* — фактический — нақты; *de jure* — юридически — заң бойынша; *example gratia* — например — мәселен; *et alii* — и прочие — және басқа; *ibidem–ibid* — там же — сонда; *id est* — другими словами — басқаша айтқанша; *inter alia* — помимо прочего — бұдан басқа; *modus operandi* — образ действия — қимыл-сын; *modus Vivendi* — временное соглашение — аралық келісім; *nota bene* — примечание — ескертпе; *pro et contra* — за и против — жақтау және қарсы; *pro tempore* — временно — уақытша; *quid pro quo* — недоразумение — түсінбестік; *versus* — против — қарсы).

Especially it is necessary to note the influence of French on political language in modern English. These words are actively integrated into the word-stock in English. They differ in sublime coloring (*end — completion, to begin — to commence, to come — to arrive, whole — entire*).

For political language which is characterized by huge volume of information, it is common to use of conventional and copyright abbreviations (*R&D — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки — ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдылық жұмыстар; GDP — валовой внутренний продукт — жалпы ішкі өнім; G8 — группа восьми — үлкен сегіздік; WMD — оружие массового поражения — жаппай қырып жою қаруы*). Most well-known abbreviations have Russian and Kazakh equivalents (*the NPT — ДНЯО — ЯҚТШ; POWs — военнопленный — әскери тұтқын; North Korea/The people's Democratic Republic of Korea — КНДР — КХДР*).

Special attention is paid to new usage of words itself in the lexicon political discourse. Scientific research of political processes and tendencies are assumed by new discoveries, new concept's introduction and new terminology. In political language nowadays appear many neologisms offered by politicians themselves (*soft power — мягкое влияние (т. е. влияние через культуру, идеологию и пропаганду) — жеңіл ықпал (яғни, мәдениет, идеология және насихат арқылы ықпалы); hard power — жесткое влияние (т. е. давление, оказываемое с помощью военных и экономических рычагов) — қатал ықпал (яғни, әскер мен экономикалық тетіктер арқылы қысымы); coalition of the willing — коалиция добровольных партнеров — ерікті серіктестер одағы; unipolarity — однополярность — бір полярлық; managed democracy — управляемая демократия — басқарылатын демократия; velvet revolution — бархатная революция — барқыт революциясы; colour/coloured revolution — цветная революция — түрлі-түсті революция; rogue state — государства-изгои — аласталған мемлекеттер; New Europe — государства Восточной Европы — Шығыс Еуропа мемлекеттері; Greater Middle East — расширенный Ближний Восток — Үлкен Таяу Шығыс; Europhobia — боязнь европейской интеграции, отрицательное отношение к Евросоюзу — Еуропа интеграциясына деген үрей, Еуроодаққа нашар қарым-қатынас; Eurosceptic — противник европейской интеграции — Еуропа интеграсының қарсыласы; Europhilia — энтузиазм в отношении к европейской интеграции, положительное отношение к Евросоюзу — Еуропа интеграциясына деген құлшынысы, Еуроодаққа жақсы қарым-қатынас; peace enforcement — принуждение к миру — бейбітшілікке мәжбүрлеу; warlordism — военно-феодальный режим — әскери-феодалдық тәртіп; faultline — линия разлома — ажырау жолы*).

In political discourse of Russian and Kazakh languages we can also outlined some new terms: ближнее зарубежье — жақын шетел — *near abroad, former Soviet republics, post-soviet space, CIS countries*; дальнее зарубежье — алыс шетел — *non-CIS state*; встреча без галстуков — ресми емес кездесу — *an informal meeting, a short — sleeves meetings*; бюджетники — бюджет қызметкерлері — *state-paid workers*; силовики — қауіпсіздік қызметкерлері — *security officials*; суверенная демократия — тәуелсіз демократия — *sovereign democracy*, замороженные конфликты — тыйым салынған шиеленіс — *frozen conflicts*.

In the political discourse often appear references and quotations (usually with a precise indication of the source). Besides, it abounds with expressions of famous people: *a clash of civilization* — столкновение цивилизаций — өркениет соқтығысы (S. Huntington); *the White Man's burden* — бремя белого человека — ақ нәсілді адам ауыртпашылығы (R. Kipling); *entangling alliances* — союзы, которые лишают свободы действия — іс-қимыл еркіндігін айыратын одақтар (T. Jefferson); *the pursuit of happiness* — стремление к счастью — бақытқа жетуге пейімделу (The Declaration of Independence); *the evil empire* — империя зла — жауыздық империясы (R. Reagan); *a rendezvous with destiny* — встреча с судьбой — жазмышпен кездесу (F. Roosevelt); *the silent majority* — молчаливое большинство — үнсіз көпшілік (R. Nixon); *the lunatic fringe* — люди с самыми дикими радикальными взглядами — батыл, радикалды көзқарасты адамдар (T. Roosevelt); *the vision thing* — «эти программные умствования» — бағдарламалық білгішсіну (George Herbert Walker Bush); *agonizing*

reappraisal — мучительная переоценка — азапты қайта бағалау (J. F. Dulles); *weasel words* — «двуличные» слова — екіжүзді сөздер (Т. Roosevelt).

In political language there are often a set of proper names (names of people, countries, institutions, cultural and historical objects). In connection with this question appears necessity to the translation of cultural-specific elements. By this case interpreter use transcription («Новая газета» — *the Novaya Gazeta*; *Grosvenor Square* — Гровнор Сквер; Астана — *Astana*), transliteration (*Michigan* — Мичиган; *Illinois* — Иллинойс), tracing (Зимний дворец — *Winter Palace*; «новые русские» — “*new Russians*”). Sometimes interpreters give the double translation, transcriptional and clarifying (*the Pentagon* — 1. Пентагон; 2. Министерство обороны США) and translation by using tracing and transcription (Успенский собор — 1. *Uspensky Sobor*. 2. *The Assumption Cathedral*). Keep in mind that in this area there are some traditions that are not to be broken, for example: Пекин — Бейжің — *Beijing*; Чингисхан — Шыңғысхан — *Genghis Khan*; Румыния — Румыния — *Romania*; Дамаск — Дамаск — *Damascus*; Черногория — Черногория — *Montenegro*; Ливан — Ливан — *Lebanon*; пролив Ла-Манш — Ла-Манш бұғазы — *The English Channel*.

Thus, the interpreter of political texts should have a high level of basic competence in politics and political science, understand the essence of the scientific debate in this area. According to A. V. Fedorov: “The main prerequisite of a correct translation is the knowledge of the subject which is under discussion” [2, p. 298].

References:

1. Budaev Je. V., Chudinov A. P. *Zarubezhnaja politicheskaja lingvistika* [Foreign political linguistics]. Moscow, 2008.
2. Fedorov A. V. *Vvedenie v teoriju perevoda. Lingvisticheskie problemy* [Introduction to translation. Linguistic problems]. Moscow, 1958.

Список литературы:

1. Будаев Э. В., Чудинов А. П. *Зарубежная политическая лингвистика*. М., 2008.
2. Федоров А. В. *Введение в теорию перевода. Лингвистические проблемы*. М., 1958.

УДК 94(430).087

ВЕРОЯТНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ В ГЕРМАНИИ**THE POSSIBILITY OF FOUNDATION OF ISLAMIC PARTY IN GERMANY**©*Matson O.O.**Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, г. Брянск
overtan@mail.ru*©*Matson O.O.**Petrovskiy Bryansk State University, Bryansk
overtan@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность создания исламской партии в Германии на современном этапе, анализируются связанные с этим процессом сложности. Автор описывает основные попытки мусульман Германии сформировать свою партию, приводит мнение самих немцев на текущую ситуацию.

Abstract. The possibility of foundation of Islamic party in Germany at the present stage is considered in this article. The complexities connected with this process are also analyzed. The Author describes the main attempts of German Muslims to found their party, gives the opinion of Germans on the current situation.

Ключевые слова: Исламская партия, мусульмане Германии, политика по отношению к исламу внутри Германии.

Keywords: Islamic Party, German Muslims, policy towards the Islam inside Germany.

В Германии на данный момент нет партии, которая бы строила свою политическую деятельность, основываясь на идеях ислама. Однако любая из уже существующих партий страны могла бы в той или иной степени представлять интересы мусульман. Однако мусульмане Германии неоднократно пытались создать собственную политическую партию с целью защиты своих особых интересов, так как, по их мнению, немецкие партии не справлялись с этой задачей. В Конституции запрета на создание подобной партии нет: есть же в стране партии, представляющие интересы христиан [8].

Мусульмане попытались создать свою партию еще в 1989 г., однако тогда это задумка оказалась провальной. Основной причиной, по мнению организаторов, послужила небольшая численность мусульман с немецким гражданством. Второй раз партию пытались возродить в 1999 г., но опять безуспешно [2, с. 176–177].

В Европе уже существуют как минимум две «исламские» партии: в Испании это «Партия возрождения и единства», в Нидерландах — «Партия исламских демократов». Помимо них действуют политические организации, пытающиеся добиться статуса партий, но не имеющих пока реального политического влияния. В Германии это «Союз инновации и справедливости» (“Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit”), созданный по подобию одноименной партии в Турции. Его возникновение стало причиной общественного недовольства. Многим в Германии не понравилась попытка турецких иммигрантов продолжить старую политическую борьбу на новом месте [3].

Об этой организации упоминал в своем выступлении перед Бундестагом глава правящей фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder), назвав ее «филиалом» турецкой «Партии справедливости и развития» (АКР). Помимо этого, он выступал против создания подобных партий, так как именно демократические силы, по его мнению, должны объединить политические интересы всех слоев населения. Он выразил сомнение в возможной исламизации немецкой культуры и заявил, что «Государство должно ясно дать понять, что распространение ненависти в стране и соблазнение молодежи радикальными идеями неприемлемо». Для успешной интеграции всех слоев населения, по мнению Каудера, необходимо признание ими немецкой системы ценностей [5].

Самая крупная исламская организация Германии «Турецко-исламский Союз» (Ditib) выразила свое недоумение по поводу опасений Каудера относительно создания исламской партии в Германии. Спикер организации Бекир Альбога (Bekir Alboga) заявил, что подобная инициатива в существующих исламских кругах даже не обсуждалась. Он добавил, что многие мусульмане активно участвуют в жизни уже существующих, не исламских партий, и «подобные разговоры в свете увеличивающихся антиисламских настроений мало способствуют интеграции, поэтому этой теме надо касаться с осторожностью» [6].

В 2011 г. удалось создать функционирующую исламскую партию, которая находилась под наблюдением федерального Ведомства по охране Конституции. Однако все ее члены в количестве 250 человек, по сообщению бывшего федерального председателя Мусульманского демократического союза Билала Уве Вильберта (Bilal Uwe Wilbert), «растворились». Многие партийцы перешли в организацию «Союз инновации и справедливости» [1].

Однако стоит отметить и успехи мусульман в увеличении своего политического влияния: например, мусульманские общины Гамбурга и Бремена были официально признаны как политические субъекты. Власти этих городов подписали с мусульманами ряд соглашений о развитии системы мечетей, признании исламских праздников и предоставлении халяльной пищи заключенным мусульманам в тюрьмах.

Подобная политика обособления районов проживания мусульман только затрудняет их интеграцию в немецкое общество и отдаляет от традиционных государственных институтов [3].

Сложность создания подобной партии заключается в разнообразии исламских течений, существующих в ФРГ. Понимание ислама в таких течениях бывает различным, вследствие чего их представители не могут договориться между собой. Именно взгляд на религиозные вопросы затрудняет политическое объединение немецких мусульман. Помимо этого, свою роль играет и национальный фактор, так как каждая диаспора придерживается своих норм быта и поведения.

Однако в недалеком будущем создание подобной партии является вполне возможным, считает политический исследователь Юрген Ф. Фальтер (Jürgen W. Falter). Причиной этого является все увеличивающееся число мусульман, бегущих от войны на Ближнем Востоке в Германию. По его мнению, в результате наплыва беженцев и последующего воссоединения семей число мусульман в стране вырастет до 7–8 млн. человек. При этом, нынешние беженцы не будут голосовать правящую коалицию, что является вполне понятным: «для верующих мусульман христианские партии не будут первым выбором». По словам исследователя, «уровень образования большинства беженцев дает основание предположить, что они в первую очередь выберут или левые партии, или созданную в будущем исламскую партию» [4].

Вследствие непрекращающихся потоков беженцев с Ближнего Востока все больше немцев (85% по состоянию на декабрь 2015 г.) приходит к убеждению, что контроль на границах следует ужесточить. Помимо этого, они считают, что необходимо обязать этих людей принять немецкие ценности (73%) и ввести верхний предел для максимального количества беженцев (72%). Согласно последним опросам, немцы больше всего доверяют

миграционной политике правящей коалиции ХДС/ХСС (почти треть опрошенных). Пятая часть больше всех доверяет СПД. Политику «зеленых» одобряет 7% немцев, а АдГ – 5%. Четверть граждан не доверяют по этому вопросу ни одной партии [7].

Таким образом, стоит отметить противоречивое отношение к исламу, существующему внутри страны, как со стороны граждан Германии, так и со стороны политических партий. Также заметна и несогласованность позиций политической элиты по данному вопросу, что доказывает отсутствие единомыслия относительно проживающей в Германии мусульманской диаспоры. Однако все больше людей начинает высказывать недовольство против все увеличивающегося числа мусульман, что проявляется, в том числе, в поддержке такой новообразованной партии, как «Альтернатива для Германии».

Список литературы:

1. Первая исламская партия в Германии «растворилась». Режим доступа: <https://www.sedmitza.ru/text/4581915.html> (дата обращения 09.01.2016).
2. Погорельская С. В. Позиции политических партий ФРГ и германского правительства по отношению к исламу внутри страны // Актуальные проблемы Европы. 2012. №4. С. 176–177.
3. Рядом, но не вместе: мусульмане в Европе все больше обособляются. Режим доступа: <http://lenta.ru/articles/2015/01/12/politmuslims/> (дата обращения 09.01.2016).
4. Bald islamische Partei in Deutschland? Режим доступа: <http://www.islamiq.de/2015/10/23/bald-islamische-partei-in-deutschland/> (дата обращения 09.01.2016).
5. Kauder warnt vor islamischer Partei in Deutschland. Режим доступа: <http://www.welt.de/politik/deutschland/article135673251/Kauder-warnt-vor-islamischer-Partei-in-Deutschland.html> (дата обращения 09.01.2016).
6. Kauder warnt vor islamischer Partei. Режим доступа: <http://www.faz.net/aktuell/volker-kauder-warnt-vor-islamischer-partei-in-deutschland-13338775.html> (дата обращения 09.01.2016).
7. Mehrheit der Deutschen will Grenzen scharf überwachen. Режим доступа: <http://www.welt.de/politik/deutschland/article149597309/Mehrheit-der-Deutschen-will-Grenzen-scharf-ueberwachen.html> (дата обращения 09.01.2016).
8. Raida Chbib. Welche Partei vertritt die Interessen der Muslime? Режим доступа: <http://islam.de/14058> (дата обращения 09.01.2016).

References:

1. Pervaja islamskaja partija v Germanii “rastvorilas” [The first Islamic party in Germany “solution”]. Available at: <https://www.sedmitza.ru/text/4581915.html>, accessed 09.01.2016.
2. Pogorel'skaja S. V. Pozicii politicheskij partij FRG i germanskogo pravitel'stva po otnosheniju k islamu vnutri strany [Positions of political parties of Germany and the German government toward Islam in the country], Aktual'nye problemy Evropy, 2012, no 4, pp. 176–177.
3. Rjodom, no ne vmeste: musul'mane v Evrope vse bol'she obosobljajutsja [Nearby, but not together: Muslims in Europe, more and more are isolated]. Available at: <http://lenta.ru/articles/2015/01/12/politmuslims/>, accessed 09.01.2016.
4. Bald islamische Partei in Deutschland? Available at: <http://www.islamiq.de/2015/10/23/bald-islamische-partei-in-deutschland/>, accessed 09.01.2016.

5. Kauder warnt vor islamischer Partei in Deutschland. Available at: <http://www.welt.de/politik/deutschland/article135673251/Kauder-warnt-vor-islamischer-Partei-in-Deutschland.html>, accessed 09.01.2016.

6. Kauder warnt vor islamischer Partei. Available at: <http://www.faz.net/aktuell/volker-kauder-warnt-vor-islamischer-partei-in-deutschland-13338775.html>, accessed 09.01.2016.

7. Mehrheit der Deutschen will Grenzen scharf überwachen. Available at: <http://www.welt.de/politik/deutschland/article149597309/Mehrheit-der-Deutschen-will-Grenzen-scharf-ueberwachen.html>, accessed 09.01.2016.

8. Raida Chbib. Welche Partei vertritt die Interessen der Muslime? Available at: <http://islam.de/14058>, accessed 09.01.2016.

УДК 517.2=37.031.4

**ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В РУСЛЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА****PROFESSIONALLY–APPLIED ORIENTATION TO TEACHING THEORETICAL
MECHANICS WITH COMPETENT APPROACH METHOD**

©Игнатьева Т. В.

Канд. пед. наук,

Арзамасский политехнический институт (филиал)

Нижегородского государственного технического университета им. П. Е. Алексеева,

г. Арзамас

t.ignatieva@yandex.ru

©Ignatyeva T. V.

Candidate of pedagogical Sciences,

Arzamas Polytechnical institute (the branch)

of Alekseyev Nizhny Novgorod State Technical University, Arzamas

t.ignatieva@yandex.ru

Аннотация: в статье дается краткая характеристика сущности компетентностного подхода при обучении в сфере профессионального образования, а также возможности его реализации через профессионально–прикладную направленность путем решения проблем, содержащих элементы профессионально важной информации.

Abstract: a short characteristic of the essence of the competent approach to teaching in the sphere of professional education is given in the article, and the opportunity of its realization through professionally–applied direction by the use of solving problems, containing elements of professionally important information is also shown in the article.

Ключевые слова: профессионально–прикладная направленность, образование, высшее техническое учебное заведение, теоретическая механика, компетентностный подход, компетентность, проблемы.

Keywords: professionally significant content applied direction, education, technical higher educational establishment, theoretical mechanics, competent approach, competence, problems.

Изменения, происходящие в обществе, затрагивают все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и образование, которое, в свою очередь, определяет профессиональное становление взрослеющего поколения. Непрерывно меняющийся характер образования свидетельствует о его развитии в соответствии с изменяющимися запросами государства, что обеспечивает соответствие его возможностей запросам общества и обуславливает способность системы образования к изменениям [2, 4].

Таким образом, современное образование должно формировать так называемый «профессиональный универсализм» — способность человека адаптироваться к изменяющимся условиям осуществления своей профессиональной деятельности, заниматься самосовершенствованием и саморазвитием, следовать новейшим достижениям в науке и привносить новые методы и способы осуществления своего труда, повышать свой уровень профессиональной подготовки и т. п. [3]. Кроме качественной профессиональной подготовки от хорошего сотрудника сейчас требуется умение работать в коллективе, рабочей команде, а также принимать самостоятельные решения; кроме того, он должен проявлять инициативу и

быть способным к инновациям. Современный работник, который стремится построить карьеру, должен быть готов к перегрузкам, иметь психологическую устойчивость, т. е. быть устойчивым к стрессовым ситуациям.

Все это обуславливает появление нового подхода в образовании, касающегося не только средней школы, но особенно высшего звена. Подготовка высококвалифицированного специалиста профессионального образования является основным этапом в процессе его реформирования. Происходящие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить повышение качества образования выпускников и привести их компетенции в соответствие с запросами работодателей в различных сферах деятельности. Таким образом, компетентностный подход в профессиональном образовании формирует новую модель будущего специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и востребован на рынке труда. Этот подход позволяет актуализировать у обучаемых спрос на образование и обеспечивает высокое качество подготовки будущих специалистов. Результатом обучения является получение студентами компетенций в процессе освоения профессиональных модулей [3].

Обучение, которое основано на компетенциях, строится на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов отношений и поведения, которые нужны для определенной трудовой деятельности. Внедрение такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес студентов к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. Целью образовательного процесса становится создание различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию какой-либо компетенции. Таким образом, можно сказать, что повысить эффективность обучения в профессиональном образовании помогает реализация компетентностного подхода и мотивации студентов к хорошему уровню своей профессиональной деятельности [3].

Компетентностный подход можно охарактеризовать как комплекс общих принципов, которые необходимы для того, чтобы определить цели образования, организовать образовательный процесс и оценить его результаты.

Термин «компетёнция» (от лат. *competere* — соответствовать, подходить) означает способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области. В частности, профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач [3].

Компетентностный подход в образовании предполагает умение обучаемых решать проблемы различной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ставит акцент не на сами знания, а на способность использовать их. Отсюда вытекают новые цели образования: научить учиться. Компетентностный подход в технических вузах успешно реализуется посредством придания процессу обучения профессионально–прикладной направленности, которую целесообразно осуществлять через основное средство обучения–задачи. Профессиональная направленность обучения — категория свойственная педагогике профессионального образования. [1, с. 19]. В формировании отечественной концепции профессионального образования принимали участие такие известные деятели, как великий русский ученый Д. И. Менделеев и многие другие. В технических вузах, как правило, прикладной аспект раскрывают дисциплины общего блока (например, теоретическая или прикладная механика и др.) Именно они придают профессиональную направленность изучаемого содержания. Учебные задачи этих дисциплин содержат ту информацию, которая и указывает на профессионально–прикладную составляющую обучения в технических вузах.

Примерами таких задач могут служить задачи курса теоретической механики. Рассмотрим некоторые из них.

Задача 1. На кронштейне, состоящем из стержней АВ и ВС, скрепленных друг с другом и со стеной шарнирами, укреплен в точке В блок (Рисунок 1.). Через блок перекинута нить,

один конец которой привязан к стене, а на другом подвешен груз весом Q . Определить реакции стержней, пренебрегая их весом и размерами блока. Углы считать известными.

Задача 2. На шестерню 1 радиуса r_1 действует пара сил с моментом m_1 (Рисунок 2.). Определить момент m_2 пары, которую надо приложить к шестерне 2 радиуса r_2 , чтобы сохранить равновесие.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Задача 3. Симметричная арка (Рисунок 3.) загружена системой сил, приводящейся к силе $Q=40$ кН, приложенной в точке D, и паре с моментом $m=120$ кН×м, вес арки $P=80$ кН, $AB=a=10$ м, $b=2$ м, $h=3$ м, $\alpha=60^\circ$. Определить реакции неподвижной шарнирной опоры B и подвижной опоры A.

Задача 4. Горизонтальная балка AB весом $Q=200$ Н прикреплена к стене шарниром A и опирается на опору C (Рисунок 4.). К ее концу B шарнирно прикреплен брус BK весом $P=400$ Н, опирающийся на выступ D. При этом $CB=AB/3$, $DK=BK/3$, угол $\alpha=45^\circ$. Определить реакции опор, считая балку и брус однородными.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Перечислим основные элементы (объекты) ПЗС таких задач: кронштейн, стержень, шарнир, блок, груз, реакция стержня, арка, шарнирная опора, подвижная и неподвижная опора, балка, брус, выступ.

Ознакомление с фабулой задачи прикладной направленности предполагает изучение профессионально значимого содержания (ПЗС). Прежде всего, происходит ознакомление с объектами и процессами, описанными в ПЗС, а также значениями величин, характеризующими их. Тем самым, профессионально значимое содержание неявным образом вовлекается в учебный процесс и осуществляется обучение предмету с ориентацией на будущую профессию, реализуется профессиональная направленность обучения студентов.

В заключении отметим следующее. Полноценное усвоение теоретических основ дисциплин естественнонаучного цикла в технических вузах в настоящее время немыслимо вне рассмотрения прикладного аспекта изучаемого содержания, его связи со сферой профессиональной деятельности будущего специалиста [1]. Профессионально–прикладной аспект учебного процесса в вузе реализуется через задачи, в содержании которых присутствуют элементы ПЗС, он отражает основные положения компетентностного подхода, настойчиво внедряющегося в современную систему образования.

В контексте компетентностного подхода необходимо научить будущих специалистов выбирать нужные источники информации, ставить цели познавательной деятельности, искать и находить лучшие способы достижения поставленных целей, организовывать индивидуальную и совместную деятельность, уметь оценивать полученные результаты, научить объяснять существующие явления действительности, их причины, сущность, взаимосвязи, при этом используя необходимый научный аппарат, научить решать проблемы, являющиеся общими для разных видов профессиональной и другой деятельности [3]; научить решать проблемы, касающиеся профессионального самоопределения, а также определения места последующего профессионального становления и роста.

Список литературы:

1. Игнатьева Т. В. Конструирование задач–компактов прикладной направленности и их использование в качестве средства совершенствования обучения математике в технических вузах: дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2009. 158 с.
2. Плотникова С. В. Профессиональная направленность обучения математическим дисциплинам студентов технических вузов: дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2000. 160 с.
3. Брызгалина Е. В. Компетентностный подход и будущее социогуманитарного образования // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2013. №1 (23). С. 162–169.
4. Коваленко Н. Д. Методы реализации принципа профессиональной направленности при отборе и построении содержания общеобразовательных предметов в высшей школе: дис. ... канд. пед. наук. Томск, 1995. 161 с.

References:

1. Ignatyeva T. V. Konstruirovaniye zadach–kompaktov prikladnoy napravlenosti i ih ispol'zovaniye v kachestve sredstva sovershenstvovaniya obuchenija matematike v tehniceskikh vuzah [Construction problems-compacts applied orientation and their use as a means of improving the teaching of mathematics at technical universities]: dis. ... kand. ped. nauk. Nizhny Novgorod, 2009, 158 p.
2. Plotnikova S. V. Professional'naja napravlennost' obuchenija matematicheskimi disciplinami studentov tehniceskikh vuzov [Professional orientation of teaching mathematical disciplines of students of technical colleges]: dis. ... kand. ped. nauk. Samara, 2000, 160 p.
3. Bryzgalina E. V. Competence-based approach and the future sociohumanitarian education // Science Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations, 2013, no. 1 (23), pp. 162–169.
4. Kovalenko N. D. Metody realizacii principa professional'noj napravlenosti pri otbore i postroenii sodержaniya obshheobrazovatel'nykh predmetov v vysshej shkole [Methods of implementing the principle of professional orientation in the selection and construction of the content of general education courses in high school]: dis. ... kand. ped. nauk. Tomsk, 1995, 161 p.

УДК 37.013.2/371.321.5

**ПОЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА****KNOWLEDGE OF STUDENTS PSYCHOLOGICAL MOTIVATION TO LEARN
ENGLISH**©**Борисова Е. В.***Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, г. Глазов
borisov-vad@yandex.ru*©**Borisova Ye. V.***Korolenko Glazov State Pedagogical Institute, Glazov
borisov-vad@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена проблеме психологической мотивации студентов при изучении английского языка. Особое внимание уделяется изучению факторов и мотивов формирования позитивных стимулов. На основе статистических данных определены мотивы изучения языка студентами. В заключении описываются особенности стратегии повышения мотивации у учащихся.

Abstract. This article deals with the problem of psychological motivation of students to learn English. Particular attention is paid to the factors and motives, forming positive incentives to learn. Based on these statistics, you can observe the motives that drive the students to learn the language. In conclusion, the strategy describes the peculiarities enhance student motivation.

Ключевые слова: мотивация, психология, английский язык, обучение, студенты, преподаватели.

Keywords: motivation, psychology, English language, training, students, faculty.

В современных условиях все большее и большее значение приобретают вопросы изучения студентами английского языка. Этот язык является международным, выступает в качестве ведущего средства межкультурной и межъязыковой коммуникации, служит средством конструирования глобальной идентичности и является самым изучаемым иностранным языком во всем мире. Неудивительно, что в таких условиях английский как дисциплина является обязательной для изучения в вузах. Остро стоит вопрос, какими мотивами руководствуются студенты, при изучении английского языка.

Знание английского в настоящее время стало необходимостью, так как оно приобретает все больше и больше практических преимуществ. Между тем нельзя не заметить, что многие изучают английский язык, но не многие отлично владеют им.

Исходя из актуальных потребностей и специфики изучения предмета, важнейшим фактором в обучении общению на английском языке служит мотивация усвоения иностранного языка [2, с. 443].

Что полезно знать о мотивации, для того чтобы сознательно влиять на собственную активность? Вслед за И. А. Зимней, будем опираться на тот факт, что «мотив — это то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на слушающего» [3, с. 18].

Мотив не просто побуждает к деятельности (в данном случае, к изучению английского языка), а отвечает на вопрос, «зачем это человеку необходимо?».

Мотивация, как правило, сопряжена с нашими эмоциями. Именно в них в конечном итоге проявляются все внутренние мотивы, и именно они являются спусковым механизмом для действий. С точки зрения эмоций мотивацию можно подразделять на *позитивную* и *негативную* (не стоит путать с антимотивацией). Позитивная мотивация накапливает позитивные эмоции, и, когда их интенсивность становится большой, люди переходят к действиям. Например, если человек видит себя на международной конференции, говорящего на английском, испытывает позитивные чувства, говорит себе, что это здорово и пора начать обучение, представляет, как читает учебник, идёт к книжному шкафу и берет книгу.

Негативная мотивация обычно организована по той же схеме. Например, человек видит, как смешно и глупо выглядит на международной конференции без знания языка, говорит себе, что это ужасно, чувствует, что это его расстраивает еще больше, и идёт за книгой. Несколько слов об антимотивации. До действий позитивной и негативной мотивации вообще дело может не дойти, если человек накапливает множество негативных эмоций о предмете деятельности. Например, после конфликта с преподавателем негативные эмоции переносятся на самообучение и предмет «английский язык». Это и эмоции от неудач, насмешек друзей и коллег относительно произношения и т. п. Подобные эмоциональные состояния могут быть сильнейшим источником отвращения к обучению!

Существуют два вида мотивов: *внутренние* и *внешние*. Внутренние мотивы созревают под действием собственных мыслей обучающегося, стремлений, переживаний, потребностей, и в результате этого появляется осознание внутренней необходимости. Мотив также может быть положительный и отрицательный.

Основные факторы, которые способствуют формированию у студентов, как у обучающихся, положительных мотивов к изучению английского языка таковы:

- понимание целей обучения;
- содержание учебного материала;
- развитие познавательных способностей;
- заинтересованность предметом;
- профессиональная направленность;
- эмоциональная форма ведения занятий преподавателем;
- постановка преподавателем достаточно сложных, но интересных заданий, способствующих развитию творческой активности обучающихся;
- осознание важности получаемых знаний;
- оценка знаний;
- огромное желание изучать английский язык, без знания которого невозможно жить в современном мире [5].

Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала.

К ним относятся:

- долг, обязанность (обучающийся должен изучать данный предмет, чтобы получить зачет, сдать экзамен);
- оценка (стремление набрать как можно больше баллов за модуль, за семестр). Однако здесь следует учитывать не только отметку за знание того или иного учебного материала, но и мотивирующую роль самого учащегося, которая очень велика, а именно — оценку преподавателя (взглядом, жестом, словом);
- оценка преподавателем. Преподаватель создает мотивацию у обучающегося своим примером, заинтересованностью, яркостью. Отношение к преподавателю автоматически переходит в отношение к предмету. Преподаватель должен быть лидером в процессе познания, авторитетом во всех сферах общения с учащимися. Нет более сильного мотивирующего средства, чем собственный положительный пример, интерес преподавателя к английскому языку и культуре страны изучаемого языка;

- развитие лингвистического мышления — развитие навыка мыслить на английском языке, логического мышления, умения четко выразить свою мысль, используя все выразительные средства языка;
 - изучение английского языка с целью карьерного роста;
 - изучение культуры и истории страны изучаемого языка;
 - получение удовольствия от изучения иностранных языков с целью общения со сверстниками из зарубежных стран;
 - самоутверждение (человек учит язык, чтобы достичь определенного положения в жизни);
 - самореализация в жизни (человек хочет достичь больших успехов во время обучения);
 - социальный мотив (осознается социальная значимость изучения английского языка)
- [5].

Коммуникативный мотив — одно из самых необходимых умений любого человека общаться на одном языке с другими людьми. Поэтому развитие коммуникативных способностей учащихся, их подготовка к жизни в обществе являются основной целью обучения английскому языку в высшем учебном заведении.

Организация занятий со студентами должна способствовать активности. С помощью упражнений необходимо тренировать как монологическую, так и диалогическую речь.

Учебно-познавательный мотив проявляется в интересе к содержанию учебного материала.

Он является определяющим учебную деятельность мотивом, так как его основа - постоянное стремление к знаниям.

Познавательный мотив в овладении английским языком объясняется:

- интересом к иностранному языку;
- проведением преподавателем разнообразных по форме и содержанию занятий на изучаемом языке.

Большую роль в повышении мотивации играет чередование разнообразных видов деятельности.

Внутренние мотивы студентов преобладают над внешними.

Основываясь на сведениях дополнительных источников, коммуникативный мотив общения выдвинут у них первое место (32% опрошенных). Столько же студентов целенаправленно хотят развиваться в данной сфере, найти престижную работу (32%). Это мотив самоутверждения. Как важный для себя отметили мотив понимания зарубежных программ, телешоу и песен (15%). Небольшое число студентов мотивирует своё изучение языка освоением компьютерных программ (9%).

6% выдвинули мотив понимания научно-технических текстов — трудов многих великих ученых. 3% учат язык с целью обмена информацией между сверстниками. 1% студентов видят цель изучения языка для продолжения обучения за рубежом; 1% — потому что английский язык является обязательным предметом в вузе; 1% — потому что им нравится сам процесс обучения [5].

Но для многих изучающих язык основным мотивом является сдача зачета или экзамена и получение положительной отметки по предмету. Поэтому перед преподавателем стоит задача: повысить уровень положительной внутренней мотивации студента. Это зависит от успеха, его навыков, квалификации преподавателя, методов обучения, и многих других факторов. Некачественное преподавание, непонимание предмета, частые ошибки, напротив, отбивают интерес к изучению языка.

Стратегия усиления мотивации.

Итак, давайте подытожим все вышесказанное и остановимся на способах создания и усиления мотивации (самотивации).

Психологическая мотивация усиливается, если происходит:

Осознание своего типа мотивации (негативный/позитивный) и его учет в своей деятельности.

Соединение обучения с позитивными эмоциями.

Определение этапов обучения.

Расстановка четких целей в обучении и языковой компетентности с другими сверхзначимыми целями.

Осознание, с какими ценностями связано обучение и усиление его значимости.

Преодоление ограничивающих убеждений и создание системы поддерживающих.

Определение, как конкретно знание английского языка влияет на личностное своеобразие.

Превращение мотивации в систему.

Заметьте, что произошло с вашей мотивацией относительно освоения английского языка [4].

Преподаватели, с целью повышения мотивации говорят о том, что нет студентов, неспособных к изучению английского, ведь они с легкостью познали русский язык. Но дело в том, что чтобы мозговые процессы заработали на английском также, как и на русском, английский язык нужно сначала освоить.

С другой стороны, если мотивация к освоению английского исходит в первую очередь не из самого языка, а обусловлена какими-либо другими внешними факторами, она может развить способности к языку, за счет в первую очередь регулярных и осознанных занятий [1].

Таким образом, мотивационный аспект имеет важное значение для активизации всех психологических процессов — мышления, восприятия, понимания и усвоения англоязычного материала. Мотивы, сферы желаний, интересов и склонностей, мировоззрения, статус обучающегося, его жизненные позиции, а также различные ситуации взаимообусловлены и составляют гармоничное единство личности. Все это является внутренней силой, которая побуждает изучать иностранный язык и создает положительные установки на изучение английского языка. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у обучающихся, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности процесса обучения.

Список литературы:

1. Алешинская Е. В. К вопросу о психологических аспектах изучения английского языка // *Litera*. 2014. №4. С. 119.
2. Вовненко С. И. Способы повышения мотивации при изучении английского языка // *Молодой ученый*. 2015. №5. С. 443.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов–на–Дону: Феникс, 1997. 480 с.
4. Плигин А. А. Усиление мотивации к изучению английского языка. Режим доступа: <http://www.homeenglish.ru/ArticlesUsilen.htm> (дата обращения 14.01.2016).
5. Фуфурина Т. А. Пути повышения мотивации при изучении английского языка у студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана // *Гуманитарный вестник. Электрон. журн*. 2014. вып. 1. Режим доступа: <http://hmbul.ru/articles/156/156.pdf> (дата обращения 14.01.2016).

References:

1. Aleshinskaya Ye. V. K voprosu o psihologicheskikh aspektah izuchenija anglijskogo jazyka [To a question about the psychological aspects of learning English]. *Litera*, 2014, no. 4, p. 119.
2. Vovnenko S. I. Sposoby povyshenija motivacii pri izuchenii anglijskogo jazyka [Ways to improve motivation in the study of the English language]. *Molodoj uchenyj*, 2015, no. 5, p. 443.
3. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaja psihologija [Pedagogical psychology]. *Rostov–on–Don, Feniks*, 1997, 480 p.

4. Pligin A. A. Usilenie motivacii k izucheniju anglijskogo jazyka [Increased motivation to learn English]. Available at: <http://www.homeenglish.ru/ArticlesUsilen.htm>, accessed 14.01.2016.

5. Fufurina T. A. Puti povysheniya motivacii pri izuchenii anglijskogo jazyka u studentov MGTU im. N. Je. Baumana [Ways to improve motivation in studying English at Bauman MSTU students]. Gumanitarnyj vestnik, Electronic journal, 2014, issue 1, Available at: <http://hmbul.ru/articles/156/156.pdf>, accessed 14.01.2016.

УДК 159.9.072.423

ДВУЯЗЫЧИЕ У ДЕТЕЙ

BILINGUALISM OF CHILDREN

©Шиманская В. Р.

Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, г. Глазов
schimanskaya.nika@yandex.ru

©Shimanskaya V. R.

Korolenko Glazov State Pedagogical Institute, Glazov
schimanskaya.nika@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования двуязычия у детей. Проанализирован объем общения на двух языках, определен возраст формирования двуязычия и психологических кризисов. Даны характеристики развития и формирования познавательных процессов у детей–билингвов. Определено положительное влияние обучения на двух языках с точки зрения психологии.

Abstract. In given article the problems of studying two languages at the same time by children are shown. Having analyzed the amount of communication in two languages, the age of formation of bilingualism and psychological crises are determined. The characteristics of the development and formation of cognitive processes of bilingual children are given. The positive impact of learning two languages from the point of view of psychology is defined.

Ключевые слова: двуязычие, двуязычный ребенок, два языка, объем общения, возраст формирования, психологические кризисы, познавательные процессы, положительное воздействие.

Keywords: bilingualism, child bilinguals, the two languages, the volume of communication, the age of the formation, psychological crises, cognitive processes, positive impact.

Браки с иностранцами — весьма распространенное явление в нашей жизни. Естественно, в таких браках рождаются дети, и в семье возникает проблема: речь которого из родителей будет «роднее» для малыша? И возможно ли, чтобы дети одинаково хорошо освоили оба языка?

Сегодня существует много семей, где дети учатся говорить сразу на двух, а то и более языках. Родители иногда нанимают для этого няню или гувернантку, говорящую на иностранном языке, а зачастую «преподают» сами, тем более, что смешанные браки, а значит, и родители–носители разных языков — не редкость. Людей, владеющих двумя языками, сразу называют «билингвами» (при удачном стечении обстоятельств они овладевают двумя языками в совершенстве). Особенно хорошо, как утверждают психологи, если «обучение» начинается прямо с рождения [1]. Мнения исследователей о последствиях этого явления сегодня различные. Некоторые говорят, что нельзя одновременно заставлять детей овладевать двумя языками сразу, другие же наоборот утверждают, что носители двух языков богаче в культурном плане. Ведь не даром в народе «ходит» мысль о том, что «Сколько языков знает человек, столько раз он человек» [2].

Объем общения на двух языках. Для того, чтобы создать предпосылки одинакового владения ребенком двумя языками, необходимо сбалансировать объем общения с ним на каждом из двух языков. Для этого следует подсчитать приблизительное время бодрствования ребенка в течение дня и разделить его пополам, отведя одну половину времени на русский

язык, а вторую — на английский. Это соотношение должно поддерживаться в течение первых трех лет жизни ребенка, хотя бы приблизительно. Если оно изменяется в пользу одного из языков, необходимо продумать, как можно эту ситуацию скорректировать. Например, если по-английски с ребенком общаются меньше, можно больше читать ему по-английски, давать возможность слушать записи сказок, песен и стихов по-английски, смотреть мультфильмы на английском языке. Желательно просить всех друзей, родственников и знакомых, знающих английский язык, говорить в присутствии ребенка и с ним по-английски, чтобы он осознал, что на этом языке можно общаться с разными людьми [4].

Возраст формирования билингвизма. Несомненно, идеальным для формирования одновременного билингвизма является совпадающее по времени начало коммуникации с ребенком на обоих языках, т. е. с первого месяца его жизни. Чем позднее второй язык введен в общение с ребенком, тем более явно первый язык доминирует над вторым. Если интервал между началом общения на первом и втором языках не очень большой (до 10 месяцев), различия в усвоении этих языков, хотя и будут присутствовать, до трехлетнего возраста, при условии соблюдения принципа билингвального воспитания могут быть сглажены. У детей старше одного года билингвизм формируется несколько иначе, чем при одновременном усвоении двух языков, так как в этот период начинают появляться первые слова, т. е. ребенок уже начинает общаться на одном языке. Это, однако, не означает, что с ним поздно начинать общаться на втором языке, но лучше, если с ним начнет говорить на втором языке новый для него человек. Практика показывает, что дети начинают капризничать, если те люди, которые с ними до этого много общались на одном языке, вдруг переходят на другой язык. До трехлетнего возраста специальное обучение новому языку нецелесообразно, поэтому выходом в такой ситуации будет общение на этом языке с няней или гувернанткой. После трех лет уже возможно специальное обучение ребенка новому языку в игровой форме, с помощью книг, аудиозаписей и видеофильмов. Появление в этот период новых игрушек можно связать с новым языком. Например, убедить ребенка в том, что эта кукла не понимает по-русски, потому что приехала из Англии, имя у нее тоже английское, и с другими куклами она не сможет играть, если не помочь ей. То же самое можно сказать и о новых животных, если они появятся дома. Родителям, если они умеют говорить по-английски, тоже можно начинать разговаривать с новыми игрушками по-английски. Иногда ребенок и с родителями начинает говорить по-английски после того, как увидит, что они общаются с другими людьми или игрушками на новом языке. Дети более старшего возраста часто сами хотят изучать новый язык, поэтому с ними можно организовывать специальные занятия, но, как и со всеми детьми, в игровой форме язык усваивается ими более охотно [3].

С точки зрения психологии, изучение двух языков одновременно во многом оказывает положительное влияние. Ведь, благодаря постоянному процессу коммуникации, ребенок получает опыт в сфере общения, получает знания о культуре и самобытности обеих стран (изучаемых языков), происходит постоянное развитие мышления и логики. Также положительное влияние оказывает престижность языков, ведь английский язык имеет высокий престиж почти во всем мире, также и русский язык является достаточно востребованным для иностранных граждан.

Прилагая все усилия для сохранения русского языка в общении дома, родители дают возможность ребенку усвоить письменную речь на родном языке, поддерживают связи с русскоязычным обществом и носителями русского языка, вследствие чего ребенок вполне способен стать носителем двух культур. Для того, чтобы и в условиях русскоязычного общества ребенок мог усвоить две культуры, необходимо реальное сближение русской и англоязычной культур. Недостаточно сбалансировать только количество книг, аудиозаписей, видеофильмов и мультфильмов на двух языках, хотя и это уже представляет значительные сложности в нашей стране. Важнее всего сбалансировать общение на двух языках, а это возможно лишь при достижении одинакового времени пребывания ребенка в условиях

русскоязычной и англоязычной культур. Этому может способствовать и двуязычное русско-английское образование, которое пока отсутствует в России [4].

С точки зрения психологии выделяют, как и у обычных детей у детей-билингвов психологические кризисы:

1) 6–7 лет. Ребенок идет в школу. Язык преподавания и язык общения сверстников играют значительную роль в предпочтении языка самим ребенком. При несоответствии этого языка основному в семье, возможны психологические проблемы. Ребенок ощущает себя «белой вороной». И это может определить его отношения со сверстниками на долгие годы.

2) 12–14 лет. Подросток решает, какой из языков, по-настоящему, его. Как правило, в этот момент языковые предпочтения тесно связаны с взаимоотношениями в семье.

3) 17–18 лет. Человек выбирает себе будущую профессию и сферу деятельности. Это определяет его языковые предпочтения [3].

Таким образом, проходя практику, как будущий психолог, я обнаружила, что дети-билингвы обладают высокой культурой, точнее своих сверстников излагают мысли и идеи, легче и увереннее воспринимают изучение иностранных языков, для них характерна находчивость, логика мысли, любознательность. Также такие дети отличаются в лучшую сторону в плане развития коммуникации, развита речь, легче идут на контакт с учителем.

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М., 1999.
2. Кулакова Н. На двух языках с рождения. Режим доступа: <http://www.aistenok.ru/postdetail.php?ID=36149> (дата обращения 09.01.2016).
3. Дети-билингвы. Режим доступа: <http://mama.ru/cubics/view/id/3562> (дата обращения 09.01.2016).
4. Как воспитать ребенка двуязычным. Режим доступа: <http://bonne-agency.com/articles/upbringing-bilingual-child/> (дата обращения 09.01.2016).

References:

1. Vygotskij L. S. Myshlenie i rech' [Intellection and Speech], 5 ed., rev. Moscow, 1999.
2. Kulakova N. Na dvuh jazykah s rozhdenija [In two languages from birth]. Available at: <http://www.aistenok.ru/postdetail.php?ID=36149>, accessed 09.01.2016.
3. Deti-bilingvy [Bilingual Children]. Available at: <http://mama.ru/cubics/view/id/3562>, accessed 09.01.2016.
4. Kak vospitat' rebenka dvujazychnym [How to raise a bilingual child]. Available at: <http://bonne-agency.com/articles/upbringing-bilingual-child/>, accessed 09.01.2016.

УДК 316.624:371.212

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ТЕХНОЛОГИЯ
СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ****EVENT APPROACH AS TECHNOLOGY TEAMBUILDING JUNIOR
SCHOOLCHILDREN**

©Тхай А. С.

*Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
ipps@hse.ru*

©Тkhay A. S.

*Siberian Federal University, Krasnoyarsk
ipps@hse.ru*

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — сплочению коллектива младших школьников. В данной статье ставится задача исследовать событийный подход, как технологию сплочения коллектива младших школьников. Автор стремится проследить влияние событий на взаимоотношения в классе. Данная работа будет интересна специалистам в области психологии и педагогики.

Abstract: the article is devoted to the problem today — teambuilding younger students. This article seeks to examine the event approach, as technology teambuilding younger students. The author seeks to trace the impact of events on classroom interaction. This work will be of interest to specialists in the field of psychology and pedagogy.

Ключевые слова: событийный подход, событие, коллектив, сплочение.

Keywords: event approach, event, team, cohesion.

Социально–педагогический аспект развития и воспитания подрастающего поколения в условиях общеобразовательной школы непосредственно связан с проблемой формирования школьного коллектива. Данная проблема актуальна и по сегодняшний день. Это можно объяснить несколькими основными причинами. Так, например, массовое внедрение компьютерных технологий, Интернета, приводят к тому, что дети большую часть времени проводят не в общении друг с другом, а в общении с машиной. Ввиду этого теряются навыки межличностного взаимодействия, притупляется восприятие другой личности в эмоциональном и ценностном отношении.

Средством решения задачи формирования школьного коллектива, по нашему мнению, является событийная организация образовательного процесса. В современном образовании отмечается интерес к событийности в исследованиях философов, психологов и педагогов (Я. А. Баскакова, М. И. Болотова, Н. В. Волкова, О. И. Генисаретский, Л. В. Горюнова, Д. В. Григорьев, К. В. Дрозд, Л. М. Лузина, Л. И. Новикова, Г. Н. Прозументова Н. Л. Селиванова, В. И. Слободчиков, Ю. Л. Троицкий, А. А. Шibaев и др.) [1–4].

Истоки событийного подхода мы можем найти у А. С. Макаренко (перспективные линии, метод «взрыва») который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события [5].

Анализ философской, психолого–педагогической литературы показывает, что событийность чаще всего рассматривается в контексте организации образовательного процесса в школе и может пониматься в нескольких смыслах: событие в контексте биографического подхода понимается как некоторая «точка» на линии жизни человека, в

которой происходит становление новых смыслов. С другой стороны, событийная организация учебно–воспитательного процесса может пониматься в контексте средового подхода. Средовой подход в педагогике понимается как система действий со средой, обеспечивающих ее превращение в средство диагностики, проектирования и продуцирования воспитательного результата. Он связан с учетом влияния различных факторов, которые приобретают комплексный характер воздействия на личность [2].

Надо отметить, что наиболее важным периодом в плане формирования школьного коллектива является младшая школа. Именно в младшей школе ребенок впервые знакомится со своими будущими товарищами по учебе, первой учительницей, оценкой со стороны педагога, учащихся, именно в начальной школе определяется его новый социальный статус как на основе собственных достижений в учебе, так и на основе личностных качеств. Будучи достаточно внушаемым и зависимым еще от взрослого, младший школьник в большей степени поддается воспитательным влияниям, формированию таких качеств как уважительность, доброта, стремление прийти на помощь, коллективизм. Чтобы сформировать такие положительные качества, безусловно, существует большое количество методов и форм воспитания. Но все они будут малоэффективны, если применяются как повседневные действия. Для того, чтобы какое-либо действие повлияло на детей, оно в первую очередь должно быть ярким и значимым для них самих. Именно такие методы и предполагает событийный подход.

Событийный подход (Д. В. Григорьев) — взгляд на воспитательный процесс как на диалектическое единство ярких, запоминающихся событий в жизни ребенка и повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация событийного подхода предполагает наличие в школьной жизни эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне повседневной жизни. Не менее важно воспитать у него понимание ценности, значимости повседневности, научить его жить не только от праздника к празднику.

Жизнь человека, обусловленная целями, мечтами, планами, надеждами, наполнена событиями, которые и являются элементарными единицами вечности. Воспитание имеет смысл, если наполнено настоящими событиями, поэтому главный признак события — это наличие смысла, обусловленного памятью и опытом прошлого, а также целями, мечтами, планами и надеждами будущего. При отсутствии у воспитанника собственных целей, планов и надежд, «воспитание» сводится к задаче повышения занятости, охвата задействованности, надзора за ребенком. Та же ситуация происходит в случае если цели деятельности навязаны взрослыми. Тогда жизнь ребенка взрослые пытаются занять (а не заполнить) мероприятиями, цели которых известны и ясны (если ясны) только взрослым. Эти цели не прожиты, не прочувствованы воспитанником, они «спущены» взрослыми, они ими навязаны, а, как уже говорилось, навязанные цели освобождают от ответственности за их достижение. Целенаправленная воспитательная деятельность взрослого становится бессмысленной суетой для воспитанника. Цель педагога, взрослого сводится к тому, чтобы «занять», «заполнить» досуг, «охватить» делом. Часто мероприятия проводятся для детей и не становятся событиями их жизни. Их «отбывают», «отсиживают», а не проживают.

Событие по В. И. Слободчикову и есть та подлинная ситуация развития, где впервые зарождаются специфически человеческие способности, «функциональные органы» субъективности, позволяющие ребенку впоследствии действительно «встать в отношение» к своей жизнедеятельности. Событие есть то, что развивается, результатом развития чего оказывается та или иная форма субъективности. Соответственно сам ход развития состоит в возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, события другими формами — более сложными и более высокого уровня развития. Категория событийной общности позволяет преодолеть односторонность двух полярностей —

абсолютного индивидуализма и не менее абсолютного коллективизма. Ситуация — событие представляет собой встречу с другой духовной реальностью. Под ситуацией понимается совокупность реальных и типичных условий, обстоятельств, в которых функционирует личность, социальная группа, общность и которые влияют на образ жизни.

Исходя из вышеизложенного, нами были определены:

Объект исследования: процесс формирования сплоченности коллектива младших школьников;

Предмет — формы и методы событийного подхода;

Гипотеза: мы считаем, что при использовании технологии событийного подхода, будет происходить сплочение коллектива младших школьников.

Целью работы было исследование событийного подхода, как технологии сплочения коллектива младших школьников.

С целью выявления атмосферы в классе и сплоченности коллектива с детьми были проведены, беседа, социометрия, наблюдение на уроках и на перемене. Цель беседы состояла в том, чтобы выявить знания учащихся о дружбе и таких качествах личности, как дружелюбие, доброжелательность, отзывчивость. Выяснилось, что ученики имеют свое мнение и взгляды на понятие дружба. Так один из учеников ответил, что дружба — это «когда ты можешь положиться на человека, тебе с ним хорошо». На уроке был сделан вывод о том, что друг выбирается не по внешности и подаркам, а по качествам души, интересам. По результатам социометрии было выявлено 6 малых групп, несколько «лидеров» и «изгоев». В целом, коэффициент сплоченности равняется 0,0144, так как он ближе к нулю, чем к единице, это означает, что группа менее сплоченная. Для выявления примерных предпочтений и интересов детей был проведен классный час с использованием технологии РИД. Были выявлены примерные предпочтения, интересы и ожидаемые мероприятия учащихся. Наиболее предпочитаемыми оказались мероприятия, посвященные таким праздникам как: Новый год, Пижамная вечеринка, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. В беседе с детьми мы получили информацию, которая позволила нам понять, как школьники понимают термин «событие». «Событие — это какое-то действие, которое когда-то происходило с человеком, или произойдет. Оно может быть плохим или хорошим, но обязательно запомнится ему». Даша З.

Для апробирования технологии событийного подхода, нами были выбраны наиболее яркие и ожидаемые детьми мероприятия. Такие как, Поездка на Саяно–Шушенскую ГЭС, Новогодний карнавал, Пижамная вечеринка, 14 февраля, Рыцарский турнир и «Мисс Весна 2015».

В ходе реализации данных мероприятий, были обнаружены и зафиксированы некоторые интересные особенности:

Во-первых, не все из списка ожидаемых мероприятий, для детей стали событием. Ребёнок, безусловно, может ждать праздника, но он, в силу определённых причин, может не оправдать его ожидания.

Во-вторых, «событие» может случаться неожиданно, и его не сразу можно заметить. Так произошло с «Новогодним карнавалом». Само новогоднее торжество, по нашим наблюдениям и, по отзывам детей, стало всего лишь мероприятием, а не событием. Безусловно, дети с радостью участвовали в конкурсах, танцевали, но, по их словам, такой праздник проводится каждый год, и ничего необычного в нем не было. Событием же стала сама подготовка к празднику. Ребятам запомнилась эта подготовка тем, что они выполняли работу всем классом. Раньше у них это проходило малыми группами, где были задействованы только лидеры.

В-третьих, можно с уверенностью утверждать, что мероприятие, которое становится для детей событием, действительно, благоприятно воздействует как на саму личность ребенка, так и на коллектив в целом. Проведя беседу с детьми, выяснилось, что событиями стали: поездка на Саяно–Шушенскую ГЭС, подготовка к новомуднему карнавалу,

«Пижамная вечеринка» и поход в музей. Нами было замечено, что после этих мероприятий атмосфера в классе менялась. Например, после поездки на Саяно–Шушенскую ГЭС, ребята стали дружнее. Некоторые ребята поменяли свои малые группы, начали общаться с теми, с кем раньше не общались.

Чтобы проверить эффективность проделанной работы по использованию технологии событийного подхода, мы использовали следующие методы: беседу с учителем об изменениях взаимоотношения учащихся, беседу с учащимися и повторную социометрию. Беседа с учителем показала, что в классе после мероприятий улучшалась ситуация, ребята становились внимательнее и дружелюбнее по отношению друг к другу. Проведя повторную социометрию и проанализировав ответы, мы сделали выводы о том, что по сравнению с первой социометрией, есть сдвиг в лучшую сторону. Некоторые дети поменяли малые группы, «изгоев» стало меньше, количество позитивных выборов увеличилось, а коэффициент сплочённости изменился с 0,0144 на 0,0217, что свидетельствует о процессе сплочения класса. (Рисунок 1, 2, 3). В связи с ограниченным временным промежутком и малым количеством мероприятий, изменения в коэффициенте небольшие.

Рисунок 2.

Рисунок 1.

Рисунок 3.

В итоге, из анализа мы видим, что работа на протяжении практики шла успешно, и дала положительный результат. Наша гипотеза о том, что при использовании технологии событийного подхода, будет происходить сплочение коллектива младших школьников, подтвердилась.

Список литературы:

1. Козлов И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко. М.: Новая школа, 2000. 159 с.
2. Крылова Н. Б. Событийность в образовательной и педагогической деятельности // Новые ценности образования. Сер. научно–методических изданий. 2010. №1.
3. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в психологию субъективности. М.: Школа–Пресс, 1995. 384 с.
4. Соловьев Г. Е. Специфика средового, событийного и ситуативного подходов в педагогике. Ижевск, 2006. Ч. 2. С. 24–26.
5. Макаренко А. С. О взрыве. Педагогические сочинения: в 8 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 3. С. 457–459.

References:

1. Kozlov I. F. Pedagogicheskiy opyt A. S. Makarenko [Teaching experience A. S. Makarenko]. Moscow, Novaya shkola, 2000, 159 p.
2. Krylova N. B. Sobytiynost' v obrazovatel'noj i pedagogicheskoy dejatel'nosti [Eventfulness in educational and pedagogical activity] // Novye cennosti obrazovanija [The new value of education], series of scientific-methodical editions. 2010, no. 1.
3. Slobodchikov V. I., Isaev E. I. Osnovy psihologicheskoy antropologii. Psihologija cheloveka. Vvedenie v psihologiju sub'ektivnosti [Fundamentals of psychological anthropology. Human psychology. Introduction to Psychology subjectivity]. Moscow, Shkola–Press, 1995, 384 p.
4. Solov'ev G. Ye. Specifika sredovogo, sobytiynogo i situativnogo podhodov v pedagogike [Specificity substrate, event and situational approaches in pedagogy]. Izhevsk, 2006, part 2. pp. 24–26.
5. Makarenko A. S. O vzryve. Pedagogicheskie sochinenija [About explosion. Pedagogical writings]: in 8 v. Moscow, Pedagogika, 1984, v. 3, pp. 457–459.

УДК 316.42

**ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКАМИ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ****THE MAIN MOTIVES OF CHOICE OF PROFESSION GRADUATES
OF RURAL SCHOOLS**

©Гилёва Н. Р.

*Алтайский государственный университет, г. Барнаул
nadyushka-sadyko@mail.ru*

©Gileva N. R.

*Altai State University, Barnaul
nadyushka-sadyko@mail.ru*

Аннотация. В данной статье представлены основные мотивы выбора профессии выпускников сельских школ. Несмотря на широкое поле междисциплинарного изучения этой темы, она до сих пор остается достаточно актуальной и заключается в том, что при поступлении в вуз не учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет успешность обучения, формирование устойчивой профессиональной направленности каждого студента. В конце статьи приводятся рекомендации.

Abstract. The main motives of choice of profession of graduates of rural schools are presented in this article. Despite a wide field of interdisciplinary studying of this subject, it still remains rather actual and is that at receipt in higher education institution that complex of psychological phenomena which defines success of training, formation of a steady professional orientation of each student isn't considered. At the end of article recommendations are provided.

Ключевые слова: выпускник, мотивы, выбор профессиональной ориентации.

Keywords: graduate, motives, choice of professional orientation.

Строки из известного стихотворения Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда, чем заниматься?...», остаются актуальны и сегодня. В наши дни, когда поток информации, касающейся выбора профессии, учебного заведения и трудоустройства настолько велик и еще более разрознен, подростку сделать правильный выбор все трудней и трудней. И не редко выбирая вуз, предпочтение отдается тому, где конкурс меньше, друзья учатся, рекомендуют родители. А не тому, где есть специальности, которые наиболее подходят подростку, отвечают его индивидуальным особенностям и способностям.

В таком случае, проучившись отведенное время и получив специальность, становится ясно, что вопрос «кем быть и чем заниматься?» так и остался без ответа. А время потрачено попусту. Современная психология предлагает огромный выбор методик направленных на определение профессиональных интересов и формирование профессиональных планов. Профессиональная ориентация направлена не только на выявление задатков, интересов и склонности подростка к той или иной профессии. Эта работа нацелена на выявление личностных качеств и индивидуальных особенностей, что позволяет школьнику лучше понять себя, свои склонности, потребности, и осознанно подойти к выбору профессии [1].

Несмотря на широкое поле междисциплинарного изучения этой темы, она до сих пор остается достаточно актуальной и заключается в том, что при поступлении в вуз не

учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет успешность обучения, формирование устойчивой профессиональной направленности каждого студента [2].

Нами было проведено исследование среди выпускников сельских школ.

В соответствии с ответами, всех выпускников мы условно разделили их 4 группы:

Первая группа «Творцы». Им присущи очень серьезное отношение к своему профессиональному выбору и высокое намерение состояться как профессионалы.

Тем более что будущую профессию считают своим призванием. В этой группе ярко просматривается бескорыстное стремление к личностной творческой самореализации.

Вторая группа «Карьеристы». У составляющих ее членов желание получить высшее образование связано с продуманным выбором не просто любимой, а престижной профессии. Они надеются занять хорошо оплачиваемую должность, иметь возможность хорошо оплачиваемых дополнительных подработок, сделать карьеру и занять престижное положение в обществе. В этом смысле они противоположны «творцам».

Следующая группа «Администраторы». Как и у «карьеристов», у них высок уровень социальных притязаний: для них очень важен престиж в обществе, карьера, материальный достаток. Но в отличие от «карьеристов», выбор вуза делается продуманно с точки зрения понимания своего профессионального призвания. Ребята этой группы считают, что следуют своему призванию. Доминирующей ценностью «администраторов» является высокое социальное положение.

Последняя группа «Исполнители». Эта группа самая малочисленная.

Они еще не определились с профессией. Настрой на высшее образование связан с желанием стать образованными людьми. Не верят они и в то, что высшее образование поможет им состояться в жизни. В вуз эти ребята идут по инерции, не желая пока менять образ жизни учащегося.

В ходе исследования было выяснено, что в школе мало уделяется внимания профессиональной ориентации выпускников, многие ребята на определились.

Мы считаем, что работа по профессиональной ориентации должна носить системный комплексный характер — вестись совместно учителями общеобразовательных школ, психологами, медицинскими работниками; на управленческом уровне — социологами, представителями региональной службы занятости, министерства труда и социального развития и министерства образования.

Список литературы:

1. Арефьев И. П. Профориентация учащихся в «Технологии» // Школа и производство, 2001. №4.
2. Белова И. А., Французова Л. Я., Французов М. М. О проблемах профориентационной работы в школе // Социс. 2000. №5.

References:

1. Aref'yev I. P. Proforientacija uchashhihsja v "Tehnologii" [Vocational guidance of students in the "Technology"]. Shkola i proizvodstvo, 2001, no. 4.
2. Belova I. A., Frantsuzova L. Ya., Frantsuzov M. M. O problemah proforientacionnoj raboty v shkole [On the problems of career guidance at school], Sotsis, 2000, no. 5.

УДК 37/796

**ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТЕХНИКО–ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ДЗЮДОИСТОВ
НА БАЗЕ ДЮСШ УФКС Г. СЕВАСТОПОЛЯ**

**CONCEPT BASIC TECHNIQUE AND ITS IMPORTANCE IN THE IMPROVEMENT OF
EQUIPMENT AND TACTICAL SKILLS JUDOISTS
AT THE CHILD AND YOUTH SPORTS SCHOOL (DEPARTMENT
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS) SEVASTOPOL**

©Тарабрина И. В.

Киевский национальный торгово-экономический университет

urynat@yandex.ru

©Тарабрина И. В.

Kyiv National University of Trade and Economics

urynat@yandex.ru

Аннотация: в данной статье рассмотрены основы современного развития спортивной борьбы дзюдо в Севастополе, которое характеризуется возрастанием конкуренции в современном спорте, повышением требований к технико–тактической подготовленности севастопольских дзюдоистов, особенно в связи с изменением условий соревновательной деятельности, обусловленных постоянным совершенствованием правил соревнований.

Abstract: this article covers the basics of the modern sport of judo in Sevastopol, which is characterized by increasing competition in today's sports, increasing demands for technical and tactical readiness of Sevastopol judo, particularly with regard to changes in the conditions of competitive activity due to the constant improvement of the competition rules.

Ключевые слова: развитие, дзюдо, технико-тактическая подготовленность, тренировка.

Keywords: development, judo, technical and tactical training, training.

Повсеместное распространение борьбы дзюдо в Севастополе (на базе ДЮСШ УФКС), а также возросшие возможности, позволяющие основным конкурентам детально изучать особенности технико–тактического мастерства ведущих борцов России и Украины, обусловили необходимость постоянного поиска и тщательного изучения, анализа и обобщения всего того огромного опыта, который накоплен как у нас в стране, так и за рубежом по проблемам разработки и научного обоснования содержания и методики формирования и совершенствования технико–тактического мастерства борцов в дзюдо на различных этапах многолетней тренировки [2, 7]. Основные положения многолетней тренировки борцов дзюдоистов, ее этапы и содержание частично отражены в работах А. Н. Ленца (1960, 1964, 1972), А. А. Новикова и А. И. Колесова (1972), Р. Петрова (1977), Г. С. Туманяна (1984), Р. А. Пилюяна (1985, 1988), Я. К. Коблева (1982, 1990), В. М. Игуменова (1992), Ю. А. Шахмурадова (1978, 1981, 1997) и др. [3].

При значительном числе исследований и методических работ по технике и тактике борьбы дзюдо необходимо отметить, что одной из проблем теории и практики спортивной борьбы, как и в дзюдо, остается отсутствие разработанной методики обучения технике на начальных этапах подготовки и вопросы совершенствования содержания и последовательности изучения базовой техники борьбы. Эта проблема имеет непреходящую

актуальность, которая объясняется постоянным острым соперничеством борцов–дзюдоистов на международных (и всероссийских — Чемпионат России, Кубок России, турниры и т. п.) соревнованиях, расширением арсенала технических и тактических действий, наличием большого количества школ с различной направленностью в технической и тактической подготовке спортсменов и частым изменением правил соревнований. Достижение высоких результатов по борьбе дзюдо невозможно без совершенствования системы начального обучения, где важно заложить основы правильного выполнения технико–тактических действий. К сожалению, в теории борьбы дзюдо этому вопросу уделено мало внимания, подавляющее большинство исследований проведено со спортсменами высокой квалификации. Методика начального обучения в недостаточной степени учитывает возрастные особенности юных борцов–дзюдоистов, во многом повторяет методику обучения, используемую взрослыми.

До сих пор мало исследованными остаются вопросы: каким приемам, защитам и контрприемам необходимо обучать в течение года, в какой последовательности, скольким приемам, сколько раз следует повторять изучаемый прием в одном занятии, сколько раз выполнять его до усвоения оптимальной структуры и применения не только в учебно–тренировочных схватках, но и в условиях соревнований. Объектом нашего исследования явился учебно–тренировочный процесс в группах начальной подготовки дзюдоистов в ДЮСШ УФКС города Севастополя. Предмет исследования — особенности формирования технико–тактической подготовленности дзюдоистов на этапе начальной подготовки в ДЮСШ УФКС города Севастополя.

Исследование и выявление базовой техники как фундамента для целенаправленного формирования у борцов–дзюдоистов широкого арсенала технико–тактических действий, необходимого для успешного выступления на соревнованиях, явилось нашей основной целью исследования. Мы исходили из того, что овладение базовой техникой дзюдо позволит эффективно и правильно построить процесс технико–тактической подготовки и сформировать у них индивидуальный комплекс коронных технико–тактических действий.

В области физической культуры и спорта термин «базовая техника» нашел свое широкое применение. Так, физическое воспитание школьников, как отмечает Л. П. Матвеев (1976), направлено на то, чтобы гарантировать необходимый каждому человеку базовый уровень физической и общей дееспособности. А рассматривая многолетний процесс технико–тактического совершенствования, он подразделяет его на две стадии (1977): базовая техническая подготовка; углубленное техническое совершенствование. При этом на стадии базовой технической подготовки, как отмечает автор, создается широкий фундамент спортивно–технических навыков и умений, на основе которых в дальнейшем строится совершенствование избранного вида спорта. Необходимость выделения этапа базовой подготовки отмечают В. П. Филин и Н. А. Фомин (1980) [3]. Главной задачей этого этапа обучения, по мнению авторов, является овладение основами рациональной техники, а на этапе спортивного совершенствования — достижение высокой координации движений, шлифовка элементов техники. Таким образом, можно сказать, что основной направленностью базовой подготовки борцов, в частности дзюдоистов, по мнению ряда авторов, является формирование у спортсмена богатого фонда двигательных навыков и умений, а также освоение основных технических элементов (приемов) избранного вида спорта.

Целесообразность изучения техники того или иного вида спорта на основе выделения и усвоения базовых действий у подавляющего большинства исследователей не вызывает сомнений. Подтверждением этому является работа В. И. Якубчика (1985), в которой автор, обращаясь к задаче рациональной пристройки учебных программ по акробатике, выдвигает как одну из актуальных проблем овладения двигательными навыками, органически входящими в структуру большинства акробатических упражнений [9]. Он подчеркивает, что такое формирование двигательных навыков позволяет на основе немногого обучать

многому. В то же время необходимо отметить, что существуют разногласия у специалистов по вопросу определения понятия «базовой техники» и подходов к ее выявлению.

Б. М. Рыбалко и В. М. Игуменов (1985) под основными или базовыми понимают такие приемы, освоение которых способствует быстрому разучиванию других координационно-сходных приемов из определенной классификационной группы, а под овладением базовой техникой — освоение правильного выполнения основных приемов из каждой классификационной группы. Другой подход, основанный на дидактическом принципе — от простого к сложному, предлагается И. И. Алихановым (1986). И. И. Алиханов считает, что базовая техника — это совокупность базовых приемов различных групп. Под базовыми приемами он понимает также варианты приемов, которые отражают структуру своих групп, являются простыми в обучении и на основе которых в дальнейшем осваивают другие варианты приемов [9].

В. Н. Платонов (1986) к базовым относит движения и действия, составляющие основу технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно эффективное ведение соревновательной борьбы с соблюдением существующих правил [3, 9]. Освоение базовых движений, считает он, является обязательным для спортсмена. Подход, ориентированный на конечный результат — успешное выступление в соревнованиях и подчеркивающий связь техники и тактики, предлагает Г. С. Туманян (1985). По мнению Г. С. Туманяна «под базовой техникой и тактикой следует понимать минимальный перечень обязательных движений из различных групп классификации, освоение которых обеспечивает формирование «искомой» техники и тактики и создает предпосылки быстрого разучивания любого нового движения из состава расширенной (всей основной) техники и тактики борьбы» [4, 5]. То есть, определение базовой техники представляется с точки зрения биомеханической взаимосвязи действий с учетом необходимости обеспечения положительного переноса. К базовым Г. С. Туманян относит движения и действия, составляющие основу технической оснащенности дзюдо, без которых невозможно осуществление соревновательной деятельности с соблюдением действующих правил. Автор приводит семь разделов техники и тактики, которым надо обучать спортсменов: базовые элементы, вспомогательные базовые элементы, технические действия, тактические действия, комбинации, тактика схватки, тактика соревнований. Каждая из групп соревновательных упражнений состоит из двух разделов: базовой и расширенной техники и тактики, при этом в состав базовой техники и тактики входит зауженный перечень профилирующих элементов, освоение которых обеспечивает формирование «школьной техники и тактики» и разучивание других приемов этой группы происходит быстро и без затруднений [2, 5, 10]. Данный подход основывается на принципе первичности соревновательной деятельности и вторичности учебно-тренировочного процесса.

Совершенно другой подход — при определении содержания технико-тактической подготовки дзюдоистов на начальных этапах обучения, необходимо установить связь между соревновательной деятельностью и содержанием технико-тактической подготовки борцов [11]. Он отмечает, что для определения базовой тактики дзюдоистов важно учитывать применяемость и результативность технико-тактических действий в соревновательных поединках.

Основной целью этапа базовой подготовки в общей структуре многолетней базовой подготовки является формирование у спортсменов ДЮСШ УФКС г. Севастополя богатого арсенала двигательных умений и навыков, освоение технических приемов, составляющих основу избранного вида спорта. Данное положение подтверждается целым рядом авторов. Важно также отметить, что при управлении технико-тактической подготовкой на этом этапе особое значение имеет целевая направленность к высшему спортивному мастерству.

В заключении, следует сказать, что моделирование различных ситуаций единоборства позволяет, во-первых, разнообразить умения и навыки юного борца на основе закономерностей овладения борьбой как видом деятельности и, во-вторых, выработать

коронные приемы и в дальнейшем совершенствовать их на основе вновь осваиваемых способов тактической подготовки и использования благоприятных динамических ситуаций. Такой подход в обучении обеспечивает органическую взаимосвязь начального обучения и высшего спортивного мастерства.

Список литературы:

1. Агашин М. Ф. Волновые тренажеры для тренировки скоростно–силовых свойств юных дзюдоистов и применение волновых тренажеров для оздоровления и развития детей младшего школьного возраста // Детский тренер. 2005. №1. С. 106–114.
2. Адам М. Техничко–тактическая подготовка дзюдоистов и пути ее совершенствования: дис. ... канд. пед. наук. М., 1982. 157 с.
3. Бобылев С. В. Комплексная оценка состояния тренированности дзюдоистов: дис. ... канд. пед. наук. Ташкент, 1984. 216 с.
4. Гайдук Т. А. Формирование мотивации активной двигательной деятельности в процессе физического воспитания школьников: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2001. 168 с.
5. Герасимов Ю. Н., Завьялов И. А., Лаазик П. Н. Динамическая коррекция состояний опорно–двигательного аппарата женщин, занимающихся дзюдо // Физиологические, клинические и математические проблемы спортивной медицины: труды по медицине. Тарту, 1990. Вып. 886. С. 114–120.
6. Грищенков В. Н., Манинов В. В. Пути совершенствования системы классификации дзюдо как средства привлечения к занятиям в спортивных секциях // 7 Междунар. науч. сес. БГУФК и НИИФКиС РБ по итогам науч.–исслед. работы за 2003 г. «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту» (Минск, 6–8 апр. 2004 г.): материалы. Минск: Белорус. гос. ун–т физ. Культуры, 2004. С. 31–32.
7. Гурулева Т. Г., Ларионов К. Ю. Развитие ориентировки в пространстве в группах спортивной ориентации по дзюдо // Всерос. науч. конф. «Физическая культура и спорт в современном обществе» (26–28 марта 2003 г.): материалы. Хабаровск: Дальневост. гос. акад. физ. культуры, 2003. Ч. 2. С. 32–34.
8. Дементьев В. Л. Формирование у студентов институтов физической культуры навыков преподавания технико–тактических комплексов борьбы (на примере самбо и дзюдо в партере): дис. ... канд. пед. наук. М., 1986. 208 с.
9. Коблев Я. К. Система многолетней подготовки спортсменов международного класса в борьбе дзюдо: дис. ... д–ра пед. наук. М., 1990. 496 с.
10. Мошанов А. В. Моделирование соревновательной деятельности высококвалифицированных дзюдоистов в структуре интервальной мышечной тренировки: дис. ... канд. пед. наук. М., 2000. 139 с.
11. Актуальные проблемы дзюдо: метод. рекомендации. Вып. 1. / И. Д. Свищев, А. И. Гальцев, Д. Б. Астахов. М.: Академ Пресс, 2002. 62 с.

References:

1. Agashin M. F. Volnovye trenazhery dlja trenirovki skorostno–silovyh svojstv junyh dzjudoistov i primenenie volnovykh trenazherov dlja ozdorovlenija i razvitija detej mladshogo shkol'nogo vozrasta [Wave simulators for training speed-strength properties of the young wrestlers and application of wave simulators for improvement and development of children of primary school age] // Detskij trener, 2005, no. 1, pp. 106–114.
2. Adam M. Tehniko–takticheskaja podgotovka dzjudoistov i puti ee sovershenstvovanija [Technical and tactical training judo and ways to improve it]: dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, 1982, 157 p.
3. Bobylev S. V. Kompleksnaja ocenka sostojanija trenirovannosti dzjudoistov [A

comprehensive assessment of the state of fitness judo]: dis. ... kand. ped. nauk. Tashkent, 1984, 216 p.

4. Gayduk T. A. Formirovanie motivacii aktivnoj dvigatel'noj dejatel'nosti v processe fizicheskogo vospitaniya shkol'nikov [Formation of motivation of active motor activity during physical education students]: dis. ... kand. ped. nauk. Krasnodar, 2001, 168 p.

5. Gerasimov Yu. N., Zav'yalov I. A., Laazik P. N. Dinamicheskaja korrekcija sostojanij oporno–dvigatel'nogo apparata zhenshhin, zanimajushhihsja dzjudo [Dynamic correction of the musculoskeletal system women in judo] // Fiziologicheskie, klinicheskie i matematicheskie problemy sportivnoj mediciny: proceedings on medicine. Tartu, 1990, issue 886. pp. 114–120.

6. Grishhenkov V. N., Maninov V. V. Puti sovershenstvovaniya sistemy klassifikacii dzjudo kak sredstva privlechenija k zanjatijam v sportivnyh sekcijah [Ways of improving the system of classification of judo as a means of attracting their studies in sports clubs] // Nauchnoe obosnovanie fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki i podgotovki kadrov po fizicheskoj kul'ture i sportu [Scientific substantiation of physical education, sports training and training in physical culture and sport], 6-8 April. 2004, materials. Minsk, 2004, pp. 31–32.

7. Guruleva T. G., Larionov K. Yu. Razvitie orientirovki v prostranstve v gruppah sportivnoj orientacii po dzjudo [Development orientation in space Group of sports orientation of Judo] // Vseros. nauch. konf. "Fizicheskaja kul'tura i sport v sovremennom obshhestve" [Physical culture and sports in modern society], 26-28 March 2003, materials. Khabarovsk, 2003, part 2. pp. 32–34.

8. Dement'yev V. L. Formirovanie u studentov institutov fizicheskoy kul'tury navykov prepodavaniya tehniko–takticheskikh kompleksov bor'by (na primere sambo i dzjudo v partere) [Formation of the students of institutes of physical culture teaching skills of technical and tactical fighting systems (for example, sambo and judo on the ground)]: dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, 1986, 208 p.

9. Koblev Ya. K. Sistema mnogoletnej podgotovki sportsmenov mezhdunarodnogo klassa v bor'be dzjudo [The system of long-term training world-class athletes in judo]: dis. ... d-ra ped. nauk. Moscow, 1990, 496 p.

10. Moshanov A. V. Modelirovanie sorevnovatel'noj dejatel'nosti vysokokvalificirovannyh dzjudoistov v strukture interval'noj myshechnoj trenirovki [Modelling of competitive activity of highly skilled judoists in structure of integrated muscle workout]: dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, 2000, 139 p.

11. Aktual'nye problemy dzjudo [Actual problems of Judo]: methodical recommendations. Issue 1, I. D. Svishhev, A. I. Gal'tsev, D. B. Astakhov. Moscow, Akadem Press, 2002, 62 p.

УДК 372.891

**РОЛЬ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИКУМОВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ****ROLE OF THE FIELD
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION WORKSHOPS STUDENTS**©**Киямова А. Г.**

канд. пед. наук,

*Набережночелнинский институт социально–педагогических технологий и ресурсов, г.**Набережные Челны**ania-kiamova@ya.ru*©**Kiyamova A. G.***candidate of pedagogical sciences,**Naberezhnye Chelny Institute of social and pedagogical technologies and resources, Naberezhnye**Chelny**ania-kiamova@ya.ru*©**Ахметова М. Х.**

канд. социол. наук,

*Набережночелнинский институт социально–педагогических технологий и ресурсов, г.**Набережные Челны**fialka-21@bk.ru*©**Akhmetova M. Kh.***candidate of sociological sciences,**Naberezhnye Chelny Institute of social and pedagogical technologies and resources,**Naberezhnye Chelny**fialka-21@bk.ru*

Аннотация: в статье раскрывается важность единства познавательной и практической деятельности в приобщения учащихся к экологическим знаниям, показана роль экологических практик в формировании экологической культуры учащихся, возможности полевых практикумов по географии в реализации экологического образования в школе.

Abstract: the article reveals the importance of the unity of cognitive and practical activities in familiarizing students to environmental knowledge, shows the role of environmental practices in the formation of ecological culture of pupils, the possibility of field workshops on Geography in the implementation of environmental education at school.

Ключевые слова: экологическое образование, полевые практикумы, экологические практики, системно–деятельностный подход.

Keywords: environmental education, field workshops, environmental practices, system–activity approach.

Исходя из тенденции развития постиндустриального общества, в рамках различных наук сформировалось мнение о том, что развитие технических достижений человечества опережает психические возможности людей осознать последствия научно–технического прогресса. Такая ситуация предполагает переход системы образования от передачи знаний и навыков к формированию у молодежи готовности действовать в непредсказуемом, быстро меняющемся мире. В современных условиях становятся востребованными умения людей

проектировать свою деятельность в окружающей природно–социальной среде с учетом ее экологических, социальных и экономических последствий [1].

Сохраняемая в сознании человека информация нуждается в постоянном обновлении, в непрерывном поступлении новых данных об изменении окружающей среды. Личность накапливает экологическую информацию, полученную из различных источников, прослеживает согласованность в выборе событий и их анализе и только после этого меняет свои установки. Соответственно, формирование экологической культуры учащихся потребует от общества мобилизации всех социальных институтов, и главное постоянное взаимодействие в достижении общей цели. Основное воздействие на формирование социальных установок молодежи оказывают ведущие социальные институты, такие как система образования, средства массовой информации, общественные объединения [2]. По нашему мнению, институт образования представляет наиболее эффективный способ обеспечения перехода общества к экологически устойчивому развитию.

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный прогресс в деле экологического просвещения населения, уровень экологической культуры большинства людей, в том числе учащейся молодежи, остается недостаточно высоким. Часто экологическая информация носит узко бытовой характер, либо не имеет практической направленности. Последнее, к сожалению, характерно для содержания экологического образования, осуществляемого в общеобразовательных учреждениях различного уровня. Между тем именно институт образования должна взять на себя основную ответственность за становление экологической культуры молодого поколения. Экологическое образование, в свою очередь, должно обеспечить передачу достоверных, научно обоснованных сведений экологического характера, тем самым содействовать переводу знаний и представлений об окружающей среде учащихся в практическую деятельность [3].

Процесс экологической социализации невозможно представить без поведенческого компонента, так как именно практическая деятельность в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов дает возможность формировать экологические умения и навыки. Следовательно, исходным принципом приобщения учащихся к экологическим знаниям выступает принцип единства познавательной и практической деятельности, так как практическая деятельность является одним из источников сведений о природе, об изменениях, происходящих в ней под влиянием природопользования. Также эта деятельность служит основой применения у участников уже имеющихся экологических знаний, полученных из различных источников, а ходе реализации экологических практик обязательно возникают новые вопросы о состоянии природы, вызывающие у молодых людей потребность в приобретении и использовании новых знаний.

Стимулируя экологическое образование и самообразование, практическая деятельность, вместе с тем, является и основой выработки убеждений – главного инструмента социализации личности, формирования сознательного, ответственного отношения к природе, являющегося основой экологической культуры. Деятельность дает непосредственные знания о природной среде, которые затем переходят в убеждения. Более того, социально–экологический опыт, приобретаемый молодежью в ходе экологической деятельности, дает возможность соотнести с реальностью, продумать и прочувствовать те знания, которые получены из теоретических источников, и тем самым способствует превращению этих знаний в убеждения. Также практическая деятельность в экологической сфере выступает критерием уровня экологической образованности. Исходя из этого, можно сказать, что экологическая деятельность — это основа и основное условие развития экологической культуры учащейся молодежи.

В федеральном государственном образовательном стандарте сформулированы требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, в которых четко выражен системно–деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. Основная идея системно–деятельностного подхода в экологическом образовании связана с организацией практической, исследовательской и природоохранной деятельности обучающихся [4].

В этом отношении большое значение имеют полевые практикумы, которые позволяют более глубокого усвоения содержания курса географии, развивают навыки самостоятельной работы и способствуют формированию экологической культуры учащихся.

Основной задачей практикумов в 6 классе является изучение природных объектов региона и визуальная оценка степени их измененности человеком. Составляя описание рельефа, горных пород, водоема, почв и растительности территории, следует акцентировать внимание учащихся на их изменение человеком. Например, при изучении рельефа на местности необходимо обратить внимание на характер и интенсивность эрозионных процессов, на причины возникновения антропогенного рельефа, выявить негативные последствия их развития и возможные способы борьбы с ним.

В 7 классе из-за глобального содержания курса (материки и океаны) его связь с изучением своей местности имеет ограниченный характер. Поэтому целесообразно провести практикум в заключительной теме курса «Общие географические закономерности» при раскрытии понятия «географическая оболочка». Задачей данного практикума является описание природных комплексов своей местности и объяснение взаимосвязей и взаимообусловленности между их отдельными компонентами. Для более полного раскрытия взаимосвязей между компонентами природного комплекса рекомендуется выполнять схемы, рисунки с последующим объяснением. При таком непосредственном изучении местности учащиеся убеждаются, что природные компоненты существуют не изолированно друг от друга, а образуют природно-территориальные единства, и что изменение одного из компонентов неизбежно вызывает изменение всех остальных. Такое познание закономерностей развития природных комплексов способствует осознанию необходимости бережного отношения к окружающей природной среде.

В 8 классе рекомендуются более сложные задания по изучению природных комплексов территории. Основное внимание уделяется составлению комплексных профилей. На профиль наносятся рельеф в соответствующих горизонтальном и вертикальном масштабах, геологическое строение, характер почв, растительность с выделением границ растительных сообществ. Под профилем помещается плановая полоса с границами природных комплексов, указываются масштабы и условные знаки. Желательно для изучения ландшафтов своей местности, выделить территорию, которая будет исследоваться регулярно в ходе ежегодных практикумов. На ней возможно создание пунктов слежения (мониторинга) за состоянием тех или иных компонентов ландшафта. Выполняя такие работы, учащиеся более глубоко понимают проблемы взаимодействия человека и природы, воздействия на компоненты ландшафтов хозяйственной деятельности человека.

В 9 классе целесообразно проводить практикумы, синтезирующие знания о природе, населении и хозяйстве через геоэкологические аспекты. Наряду с изучением отрицательного влияния промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей среды, необходимо ознакомить учащихся с деятельностью человека, которая направлена на созидание окружающей среды. В этом отношении интересно будет изучение культурных ландшафтов, где преобразующая деятельность человека находится в гармонии с природой, в которых главной является задача по охране ландшафта [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основой формирования экологической культуры являются экологическое образование (самообразование) и эколого–ориентированные социальные практики, которые помогают сформировать у молодежи чувство личной ответственности за решение экологических проблем. Соответственно, полевые практикумы являются не только важной составляющей учебного процесса по географии, но вносят большой вклад в экологическое образование учащихся школ.

Список литературы:

1. Егоров Л. В. Неэффективность экологической политики России в отсутствии глобальной экологической политики // Вестник Международной академии наук. Русская секция. Электрон. журн. 2012. №1. Режим доступа: <http://www.heraldrsias.ru/online/2012/1/> (дата обращения 04.04.2013).
2. Касимов Н. С. Образование для устойчивого развития (сущность, задачи и этапы становления): экологическое образование // Вестник МГУ. Серия «География». 2006. №3. С.7–12.
3. Ахметова М. Х. Экологическая компетентность учащейся молодежи монопромышленного города: социологический аспект (на примере гг. Набережные Челны и Нижнекамска): дис...канд. соц. наук. Пенза, 2015. 182 с.
4. Асмолов А. Г. Системно–деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. №4. С. 18–22.
5. Киямова А. Г. Формирование экологической культуры учащихся 6–9 классов на основе национально–региональных детерминантов в процессе естественнонаучного образования (на примере Республики Татарстан): автореф. дис...канд. пед. наук. Екатеринбург, 2005. 24 с.

References:

1. Egorov L. V. Nejeffektivnost' jekologicheskoy politiki Rossii v otsutstvii global'noj jekologicheskoy politiki [The effectiveness of the environmental policy of Russia in the absence of a global environmental policy]. Vestnik Mezhdunarodnoj akademii nauk. Russkaja sekcija. Electronic journal, 2012, no. 1. Available at: <http://www.heraldrsias.ru/online/2012/1/>, accessed 04.04.2013.
2. Kasimov N. S. Obrazovanie dlja ustojchivogo razvitija (sushhnost', zadachi i jetapy stanovlenija): jekologicheskoe obrazovanie [Education for Sustainable Development (the essence, objectives and stages of formation): environmental education]. Vestnik MGU. Serija «Geografija». 2006, no. 3, pp. 7–12.
3. Akhmetova M. Kh. Jekologicheskaja kompetentnost' uchashhejsja molodezhi monopromyshlennogo goroda: sociologicheskij aspekt (na primere gg. Naberezhnye Chelny i Nizhnekamska) [Environmental competence of students monoindustrial city: sociological aspect (for example of cities Naberezhnye Chelny and Nizhnekamsk)]: dis...kand. soc. nauk. Penza, 2015, 182 p.
4. Asmolov A. G. Sistemno–deyatel'nostnyj podhod k razrabotke standartov novogo pokolenija [System–activity approach to the development of standards for a new generation]. Pedagogika. 2009, no. 4, pp. 18–22.
5. Kiyamova A. G. Formirovanie jekologicheskoy kul'tury uchashhihsja 6–9 klassov na osnove nacional'no–regional'nyh determinantov v processe estestvennonauchnogo obrazovanija (na primere Respubliki Tatarstan) [Formation of ecological culture of pupils of 6–9 classes on the basis of national and regional determinants in science education (on the example of the Republic of Tatarstan)]: avtoref. dis...kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2005, 24 p.

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Сборник научных статей Международной научно–практической конференции

Под редакцией канд. биол. наук, доцента Е. С. Овечкиной

Редактор Е. С. Овечкина
Техническая редакция Ю. А. Митлинова
Корректурa Ю. А. Митлинова
Верстка и оригинал–макет Е.С. Овечкина

Подписано в печать 15.01.2016 г.

Интернет–издание

<http://www.bulletennauki.com/>

Издательский центр «Наука и практика»,
E-mail: bulletennaura@inbox.ru